

Ebu'l-Hasen ed-Dîneverî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe* Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

Öz: Hanefî mezhebine ismini veren Ebu Hanîfe hakkında birçok biyografi eseri kaleme alınmıştır. Bu eserler mezhebin imamları ve ashâbı hakkında oldukça zengin malumat içermektedir. Bu biyografik eserlerden birisi de Ebu'l-Hasen ed-Dîneverî'nin (ö. 469/1076) *Menâkıbu Ebî Hanîfe* adlı eseridir. Mesâisini hadis ilmine yoğunlaştıran Dîneverî Horasan, İsfahân, Bağdat gibi birçok İslam beldesini dolaşmış ve Gazne'de vefat etmiştir. Biyografik kaynaklarda Dîneverî'nin eser telif ettiğine dair bir bilgi yoktur. Fakat ona nispet edilen bir eseri günümüze ulaşmıştır. Bu eser Ebu Hanîfe'nin menakıbına dairedir. Bu eserin ismi, yazma nüshanın başında *Kitâbu Menâkıbi imâmi'l-eimme Ebî Hanîfe en-Numân b. Sâbit ve fedâilîhi ve vefâtîhi ve abbâri ashâbih* şeklinde olup eserdeki rivayetlerin tamamına yakını senetlidir ve orta hacimde bir eserdir. Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Dîneverî'nin hayatı ve eserlerine dairedir. Çalışmanın ikinci bölümü *Menâkıb*'in incelenmesine ayrılmıştır. Üçüncü bölüm ise şu ana kadar tahkiki yapılmamış bu eserin iki nüshasının kullanıldığı tahkik kısmından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menâkıb, Ebu Hanife, Dîneverî, Hanefî mezhebi, biyografi.

A Critical Edition and Analysis of *Manâqib Abî Hanîfab* by Abu al-Hasan ad-Dînavarî

Abstract: There are a number of hagiographical works on the eponymous of the Hanafi school, Abu Hanîfah. These works provide rich informations for us about his life and his intellectual thinking. One of such works is *Manâqib Abî Hanîfab* by Abu al-Hasan al-Dînavarî. al-Dînavarî spent much of his life for ilm al-hadith and travelled to a lot of cities such as Khorasan, Esfahan and Baghdad. He died in 1076 at Ghaznah. There is no information in sources that he compiled a book. Yet, there is an extant work attributed to al-Dînavarî. This work is about Abû Hanîfa; his life, his virtues etc. This work is entitled in the first page of the manuscript *Kitâb Manâqib Imam al-A'immah Abî Hanîfab al-Nu'mân ibn Thâbit wa Fadâilîh wa Vefâtîh wa Akhbâr Ashâbih*. The work has about 250 traditions and almost all of them have chains. This study consists of three parts. The first one is about al-al-Dînavarî's life and his works. The second part is dedicated to an analysis of the book. The last part is the critical edition of *Manâqib Abî Hanîfab* based on two manuscripts.

Keywords: Manâqib, Abu Hanîfah, al-Dînavarî, the Hanafî school, hagiography.

Katkı ve yardımlarından dolayı Hamza el-Bekri, Muhammed Fâl eş-Şinkîtî, Huzeyfe Çeker, Okan Kadir Yılmaz ve Abdurrahman Yıldırım'a teşekkür ederim.

Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (ÖYP/İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi). shabankutuk@gmail.com.

ATIF: Kütük, Şaban. "Ebu'l-Hasen ed-Dîneverî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe* Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi". *Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* 3/2 (Aralık/December 2020): 1-110.

Geliş Tarihi: 01.11.2020 Kabul Tarihi: 22.12.2020 DOI: 10.5281/zenodo.4394244 ORCID: orcid.org/ 0000-0002-6467-2282.

A. Araştırma ve Değerlendirme

1. Müellifin Hayatı

Müellifin adı Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Nasr b. Ali el-Lebbân ed-Dîneverî'dir. Kaynaklarda doğum tarihine dair net bir bilgi yoktur. Fakat 400/1009 yılından sonra Bağdat'a geldiği¹ ve hocası Kasım b. Cafer el-Hâşimî'nin 414/1023 yılında vefat ettiği göz önüne alındığında en geç hicri dördüncü yüzyılın sonunda doğduğu söylenebilir.²

Dîneverî Gazne'de yaşamış ve hadis öğrenimi için Bağdat, Basra, Vâsıt, Horasan, İsfahan gibi birçok yere seyahat etmiştir. 427/1036 yılında ise Hemedan'a gelmiştir. Muhammed b. Ahmed b. Ali el-Mukri', Ebu Saîd Muhammed b. Ali en-Nakkâş, Ebu Saîd Muhammed b. Musa es-Sayrafî, Ebu'l-Kâsım Hamza b. Yusuf es-Sehmî'den ve daha birçok kişiden hadis dinlemiştir.³ Dîneverî, Kasım b. Cafer el-Hâşimî'den Ebu Davud'un (ö. 275/889) *es-Sünen*'ini altı defa dinlemiştir.⁴

Dîneverî, Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin (ö. 430/1038) *Hilyetü'l-evliyâ* isimli eserini müelliften dinleyerek icazet almıştır.⁵ Rivayete göre ömrünün sonlarına doğru Gazne'de iken sufilardan biri kendisinden bu eseri dinlemek istemiş, Dîneverî ise ona bu eserde mihneye dair haberler olduğunu ve eğer gerçekten dinlemek istiyorsa kendisinin de mihneye hazırlanması gerektiğini söylemiştir. Bir gün ders esnasında kitaptan Ebu Hanîfe'nin zemmedildiği bir bahse gelince mecliste bulunan Hanefi bir kişi Dîneverî'yi kadıya şikayet etmiş ve olay sultana intikal etmiştir. Bunun sonucunda Dîneverî hadis rivayetinden men edilmiş ve

1 İbnü'n-Neccâr Ebû Abdillâh Muhibbüddîn Muhammed b. Mahmûd b. el-Hasen b. Hibetillâh el-Bağdâdî, *Zeylu Târîhi Bağdâd*, thk. Mustafa Abdulkadir Ata (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2. Basım, 1425/2004), 19/77.

2 Huzeyfe Çeker, *Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği* (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2018), 168.

3 İbnü'n-Neccâr, *Zeylu Târîhi Bağdâd*, 19/77.

4 İbn Nukta, Ebû Bekr Muînüddîn (Muhibbüddîn) Muhammed b. Abdilganî b. Ebî Bekr b. Şücâ' el-Bağdâdî, *et-Takyîd li-marifeti ruvâti's-sünen ve'l-mesânîd*, thk. Kemal Yusuf el-Hût (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1408/1988), 415-422.

5 Ebû Nuaym el-İsfahânî eserini Zilhicce 422 yılında tamamlamış olduğuna göre Dîneverî 422-430 yılları arasında bu eseri ondan dinlemiş olmalıdır. Eserin yazılış tarihi ile ilgili olarak bk. Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî, *Hilyetü'l-evliyâ ve tabakâtü'l-asfiyâ*, nşr. Dâru'l-Fikr (Kahire: Mektebetü'l-Hancı, 1417/1996), 10/408.

kendisine ev hapsi verilmiştir. Kitabı okutmasını isteyen sufi ise kötü bir şekilde dövülmüş ve oradan sürülmüştür.⁶

Hadis hafızı ve sika olarak vasedilen Dîneverî'nin vefat tarihine dair kaynaklarda farklı iki tarih bulunmaktadır. İbn Nukta (ö. 629/1231) ve İbnü'n-Neccâr (ö. 643/1245) Dîneverî'nin Gazne'de 469/1076 yılının başında,⁷ Zehebî (ö. 748/1348) ise 468/1075 yılında vefat ettiğini belirtmektedir.⁸

2. Menâkıbu Ebî Hanîfe

2.1. İsmi

Kaynaklarda Dîneverî'nin eser telif ettiğine dair bir bilgi yoktur.⁹ Fakat Dîneverî'ye nispet edilen tek bir eser günümüze ulaşmıştır. Ebu Hanîfe'nin menâkıbını ihtiva eden eserin iki nüshası mevcuttur. Eserin bir nüshası Manisa Yazma Eser Kütüphanesi nr. 1342'de kayıtlı bir mecmuanın içerisinde yer almaktadır. Dîneverî'nin eseri mecmuanın 98a-164a varakları arasında yer almakta olup ilk sayfasında eserin ismi şu şekilde kayıtlıdır: *Kitâbu Menâkıbi imâmi'l-eimme Ebî Hanîfe en-Numân b. Sâbit ve fedâilîhi ve vefâtîhi ve abbâri ashâbih*. Aynı mecmuada yer alan Saymerî'nin (ö. 436/1045) *Abbâru Ebî Hanîfe ve ashâbih* adı ile bilinen eseri ise yazmanın girişinde *Kitâbu Menâkıbi imâmi'l-eimme Ebî Hanîfe en-Numân b. Sâbit ve fedâilîhi ve vefâtîhi ve abbâri ashâbih ve fedâilîhim* şeklinde kayıtlıdır.¹⁰ İki esere de bu şekilde isim veren muhtemelen müstensih'in kendisidir. Dîneverî ise kitabına bir isim vermemiş, sadece kitabının içeriğine dair şöyle bir ifade kullanmıştır:

ذکر ما انتهى إلینا من أخبار إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فقيه أهل العراق ومفتيهم وذكر نسبه ووفاته رحمة الله عليه.¹¹

6 İbnü'n-Neccâr, *Zeylu Târîhi Bağdâd*, 19/78-79.

7 İbn Nukta, *et-Takyîd*, 415; İbnü'n-Neccâr, *Zeylu Târîhi Bağdâd*, 19/79.

8 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ*, thk. Şuayb Arnavut vd. (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1405/1985), 18/370.

9 Çeker, *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*, 169.

10 Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Alî b. Muhammed es-Saymerî, *Menâkıbu'l-İmâm Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 1a. Saymerî'nin bu eseri *Abbâru Ebî Hanîfe ve ashâbih* şeklinde meşhur olsa da koleksiyondaki nüsha kaydına göre dipnot verilecektir.

11 Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Nasr b. Ali ed-Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa:

2.2. Telif Sebebi

Eserin telif sebebine dair *Menâkıb*'da herhangi bir bilgi yoktur. Dîneverî'ye ev hapsi verilmesine sebep olan olay göz önünde alındığında Dîneverî kitabını bu meşum olay sonucu kendisine karşı oluşan olumsuz algıyı kırmak için telif etmiş olabilir. Rivayete göre bu olay ömrünün sonlarında meydana geldiği için muhtemelen eserini 468'ten sonra kaleme almıştır. Ayrıca Ebu Hanîfe'ye dair kendisinden önce kaleme alınan daha hacimli menakıpların Ebu Hanîfe ile birlikte mezhebin önde gelen imamlarına da yer vermesi, Dîneverî'nin ise eserini sadece Ebu Hanîfe'ye hasretmesi Hanefi mezhebi imamlarına dair bir menâkıb telif etme amacı gütmeyeceğini –zira kendisinin Hanefi mezhebine müntesib olduğuna dair kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur- ve başından geçen talihsiz olayı bir nevi telafi etmek istemiş olabileceğini gösterir.

2.3. İsnat Açısından İncelenmesi

Menâkıb metni aynı dönemde telif edilen diğer menâkıplarda olduğu gibi isnâdlı olup her bir haberin başında Dîneverî'nin rivayet zinciri yer almaktadır. Eseri Dîneverî'den rivayet eden ilk ravi Ebu Cafer Hanbel b. Ali b. el-Hüseyn Siczî,dir (ö. 541/1147).¹² Eserin ilk sayfasında yer alan nota göre müstensih ile müellif arasındaki rivayet zinciri şu şekildedir:

Abdülcebâr b. Ebi'l-Hasen b. Ebî Nasr > Ebû Bekir Muhammed b. Ali b. Yâsir el-Ceyyânî > Ebû Cafer Hanbel b. Ali b. el-Hüseyn es-Siczî > Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Nasr ed-Dîneverî.¹³

Menâkıb'da en çok yer alan rivayet zinciri ise şudur:

Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 98a. Bu ifade ve devamındaki bilgiler, Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin *Müsnedü Ebî Hanîfe* adlı eserinin giriş kısmında verdiği bilgilerle oldukça benzerdir. bk. Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî, *Müsnedü Ebî Hanîfe*, thk. Nazar Muhammed el-Feryâbî (Riyad: Mektebetü'l-Kevser, 1415/1994), 17-23.

12 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 98a. Ebu Cafer es-Siczî 464 tarihinde Sicistan'da doğmuştur. Dîneverî'nin vefat tarihi göz önünde bulundurulduğunda Ebu Cafer es-Siczî'nin ondan eseri rivayet etmesi çok zor olmakla birlikte mümkündür. bk. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehabî, *Târîhu İslam*, thk. Beşşâr Avvâd Marûf (Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1414/2003), 11/779.

13 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 98b.

Ebû Muhammed Ubeydullah b. Ebî Bekir > Ebû Yusuf Hakîm b. Ahmed > Muhammed b. Ahmed b. İshak b. Abdullah en-Nîsâbûrî > Ebû Bekir Muhammed b. Yasin en-Nîsâbûrî > Muhammed b. Sehl Ebû Bekir el-Mervezî > Beşşâr Ebû Yunus. Zincirde yer alan ilk beş râvîden bu sırayı takip eden yaklaşık kırk rivayet mevcuttur.

Menâkıb'ta toplamda yaklaşık iki yüz elli senet vardır. Fakat sayıca fazla olmaları ve birçok farklı isim olması nedeniyle senetlerde bazı yerlerde karışıklıklar meydana gelmiştir. Bu sebepten dolayı, kitaptaki bütün senetleri tek tek gözden geçirdik. Tespit edebildiğimiz karışıklıkları düzeltmeye gayret ettik ve bu yerlere tahkik metninde işaret ettik.

2.4. Kaynakları

Dîneverî'nin eserinde doğrudan ismini zikrettiği tek kaynak İbn Ebi'l-Avvâm'ın (ö. 335/946) *Fedâilü Ebî Hanîfe ve abbâruh ve menâkıbuh*¹⁴ adlı eseridir. Bu eserden sadece bir yerde Ebu Hanîfe'nin nesebi ile alakalı olarak alıntı yapmıştır.¹⁵ *Fedâilü Ebî Hanîfe*, *Menâkıb*'dan çok daha hacimli olsa da iki eserin ilgili bölüm başlıklarını karşılaştırdığımızda birbirlerine oldukça benzemektedir. *Fedâilü Ebî Hanîfe*'nin Ebu Hanîfe'ye hasredilmiş kısmında yaklaşık otuz farklı bölüm ve yaklaşık iki yüz elli haber mevcuttur. Dîneverî *Menâkıb*'ın başlıklandırmasında bu eseri esas almış olması muhtemeldir. *Fedâilü Ebî Hanîfe* ve *Menâkıbu Ebî Hanîfe*'nin bölüm başlıkları şu şekildedir:

14 Ebu'l-Kasım Abdullah b. Muhammed b. Ahmed es-Sa'di bin Ebi'l-Avvâm, *Fedâilü Ebî Hanîfe ve abbâruh ve menâkıbuh*, thk. Latîfürrahman el-Behrâicî (Mekke: el-Mektebetü'l-İmdâdiyye, 1431/2010).

15 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 102a.

Fedâilü Ebî Hanîfe	Menâkıbu Ebî Hanîfe
Doğumu	Doğumu ve nesebine dair bir giriş
Fiziki Görünüşü	Süsü ve giyinişi
Ahlakî ve ashabına karşı davranışları	İlim tahsili
Gördüğü bir rüya	Yumuşak huyluluğu ve zekası
Verası	Takvası ve zühdü
Zühdü ve ibadeti	Anne babasına karşı hürmeti ve akrabalarını gözetmesi
Allah korkusu	Allah korkusu
Yumuşak huyluluğu ve tahammülü	Yöneticilerin kapısından uzak durması
Kâdîliği kabul etmemesi sebebiyle çektiği sıkıntılar	Huşusu ve teheccüdü
Kâdîlik konusunda ashabına vasiyeti	Zühdü ve güvenilirliği
Uğradığı iftiralar ve bu sebeple çektiği sıkıntılar	Resmi görevlerden kaçınması
Kıskanılması	Kadâ meselelerine dair ilmi
İlmi hakkında alimlerin hüsn-i şahadetleri	Kâdîlik konusunda ashabına vasiyeti
Fetva konusunda zekası ve hızlı muhakeme gücü	Duası ve münâcâtı
Usûlü	Kuran ve Sünnete ittibas
Ulema ile münasebetleri ve münazaraları	Kelamî tartışmaları sevmemesi
Halifelere hakkı söylemesi ve hediyelerini kabul etmemesi	Sünnet hakkındaki görüşü
Kuran'a dair hassasiyeti	Usûl (akaid) hakkındaki görüşü
Kâdîların hükümlerine dair tutumu	Ahkâm ve fetvalar hakkındaki sözleri
Ehl-i bidat ve hevaya karşı tutumu	Şurût ilmi hakkındaki bilgisi
Hadislerle amel konusunda mezhebi	Keskin zekası ve hüküm çıkarma yeteneği
Fetva vermekten kaçınması	İmamların ve önemli kimselerin onun hakkındaki sözleri
Annesine itaatkar olması	Fıkhi, cömertliği ve cesaretine dair haberler
Ticari ilişkileri	Gördüğü ve görüldüğü rüyalar
Mürcie olduğu söylentilerine karşı çıkışı	Hakkında söylenen şiirler
İnsanlarla münasebeti	
Allah'ın ona müjdesi	
Hakkındaki şiirler ve mersiyeler	
Vefatı	

Görüldüğü üzere iki eser de benzer bölüm başlıklarına sahiptir. Bu durum Dîneverî'nin *Fedâilü Ebî Hanîfe*'den en azından bu noktada yararlandığını göstermektedir. Dîneverî'nin *Fedâil*'in içeriğinden faydalanıp faydalanmadığına dair bilgi ancak her iki eserdeki haberlerin, rivayet zincirlerinin ve metinlerinin karşılaştırılması ile mümkündür ki bu, çalışmanın sınırlarını aştığından dahil edilmemiştir.

Dîneverî'nin tespitlerimize göre eserinde isim vermese de yararlandığı bir diğer kaynak, aynı zamanda hocası olan Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin *Müsnedü Ebî Hanîfe* adlı eseridir. Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin *Müsnedü Ebî Hanîfe*'nin giriş kısmında verdiği bilgiler *Menâkıb*'takiler ile oldukça benzerdir. Her ne kadar Dîneverî giriş kısmındaki bilgileri herhangi bir senet olmadan zikretse de *Müsned*'ten almış olma ihtimali yüksektir. *Menâkıb*'taki giriş ifadeleri şu şekildedir:

ذكر ما انتهى إلينا من أخبار إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فقيه أهل العراق ومفتيهم وذكر نسبه ووفاته رحمة الله عليه.

كان أبو حنيفة مولى بني تيم بن ثعلبة بن بكر بن وائل، ويقال مولى بني قفل. وكان أول أمره خزازاً يبيع الخبز بالكوفة. وكان حينئذ يذكر عنه إقبال على العبادة الكثيرة. ثم أقبل على التفقه فلزم حماد بن أبي سليمان وضربائه من أصحاب إبراهيم النخعي، فتعلم علم الشريعة وتفقه في أصول الأحكام. وكان ممن سلم له حرفة النظر، ولي القضاء للمنصور بالبصرة فيما ذكر. والصحيح أنه امتنع.¹⁶

Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin *Müsnedü Ebî Hanîfe*'sindeki giriş ifadeleri ise şöyledir:

ذكر ما انتهى إلينا من مسانيد حديث الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه أهل العراق ومفتيهم رحمه الله تعالى.

كان أبو حنيفة مولى تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل، ويقال: مولى لبني قفل، وكان أول أمره خزازاً، يبيع الخبز بالكوفة، وكان حينئذ يذكر عنه إقبال على العبادة والصلاة الكثيرة. ثم أقبل على التفقه، فلزم حماد بن أبي سليمان، وضربائه من أصحاب إبراهيم النخعي، فعلم علم الشريعة، وتفقه في أصول الأحكام. وكان ممن سلم له دقة النظر، وغوص الفكر، ولطف الحيل ولي القضاء للمنصور والصحيح أنه امتنع.¹⁷

16 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 98b.

17 Ebû Nuaym el-İsfahânî, *Müsnedü Ebî Hanîfe*, 17.

Her iki eserden de alıntıladığımız bu pasajlar Dîneverî'nin hocasının bu eserinden faydalandığını göstermektedir. Burada başka bir ihtimal daha söz konusudur. Dîneverî Ebû Nuaym el-İsfahânî'den bu ifadeleri sözlü olarak almış olabilir. Zira biliyoruz ki kendisi hocasından *Hilyetü'l-evliyâ* adlı eserini dinlemiş ve icazet almıştır. Bu durumu tespit edebilmek için Dîneverî'nin *Menâkıb*'ta Ebû Nuaym el-İsfahânî'den naklettiği rivayetler ile *Müsnedü Ebî Hanîfe*'de geçen rivayetleri karşılaştırdık. Dîneverî bu rivayetlerde hocasının adını genelde Ahmed b. Abdullah b. Ahmed el-Hafız şeklinde zikretmiştir. Ebû Nuaym el-İsfahânî künyesini ise bir defa kullanmıştır. Karşılaştırma sonucunda Dîneverî'nin *Menâkıb*'ta hocasından toplamda altı rivayet naklettiğini tespit ettik.¹⁸ Hocasından naklettiği rivayetlerin hepsi de Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin *Müsnedü Ebî Hanîfe*'sinde mevcuttur.¹⁹ Bu durum, Dîneverî'nin hocasından *Hilyetü'l-evliyâ* dışında bu eserini de dinlediği göstermektedir.

Dîneverî'nin çağdaşı sayılabilecek ve Ebû Hanîfe ile ashabına dair bir eseri bulunan Saymerî'nin kitabı da isnadlı olup matbu hali Dîneverî'nin *Menâkıb*'ı ile yaklaşık aynı hacme sahiptir. Saymerî'nin eseri her ne kadar Ebu Hanîfe'nin biyografisine hasredilmemiş olsa da önemli bir kısmı Ebu Hanîfe'nin menâkıbına dairdir.²⁰ Dîneverî görebildiğimiz kadarıyla Saymerî'den herhangi bir haber rivayet etmemiştir. Fakat her iki eserin de bölüm başlıkları *Fedâilü Ebî Hanîfe*'de olduğu gibi büyük benzerlikler taşımaktadır. Rivayet zincirlerinin ve metinlerin karşılaştırılarak incelenmesi ise başka bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır.

2.5. Muhteva Analizi

Menâkıb Ebu Hanîfe'nin ismi, doğumu ve nesebine dair bilgilerin yer aldığı bir girişle başlamaktadır. Bu girişten sonra Ebu Hanîfe ile alakalı farklı konuların yer aldığı toplamda 25 bölüm vardır ve her bir bölümün altında o konuyla ilgili haberler senetleri ile birlikte verilmektedir. *Menâkıb*'ta yaklaşık olarak 250 rivayet mevcuttur.

18 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 107a, 131b, 151a, 152b, 156a, 156b.

19 Ebû Nuaym el-İsfahânî, *Müsnedü Ebî Hanîfe*, 20-23.

20 Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Alî b. Muhammed es-Saymerî, *Abbâru Ebî Hanîfe ve ashâbih*, thk. Ebu'l-Vefâ el-Afgânî (Dâru Âlemi'l-Kütüb, 2. basım, 1405/1985), 15-97.

Dîneverî'nin *Menâkıb*'ında görebildiğimiz kadarıyla kendinden önceki menâkıblarda mevcut olmayan bölümü Ebu Hanîfe'nin dua ve münâcâtının yer aldığı bölümdür. Bu bölüm sadece Dîneverî'nin *Menâkıb*'ına hâstır. Dîneverî'den sonra yazılmış menâkıbları incelediğimizde dua ve münâcâtın bir kısmının yaklaşık bir sayfa olarak Mekki'nin (568/1172) *Menâkıbü Ebî Hanîfe* adlı eserinde mevcut olduğunu tespit ettik.²¹ Her iki *Menâkıb*'da da münâcâtı rivayet eden kişi Ebu'l-Hasen Ali b. Ahmed el-Fârisî'dir. Fakat senetteki isimler birbirinden farklıdır. Kitapta yer alan harfler ile esmâ-i hüsnâ duası ise tespit edebildiğimiz kadarıyla Ebu Hanîfe'ye dair telif edilen eserler arasında isnatlı olarak sadece bu *Menâkıb*'da vardır.

Menâkıb'da bir bölüm olarak yer alan münâcâtın bazı kısımları Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin *Hilyetü'l-evliyâ* adlı eserinde Zünnûn el-Mısırî'ye (ö. 245/859) ait olarak nakledilmektedir. Fakat nakledilen kısım Dîneverî'deki münâcâtın çok küçük bir parçasıdır.²² Başka kaynaklarda ise bu münâcâtın farklı versiyonları Hz. Ali'ye nispet edilmektedir. Muhammed Bâkır el-Meclisî'nin (ö. 1110/1698) *Bihârü'l-envâr* adlı eserinde bu münâcât Hz. Ali'nin münâcâtları arasında zikredilmektedir.²³

Dîneverî'nin *Menâkıb*'ı Saymerî'nin eserine denk bir eser olmasına rağmen onun kadar etkili ve meşhur olamamıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla sonraki dönemde kaleme alınan eserlerde Dîneverî'den herhangi bir nakilde bulunulmamıştır. Saymerî'nin eseri ise kaynak bir eser olarak kullanılmış ve günümüze birçok yazması ulaşmıştır. Çeker, *Menâkıb*'ın *Abbâru Ebî Hanîfe* gibi meşhur olmasının sebebinin, Dîneverî'nin ikamet ettiği Horasan bölgesinin tarih ve tabakat yazımında Mısır ve Şam'a nispetle daha zayıf olmasıyla ilişkilendirilebileceğini belirtmektedir.²⁴ Dîneverî'nin daha çok hadis ilmiyle iştigal etmesi ve bildiğimiz kadarıyla bir Hanefi fıkıh halkasına veya silsilesine dahil olmaması Hanefilerin esere neden rağbet göstermedikleri konusunda bize bir fikir verebilir. Ayrıca, yu-

21 Ebu'l-Müeyyid el-Muvaffâk b. Ahmed b. Muhammed el-Hârizmî el-Mekkî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Bezzâzî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe*'si ile birlikte) nşr.? (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-Arabi, 1401/1981) 1/354-355.

22 Ebû Nuaym el-İsfahânî, *Hilyetü'l-evliyâ*, 9/385.

23 Muhammed Bâkır b. Muhammed Takî b. Maksûd Alî el-Meclisî, *Bihârü'l-envârî'l-câmi'a li-dü-reri ahbâri'l-e'immeti'l-ethâr*, nşr. İhyâü'l-Kütübî'l-İslâmiye (Kum: İntişârât-i nûr-i vahiy, 1388), 94/424-430.

24 Çeker, *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*, 170.

karıda zikrettiğimiz Ebû Hanîfe'ye dair mesele sebebiyle yaşanan olay, Hanefilerin Dîneverî'ye karşı tavır takınmalarını ve eserine rağbet etmemelerini izah etmede önemli bir dayanak noktası kabul edilebilir. Her halükarda, *Menâkıb* hem senetli olması hem de diğer menâkıblarda yer almayan konuları içermesi sebebiyle Ebu Hanîfe hakkında oldukça değerli bilgiler içeren kıymetli bir kaynaktır.

2.6. Nüshaları

2.6.1. Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, 1342, 98a-164a.

Eserin bu nüshası bir mecmua içerisinde bulunmaktadır. Bu mecmua toplamda üç eserden müteşekkildir. Mecmuanın 1a-91a varakları arasında Saymerî'nin yazmadaki kayda göre *Kitâbu menâkıbi imâmi'l-eimme Ebî Hanîfe en-Numân b. Sâbit ve fedâilîhi ve vefâtîhi ve abbâri ashâbihi ve fedâilîhim* adlı eseri vardır. Bu eseri, Dîneverî'nin *Menâkıb*'ını da istinsah eden Abdülcebbâr b. Ebi'l-Hasen b. Ebî Nasr b. Ebî Tâhir 17 Recep 563/27 Nisan 1168 tarihinde istinsah etmiştir.²⁵ Mecmuanın 91b-97a varakları arasında ise Ebu Hanîfe'nin sahabeden rivayet ettiği hadisleri cem eden bir risale vardır. Bu risalenin yazı stili diğer iki eserden farklı olup muhtemelen sonradan mecmuaya dercedilmiştir. Dîneverî'nin *Menâkıb*'ı mecmuanın 98a-164a varakları arasında yer almakta olup müstensihî Saymerî'nin *Menâkıb*'ını da istinsah eden kişidir. Müstensih *Menâkıb*'ı Şaban ayının ikinci Pazar günü 563 tarihinde Halep'te istinsah etmiştir.²⁶ Huzeyfe Çeker bu tarihi 9 Şaban 563/19 Mayıs 1168 olarak belirlemiştir.²⁷

Nüshanın sonunda yer alan semâ kaydına göre müstensih eseri el-Ceyyânî'den iki defa dinlemiş ve icâzet almıştır. İlk olarak 18 Cemâziyelevvel 554/6 Haziran 1159 tarihinde Cumartesi öğleden sonra Tirmiz'de bir grup ile beraber dinlemiştir. İkinci defa ise 559/1164 tarihinde dinlemiş ve aslından nakledilmiştir şeklinde bir not düşmüştür. Müstensihin asıl dediği nüsha muhtemelen el-Ceyyânî'nin nüshasıdır.²⁸ Nüsha toplamda 67 varak olup ortalama her sayfada 19 satır vardır. Nüshanın hattı genel olarak açık olmasına rağmen bazı yerlerde okumayı güçleştirecek kapalılıklar mevcuttur.

25 Saymerî, *Menâkıbu'l-İmâm Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 91a.

26 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 164a.

27 Çeker, *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*, 169.

28 Dîneverî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342), 164a. Çeker, müstensihin eseri müellif nüshasından istinsah ettiğini belirtmektedir. bk. Çeker, *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*, 169.

2.6.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, O.E. 600, 89b-125b.

Farklı ilimlerden birçok risaleyi hâvî bir mecmuada yer alan *Menâkıb*'ın bu nüshası, mecmuanın 89b-125b varakları arasında mevcut olup toplamda 34 varaktır ve ortalama her sayfada 24 satır vardır. Bu nüsha kanaatimizce eserin farklı bir nüshası olmayıp Manisa nüshasının birebir kopyasıdır. Zira istinsah tarihi ve müstensih ismi Manisa nüshası ile aynıdır. Eseri Manisa nüshasından aktaran müstensih kendisine ve istinsah tarihine dair herhangi bir not düşmemiştir. Yine bu mecmuada Dîneverî'nin eserinden önce tıpkı Manisa nüshasında olduğu gibi sırasıyla Saymerî'nin yukarıda zikri geçen *Menâkıb*'ı ve Ebu Hanîfe'nin sahabeden rivayet ettiği hadisleri ihtiva eden bir risale bulunmaktadır. Bu iki eserin de istinsah tarihleri ve müstensihlere ait bilgiler Manisa nüshası ile birebir aynıdır. Belediye nüshasının Manisa nüshasının bir kopyası olduğunu düşünmemizin bir başka gerekçesi ise bu nüshayı istinsah eden müstensih Manisa nüshasındaki okunması zor yerleri olduğu gibi bırakması ve bu yerlerden bazılarını da yanlış okumasıdır. Bu nüsha, Manisa nüshasına göre daha okunaklı olmasına rağmen Manisa nüshası hem daha eski tarihli hem de asıl nüsha olması hasebiyle tahkik metninde onu asıl kabul ettik ve varak numaralarını da ona göre verdik. Tahkik metninde Manisa nüshasını م, Belediye nüshası ise ب rumuzu ile gösterdik.

Menâkıb metninin bazı bölümleri müstakil risaleler şeklinde istinsah edilmiştir. Köprülü Kütüphanesi, Ahmed Paşa Bölümü, 119 nolu mecmuanın 14b-18a varakları arasında Dîneverî'nin *Menâkıb*'ında yer alan “Bâb fî duâi Ebî Hanîfe” kısmı “Hâzâ duâ-i İmâm-ı Azam Ebu Hanîfe” adlı bir risale şeklinde mevcuttur. Bu risalenin müellifine veya Dîneverî'ye aidiyetine dair herhangi bir bilgi yoktur. İki metni mukabele ettiğimizde risalenin *Menâkıb*'ın bir bölümü olduğunu fark ettik. Bu risaleyi de tahkik metninin ilgili kısmında kullandık ve *Menâkıb*'ın metninde eksik olan yerleri bu risaleden tamamladık ve ك rumuzu ile gösterdik.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 1281 nolu demirbaşta *Şerhu'l-esmâil-hüsnâ* adlı bir eser kayıtlıdır. Bu eser Ebu Hanîfe'nin duasının şerhi olup mukaddimesi şu şekildedir:

وبعد، فإن هذه دعاء أبي حنيفة رحمه الله، أي الدعاء بأسماء الله تعالى الحسنی التي أول كلماتها حروف الميم.

Bu ifade her bir harfin başında harfe göre tekrarlanmakta ve isimler birer birer şerh edilmektedir. Fakat bu şerhte eserin kime ait olduğuna dair bir bilgi yoktur. Araştırmalarımız neticesinde bu şerhin Cemâlüddîn Ahmed b. Muhammed b. Mahmûd el-Gaznevî'nin (ö. 593/1197) *el-Mukaddimetü'l-Gaznevîyye fi'l-fürûi'l-Hanefiyye* adlı eseri üzerine Ebu'l-Bekâ Muhammed b. Ahmed el-Kureşî (ö. 854/1450) tarafından yazılan *ez-Ziyâü'l-manevî şerbu Mukaddimeti'l-Gaznevî* adlı şerhin bir parçası olduğunu gördük. Gaznevî *el-Mukaddime*'de Ebu Hanife ilgili bir bölüm açmış ve bu duayı da içeren menkıbeyi doğrudan Hafs b. Gıyâs'tan (ö. 194/810) nakletmiştir.²⁹ Dîneverî ise aynı menkıbeyi ve duayı yine Hafs b. Gıyâs'tan kendine ulaşan senet ile beraber zikretmiştir.

29 Ebu'l-Bekâ Muhammed b. Ahmed el-Kureşî, *ez-Ziyâü'l-manevî şerbu Mukaddimeti'l-Gaznevî*, thk. Ebu'l-Kümeit Muhammed Mustafâ el-Hatîb (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1442/2020) 1/93-132.

كتاب مناقب امام الاثني عشرية النعمان بن ثابت وفضائله ووفاته
 واخبار اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين جمع الشيخ الامام الحافظ ابى الحسن
 على بن محمد بن نصر الدينوري رحمه الله رواية ابى جعفر جنبل بن على بن الحسين
 ابى السخري عنه رواية الحافظ ابى بكر محمد بن على بن اسحاق الحارثي
 يقول عبد الجليل بن ابى الحسن ابى نصر عفي الله عن اخبرنا الشيخ الحافظ ابى بكر محمد بن
 على بن اسحاق الحارثي قال اخبرنا الشيخ العالم ابو جعفر جنبل بن على بن الحسين السخري
 في كتابه ان الشيخ الامام الحافظ ابى الحسن على بن محمد بن نصر الدينوري اخبرنا
 وهو المصنف هـ
 على محمد رسول الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
 لولا ان هدانا الله وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليمًا
 ذكر ما انتهى اليه من اخبار ائمة الاثني عشرية النعمان بن ثابت
 الكوفي فقيه اهل العراق ومفتيهم وذكر نسبه ووفاته رحمه الله تعالى عليه
 كان ابو حنيفة مولى بني تميم بن ثعلبة بن بكر بن وايل ويقال مولى بني ثعلبة
 وكان اولاده خزانة يبيع الخبز بالكوفة وكان حنيفة يذكر عنه اقبال الاعلى العبادة
 الكثيرة ثم اقبل على التفتة فخدم حماد بن ابى سليمان ورضاه من اصحاب ابراهيم
 النخعي فتعلم علم الشريعة وتفقه في اصول الاحكام وكان ممن سلم له حرف النظر
 وفيه لقضا المنصور بالبصرة فيما ذكره القوي انه امتنع وكان اسم ابى حنيفة
 النعمان بن ثابت بن زطي بن مائه اخضر ابو ثابت مجلس ابن ممالك
 بالكوفة وهو صغير وكان القليلون احضر واجده زطي مجلس ابن
 بن ممالك وهو موم فبرك عليه ابن ممالك فابو حنيفة حره وابوه حره وله
 روايات عن ابيه وعن ابن سيرين عن من الصياحة منهم من اسند عنه ومنهم من
 ارسل عنه وهو تابعي وابوه ايضا تابعي حدثنا ابو محمد عبيد الله بن ابى بكر
 قراءه عليه بنا ابو يوسف حكيم بن احمد اجاز لنا ابو بكر محمد بن احمد بن اسحق بن

عبد الله

B. Tahkikli Metin Neşri

مناقب أبي حنيفة

لأبي الحسن علي بن محمد بن نصر الدينوري

[٩٨ظ]

يقول عبد الجبار بن أبي الحسين بن أبي نصر عفا الله عنه: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني، قال: أخبرنا الشيخ العالم أبو جعفر حنبل بن علي بن الحسين السجزي في كتابه: أن الشيخ الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن محمد بن نصر الدينوري أخبرهم، وهو المصنف.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد رسوله الكريم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

ذكر ما انتهى إلينا من أخبار إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فقيه أهل العراق ومفتيهم، وذكر نسبه ووفاته رحمة الله عليه.

كان أبو حنيفة مولى بني تميم بن ثعلبة بن بكر بن وائل، ويقال: «مولى بني قفل». وكان أول أمره خزازًا يبيع الخبز بالكوفة. وكان حينئذ يذكر عنه إقبال^١ على العبادة الكثيرة. ثم أقبل على التفقه فلزم حماد بن أبي سليمان وضربائه من أصحاب إبراهيم النخعي، فتعلم علم الشريعة وتفقه في أصول الأحكام. وكان ممن سلم له حرفة النظر، ولي القضاء للمنصور بالبصرة فيما ذكر. والصحيح أنه امتنع.

وكان اسم أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى^٢ بن ماه. أحضر^٣ أبوه ثابت مجلس أنس بن مالك بالكوفة وهو صغير، وكان القفليون^٤ أحضروا جده زوطى مجلس أنس بن مالك وهو / معه، فبرك عليه أنس بن مالك. فأبو حنيفة حرّ وأبوه حرّ. وله روايات عن أبيه وعن أنس وغيره من الصحابة؛ منهم ما أسند عنه، ومنهم من أرسل عنه. وهو تابعي، وأبوه أيضًا تابعي.

[٩٩و]

١ م ب: إقبالًا. والسياق يقتضي ما أثبتناه.

٢ م ب: زرطي. لعل الصواب ما أثبتناه؛ لأن جد أبي حنيفة هو زوطى بن ماه. أخبار أبي حنيفة للصيمري، ص ١٥.

٣ م ب: أحضر. لكن السياق يقتضي (أحضره).

٤ المقصود به: بنو قفل السالف ذكره.

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر قراءة عليه، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله النيسابوري، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين النيسابوري^٥، ثنا محمد بن سهل أبو بكر المروزي، حدثني النضر بن محمد، ثنا يحيى بن نصر، قال: «ولد أبو حنيفة بالكوفة، ونشأ بها».

حدثنا أبو الفضل عبد العزيز بن محمد بن أحمد القلانسي، ثنا أبو الحسن^٦ علي بن محمد الرازي، ثنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن الفقيه، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي بن الحسن بن علي، قال: قال أبو عبيد الله محمد بن عمران، ثنا أحمد بن خلف عن أحمد بن محمد البرتي عن أبي نعيم، قال: «ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه رحمه الله في سنة ثمانين».

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو الحسين علي بن محمد الجوري، ثنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن الفقيه، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران، ثنا أحمد بن خلف، / عن أحمد بن محمد البرتي عن أبي نعيم، قال: «ولد أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت الفقيه في سنة ثمانين».

[ظ ٩٩]

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو الحسين علي بن محمد الجوري، ثنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن الفقيه، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسين علي بن علي بن الحسين بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا علي بن محمد القاضي، ثنا محمد بن علي بن عفان، ثنا محمد بن إسحاق البكائي^٧، عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة، قال: «أبو حنيفة النعمان بن ثابت من زوطى. فأما زوطى من أهل كابل، وولد ثابت على الإسلام. وكان زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن نعلبة، ثم لبني قفل. وكان أبو حنيفة خزازاً، ودكائه معروف في دار عمرو بن حارث».

قال: وحدثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الله بن شاذان المروزي، حدثني أبي عن جدي، قال سمعت إسماعيل^٨ بن النعمان بن ثابت بن النعمان من أبناء فارس الأحرار، يقول: «والله ما وقع علينا رق قط. ولد جدي في سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى علي

٥ - ثنا أبو بكر محمد بن ياسين النيسابوري.

٦ م ب: أبو الحسين. الصواب ما أثبتناه. قد جاء في مواضع من الكتاب، أن الراوي الذي يروي عن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عمر الرازي، هو أبو الحسن علي بن محمد الرازي، لا أبو الحسين علي بن محمد الرازي.

٧ م ب: البكراني. لكن الصواب ما أثبتناه. انظر: مسند أبي حنيفة للحارثي، ١ / ٣٤٤؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، ص ١٥.

٨ المعروف في اسمه: إسماعيل بن حماد بن النعمان.

بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك لعلي بن أبي طالب فينا. والنعمان بن المرزبان: أبو ثابت هو الذي أهدى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفالودج^٩ يوم النيروز، فقال: نورزونا كل يوم، وقيل: كان ذلك في المهرجان؟ فقال: / مَهْرَجُونَا كل يوم».

[١٠٠]

باب في حليته ولباسه وزينته

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد^{١٠} بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا بشار أبو يونس مولى أبي جعفر، قال: رأيت أبا حنيفة رحمه الله وهو ربعة^{١١} من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، له أذنان عريضتان وهامة عظيمة، وله ثنيتان ناتيتان، وهو يحدث الناس.

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الرازي بالري، ثنا أبو الحسن علي بن محمد^{١٢} الرازي، ثنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن الفقيه، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا أحمد بن عطية، قال: سمعت أبا نعيم، يقول: كان أبو حنيفة حسن الوجه والثوب والفعل والبر والمؤاساة لكل من أطاف به. وكان أول من كتب عنه أسد بن عمرو البجلي^{١٣}، وكان يكنى أبا عمرو.

وقال القاضي أبو [بكر] مكرم بن أحمد^{١٤}، ثنا محمد بن جعفر بن إسحاق بن عمر بن حماد بن أبي حنيفة: أن أبا حنيفة رحمه الله كان طويلاً تعلوه سمرة، وكان لباساً حسن الهيئة، كثير التفكير. يعرف بريح المسك إذا أقبل، وإذا خرج من منزله قبل أن يراه الناس.

٩ نوع من الحلواء؛ تعمل من الطحين والماء والعسل. المعجم الوسيط، «فالودج».

١٠ ب - محمد. صح هامش.

١١ الربعة: هو الوسيط القامة. المعجم الوسيط، «ربعة».

١٢ م ب: أحمد. لعل الصواب ما أثبتناه؛ لأن الراوي الذي يروي في الكتاب دائماً عن عبد العزيز بن محمد بن أحمد الرازي، هو: أبو الحسن علي بن محمد الرازي.

١٣ م ب: العجلي. المعروف في نسبه: البجلي. أخبا أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، ص ١٦؛ الجواهر المضية للقرشي، ١٤٧/٤.

١٤ م ب: أبو مكرم بن أحمد. تجب الإشارة هنا إلى أن مكرماً في الكتاب شخص واحد، ولا يوجد مكرم غير هذا. ولكن المؤلف ذكره في الأسانيد بأسماء مختلفة، منها: أبو مكرم، القاضي ابن مكرم، مكرم بن أحمد، القاضي مكرم، القاضي بن مكرم. يبدو أن هناك مشكلة واضحة في اسمه الصحيح. فلماذا رجعت إلى المصادر الأخرى كأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ومسند أبي حنيفة لابن خسرو ومناقب أبي حنيفة للمكي ووجدت أن مكرماً في الكتاب هو القاضي أبو بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم البغدادي. مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٤٩٩/٢، ٧٤٥. فحاولت أن أشير إلى الأخطاء الواقعة في اسم مكرم وأصححها.

[١٠٠ظ] حدثنا أبو محمد بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، / ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني أبو يوسف التَّمَّار، قال: سمعت يحيى بن نصر يقول: كان أبو حنيفة رحمه الله رجلاً لَبَّاسًا، له جُبَّةٌ فَئَكَ^{١٥} وَجُبَّةٌ سِنَجَاب. وكان ورعًا مجتهدًا، وما رأيت مثله. وقال وسمعت يحيى بن نصر، يقول: رأيت على أبي حنيفة رحمه الله رداءً عليه علمٌ ديباج من جانبيه جميعًا.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن مَخْلَد، ثنا علي بن عيسى، ثنا علي بن عبد الله، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي، يقول: كانت لأبي حنيفة رحمه الله سبع قلانس، إحداهن سوداء.

باب ما جاء في بدء أمره وظهور علمه وشدة وطلبه

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة ثنا، أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني النضر بن محمد، ثنا يحيى بن نصر قال: لم يزل أبو حنيفة رحمه الله يلتمس الكلام ويخاطب الناس حتى مهر في الكلام. فتذاكروا عنده الإيلاء، فقال لصاحبه: وما الإيلاء؟ فقال: لا أدري. فقال: وَيَحْك! نحن نلتمس الكلام، وهذا من الواجب الذي يجب علينا معرفته. فاخلفت إلى حماد، فبلغ في الفقه غاية لم يبلغها غيره.

[١٠١ظ] حدثنا / عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن إسحاق، قال: سمعت بشر بن يحيى، يقول: سئل زفر عن مسألة فأجاب فيها، فقالوا له: ما أهونَه! فقال زفر: تقولون مثل هذا، أما إنني كنت يومًا عند أبي حنيفة رحمه الله فلم أزل أُطَارِحُه^{١٦} حتى أظلم الليل. وصلينا العشاء الآخرة وأردت أن أخرج، فخاوضته في مسألة ونحن قيام. قال: أبو حنيفة رحمه الله قد قام برجل له على دكان الرَّحْبَةِ ورجل أخرى بالأرض في الرَّحْبَةِ، وأنا قائم على رجل جميعًا بين يديه. فلم يزل يدخل ويحتج عليّ، وأدخل فأحتج عليه حتى أذن بالفجر.

١٥ الفئك: هو ضرب من الثعالب. المعجم الوسيط، «فئك».

١٦ ب: الخارجة.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، ثنا حامد بن آدم، قال: سمعت أبا غانم، وذكر أبو حنيفة رحمه الله عنده، فقال: ما ظنكم برجل طلب حتى ظن أنه قد قدر على ما طلب من هذا العلم، فبرز للناس، فسئل عن ما لا يعلم. فقال له: ما أقبح برجل انتصب للناس فسئل عن ما لا يعلم. فترك المجلس عشر سنين، ثم برز وافيًا. فمن يطيق ما أطاق أبو حنيفة؟ وإن من أحبّ أموره إليّ أنه لم يدخل في تفسير القرآن.

باب في حلمه وعقله

[١٠١ظ] / حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني أحمد بن محمد، حدثني سهل بن هشام عن عبيد الله الرازي، قال: سمعت عبد الرزاق، يقول: سمعت أبا حنيفة رحمه الله وكان والله حليماً.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني علي بن محمود، ثنا أحمد بن الأزهر بن منيع، قال: سمعت حبيباً كاتب مالك بن أنس، قال: قدم أبو حنيفة المدينة فناظره مالك بن أنس، فلما قام، قال مالك: ما أحلمه.

قال: وثنا^{١٧} أبو بكر بن ياسين، حدثني أبي ياسين بن النضر، عن إبراهيم بن رستم، عن خارجة بن مضعب، أنه قال: أدركت ألفاً من الفقهاء، فوجدت العقلاء منهم خمسة؛ أحدهم أبو حنيفة. فضجّ الناس فأمسك عن الباقيين.

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن مخلد، حدثني علي بن عيسى، قال: سمعت يحيى بن نصر، يقول: كان أبو حنيفة رحمه الله إذا كلم رجلاً كلمه بلين وقلة اختلاط وقلة غضب. وربما سمعته يقول: توقر توقر.

حدثنا أبو محمد، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد، ثنا محمد بن سهل، حدثني سليمان بن سعيد، قال: سمعت عبد الرزاق، يقول: ما رأيت رجلاً أحلم من أبي حنيفة. شهدته بمكة، وجاءه رجل من قریش، فقفده أو قال: فافتري عليه. فما دفع إليه طرفه.

حدثنا / أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ قال: سمعت جعفر بن الربيع يقول: أقتت على أبي حنيفة رحمه الله خمس سنين، فما رأيت رجلاً أطول سكوئاً منه. فإذا سئل عن شيء أجاب.

[١٠٢و]

حدثنا أبو الفضل عبد العزيز بن محمد القلانسي، ثنا أبو الحسين^{١٨} علي بن محمد الرازي، ثنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا الفقيه أبو جعفر محمد، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، قال: قال ابن [أبي] العوام في كتابه الذي جمع فيه أخبار أبي حنيفة رحمه الله: حدثني محمد بن أحمد بن حامد، حدثني الحسن بن إسماعيل بن مجالد، ثنا بشر بن الوليد، قال: سمعت صالح بن الحسن العابد يقول: حسدت العرب أبا حنيفة وحسدته الموالي، إذ^{٢٠} لم يكن منهم. فقليل له: يا أبا الفضل! فممن كان؟ قال: رأيت، وكان أسمع رجلاً يوماً، فقال: من أنت؟ ومن ولدك؟ فقال: أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الله عليّ وعلى أبوي بالإسلام. أنت في حل^{٢١}.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن بن علي بن محمد الدينوري، ثنا أبو سهل الفقيه عبد الصمد، ثنا أبو جعفر محمد الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن محمد بن المغلس، ثنا ضرار، ثنا يزيد بن الكميّ، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول وقد ناظره رجل في مسألة: يا مبتدع! يا زنديق! فقال: / غفر الله لك، الله يعلم مني^{٢٢} خلاف ما قلت. وهو يعلم أنني ما عدلت به أحداً مذ عرفته، ولا رجوت إلا عفوه، ولا خفت إلا عقابه. ثم بكى عند ذكر العقاب، وسقط صريعاً. ثم أفاق، فقال له الرجل: اجعلني في حلّ. فقال: كل من قال في من أهل الجهل فهو حلّ، وكل من قال في شيء مما ليس في من أهل العلم فهو في حرج. فإن غيبة العلماء شينٌ بعدهم.

[١٠٢ظ]

- ١٨ ب + بن.
١٩ م ب - أبي. الكتاب المذكور هو فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث السعدي، المعروف بـ «ابن أبي العوام»، المتوفى (٣٣٥ هـ). انظر: مقدمة المحقق، ص ٧-١٢.
٢٠ م ب: إذا. السياق يقتضي ما أثبتناه.
٢١ فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ٤٣-٤٤.
٢٢ م ب: من. لعل الصواب ما أثبتناه.

باب في ورعه وزهده

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا حكيم، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، ثنا بشر بن يحيى، ثنا النضر بن محمد، قال: لما نُهي أبو حنيفة عن الفتيا، فكان ابنه حماد يسأله المسائل في خَلْوَتِهِ في بيته فلا يجيبه، فقال له: يا أبة! ما لك لا تجيب في خَلْوَةٍ؟ فقال: يا بُني! إني أكره أن يسألني السلطانُ فيقول لي أجبت أحدًا، فأقول: لا، وقد أجبتك.

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا حكيم، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد، ثنا محمد بن سهل، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي، ثنا فياض الرقي، قال: كنت عند أبي حنيفة رحمه الله فقال له رجل: يا أبا حنيفة! ما تقول في مسألتني؟ فقال: يا هذا! كنت البارحة عامة الليل / في مسألتك، واليوم إلى هذا الوقت متفكر فيه، لا أدري.

[١٠٣و]

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا إبراهيم بن أحمد الخزاعي، قال: سمعت يزيد بن هارون الواسطي، يقول: أدركت الناس، فما رأيت رجلاً أفضل ولا أروع من أبي حنيفة. مررت به يوماً وهو جالس في الشمس بالهاجرة^{٢٣}، فقلت: ما يمنعك عن الظل؟ فقال لي: على رب هذه الدار مالٌ، وأكره أن أجلس في فناءه.

قال وثنا محمد بن سهل، ثنا النضر بن محمد، قال سمعت علي بن عيسى، يقول: كان أبو حنيفة رحمه الله يختلف إلى السوق، ثم ترك الحبة الصغيرة^{٢٤} والحبة الكبيرة، وكان يقول: إذا كانت لك طرحت حبة كبيرة، وإذا كانت عليك طرحت حبة صغيرة، فترك السوق.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو الحسن علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، قال: سمعت الحسن بن حماد، يقول: سمعت ابن المبارك، يقول وذكر أبا حنيفة - رحمه الله - فقال: ما تقدرتون تقولون^{٢٥} في رجل عرضت عليه الدنيا والأموال العظيمة، فنَبَذَهَا وراء

٢٣ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. الـ جـم الوسيط، «هجر».

٢٤ م ب: حبة الصغيرة.

٢٥ م ب: يقدرتون يقول. الصواب ما أثبتناه. انظر: أخبا أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، ص ٤٦.

ظهره، وُضرب بالسياط، فقيل له: خذ الدنيا. فصبر على السَّراءِ والصَّبراءِ ولم يدخل فيما كان عندهم يطلبه ويتمناه. والله، لقد كان علي خلاف من أدركنا / ويطلبون الدنيا والدنيا تهرب منهم، وتأتيه الدنيا فيهرب منها.

[١٠٣ظ]

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو سهل عبد الصمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن المغلس، ثنا الحسن بن بشير، ثنا إسحاق بن الحسن الضبي، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: لو لا أنني أخاف من الله عز وجل ما أفتيت أحداً في شيء ما أشد عداوة المنافقين للحق.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن المغلس، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: وذكر ابن سماعة، عن أبي يوسف، قال: كان أبو حنيفة رحمه الله يعتقد من أن يقول شيئاً يخاف الله أن يقوله والحفظة أن يكتبه ويصعد له إلى الله وهو عنده كذب.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا المرزباني، عن المظفر بن يحيى، عن أحمد بن بشر المرزدي، عن أحمد بن محمد بن رشيد، عن فياض بن محمد، قال: لقيت أبا حنيفة ببغداد وأنا أريد الكوفة، فقال: قل لابني حماد: قد علمت أن قوتي في الشهر بدرهمين سويق. فجعله علي.

قال وثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن المغلس، ثنا الحماني قال سمعت ابن / المبارك يقول: سألت عن أروع أهل الكوفة فقيل لي: ما نعرف رجلاً أشد ورعاً من أبي حنيفة رحمه الله.

[١٠٤وا]

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن أحمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو علي الصَّوَّاف محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا ابن المغلس، ثنا أحمد بن يونس، ثنا الحسن بن صالح، قال سمعت الحسن بن عمارة، يقول: وجه الأمير إليّ وإلى ابن أبي ليلى وأبي حنيفة رحمه الله عليه، فسألنا عن مسألة فأجاب هو وابن أبي ليلى جواباً واحداً، وخالفتهما أنا. فأمر الأمير بإنفاذ قولهما وترك قولتي. قال: ففكر أبو حنيفة ساعة، ثم قال: أيها الأمير! جوابي خطأ، والقول ما قال الحسن. فقال لابن أبي ليلى: ما تقول؟ فلم يرجع، وجعل يناظر ابن أبي ليلى، ثم قال: إن العلم يحتاج أن نعرضه على الله تعالى، فلا تأنف إذا أخطأنا أن نرجع إلى الحق، ثم خرج.

حدثنا عبد العزيز، ثنا^{٢٦} علي، ثنا عبد الصمد، ثنا محمد، ثنا علي بن علي، ثنا محمد، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية سمعت أبا عبد الله محمد بن سماعة، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: كان أبو حنيفة رحمه الله يستاك لكل صلاة.

باب في بره بوالديه وصلته للرحم

[١٠٤ظ] حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن موسى^{٢٧} الشروطي، ثنا عبد العزيز / بن محمد بن محمد، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد، ثنا أبو الحسن علي بن محمد الوراق، ثنا قبيصة بن الفضل، ثنا أبو محمد الطبري، قال: سمعت أبا عبد الله الثلجي، يقول: سمعت الحسن بن زياد، يقول: حلفت أم أبي حنيفة رحمه الله فقالت لأبي حنيفة: سل فلان القاضي عن يميني. قال: فذهب أبو حنيفة إليه، فلما رآه أكرمه وأدناه، وقال: ما حاجتك يا أبا حنيفة؟ قال: فقال: إن أمي حلفت وبعثتني إليك وأمرت أن أسألك، فأبي شيء تقول فيها؟ فقال: سبحان الله، رجل مثلك يهزأ بي؟ قال: لا، ولكن لم أرد مخالفة الوالدة وكرهت أن أخالفها. قال القاضي وهو خال أبي يوسف: فأفت فيها. فقال: الجواب فيها كذا وكذا. قال القاضي: فقل لها عني: الجواب فيه كذا وكذا.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن عون، ثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، قال: كان لأبي حنيفة عمّة، وكان يكرمها، فابتليت من أمر دينها، فأمرت أبا حنيفة أن يسأل عن ذلك. فصار أبو حنيفة إلى بعض المذكورين، فقال له: ما تقول في كذا وكذا؟ فقال: أتهازأ بي؟ قال: لا، ولكن عمتي أمرتني أن أسألك عن ذلك. قال: فما تقول أنت فيها يا أبا حنيفة؟ قال: أقول فيها كذا وكذا. قال: فأنا أقول مثل الذي قلت أنت، فقل لها عني ذلك.

[١٠٥وا] / حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن عون، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: قالت له أمّه: سلّ عمر بن ذر عن مسألة من الحيض. قال: فقال له أبو حنيفة: إن أمي أمرتني أن

٢٦ ب: بن.

٢٧ ب - موسى.

أسألك عن كذا وكذا. فقال له عمر بن ذر: فكيف الجواب فيها؟ فقال له أبو حنيفة: كذا وكذا. قال عمر: فبلغها عني أنه كان كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

باب في خوفه من الله عز وجل وورعه

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عمر الرازي، ثنا أبو الحسن علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية العوفي، ثنا ضرار، ثنا يزيد بن الكُمَيْت، قال: قال^{٢٨} رجل لأبي حنيفة وقد ناظره في مسألة: اتق الله! فانتقض واصفر لونه وطأطأ رأسه، ثم قال: يا أخي! -جزاك الله خيراً-، ما أحوج الناس إلى من يذكرهم الله وقت إعجازهم بما يظهر على ألسنتهم من العلم حتى يريدوا الله^{٢٩} بأعمالهم. تعلم أنني ما نظقت بالعلم إلا وأنا أعلم أن الله عز وجل يسألني عن الجواب. ولقد حرصت في طلب السلامة.

قال وثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن محمد بن المغلس، ثنا داود بن رشيد، قال: سمعت يزيد بن أبي الزرقا، يقول: قال رجل لأبي حنيفة: تُعرض عليك الدنيا ولك عيال، فقال: الله^{٣٠} للعيال، وإنما قوتي أنا في / الشهر درهمان. فما جمعي لمن يسألني الله عز وجل عن الجمع له إن أطاعوا الله أو عصوه. فإن رزق الله^{٣١} غاد ورائح على العاصين والمطيعين. ثم يقول ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات، ٥١/٢٢].

[١٠٥ظ]

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا ابن المغلس^{٣٢}، ثنا ابن سماعة وموسى بن سليمان، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه كان إذا سئل عن مسألة، قال: ربِّ سلِّم سلِّم.

٢٨ م - قال.

٢٩ ب: يريدوا لله.

٣٠ ب - الله. صح هامش.

٣١ ب - الله.

٣٢ م: ب: أبو المغلس. قد تكرر في مواضع من الكتاب: ابن المغلس، وهو الصواب، والمذكور هنا خطأ.

قال وثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، ثنا أبو نعيم، قال: فتح غلام لأبي حنيفة يوماً رزماً، فنظر الغلام إلى ألوان الخزّ وألوان الصبغ، فقال: نسأل الله الجنة، فبكى. فأمر بالرزمة، فرفعت ولم يفتح الدكان ذلك اليوم. فلما كان من الغد فتحه وهو متغير اللون مغموم، وكان قليل الكلام حتى يرد عليه الكلام. فإذا كان الفقه تكلّم ولا يعلو صوته. فقال: أما يستحي أحدنا أن يسأل الله الجنة وهو يريد أن ينفق بذلك سلعته. فقال له القوم: ليس أنت قلت. قال: رضاي بما قال الغلام، يقوم مقام كلامي. إنما يسأل أمثالنا العفو.

قال: وثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن المغلس، ثنا محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، قال: لم ينظر أبو حنيفة رحمه الله إلى سَقْف المسجد أربعين سنة. وذكر إنسان أنه أصلح منه شيئاً، فقليل له: ما أحسن ما عمل. / قال: ٣٣ فقال: ما رأيت هذا السَقْف من أكثر من أربعين سنة، ثم قال: أستغفر الله. قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة إذا مشى في الطريق لا يعرف الرجل من المرأة، وكان إذا سُئِلَ عن مسألة فلا يعرف عند السؤال رجلاً هو أو امرأة. وكان في الحلقة إذا كان سأله امرأة عن مسألة قام معها ثم يرجع، فقليل له في ذلك، فقال: هي حرمة، وأكره أن أعرض أصحابي للفتنة إذا عرضتها هي أن تقتحمها العيون.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن أحمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا ابن المغلس، قال: سمعت محمد بن سماعة، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول: ما اجترأت على الله منذ فقهت في دينه.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو السهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، قال: سمعت يزيد بن الكميّ يقول: وكان من خيار المسلمين كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله عز وجل. فقرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في عشاء الآخرة ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ [الزلزلة، ١/٩٩]، وأبو حنيفة خلفه. فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة جالس يتفكر ويتنفس، فقلت: أقوم، لا يشتغل قلبه بي. فلما ذهب تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل. فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحيته نفسه، وهو يقول: يا من يجزي بمثقال من خير

[١٠٦ظ] خيراً! ويا من يجزي بمثقال من شر^{٣٤} شرًا! / أجزُ النعمان عبدك من النار، وما يقرب منها من الشر، وأدخله في سعة رحمتك. قال: فأذنت وإذا القنديل تزهو وهو قائم. فلما دخلت، قال لي: تريد أن تأخذ القنديل؟ قال: قلت: قد أذنت لصلاة الغداة. قال: فركع ركعتي الفجر وجلس حتى أقيمت الصلاة وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل.

باب في اجتنابه أبواب السلاطين

حدثنا القاضي أبو زرعة رُوِّح بن محمد، ثنا محمد بن أحمد بإصبهان، ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الزوزني، حدثني أبو جعفر محمد بن علي الهمداني بمرو، وثنا أبو حرب محمد بن علي المفتي، ثنا أبو عاصم عمرو بن عاصم، ثنا أبو عصمة سعد بن معاذ، عن أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، عن محمد بن الحسن، قال: دخل أبو حنيفة رحمه الله إلى عيسى بن موسى، والي الكوفة، فقال له: يا أبا حنيفة! لِمَ لا تُكثِرُ عندنا؟ قال: أيها الأمير! ما أفعل بالاختلاف إليك وأنت إن قربتني فتننتني، وإن أبعدتني حزنتني. وليس في يدك ما أرجوه، ولا في يدي ما أخافك عليه. وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عن سواك. وقد استغنيت عنك بمن^{٣٥} أغناك. ثم أنشأ يقول:

كِسْرَةَ خَيْرٍ وَقَعْبَ مَاءٍ وَسَحْقَ ثَوْبٍ مَعَ السَّلَامَةِ
خَيْرٌ مِنَ الْعَيْشِ فِي نَعِيمٍ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ نَدَامَةً.

باب في خشوعه وتهجده

[١٠٧و] حدثنا الفضل بن عبيد الله العدل بإصبهان، ثنا عبد الله بن جعفر بن فارس / ثنا هارون يعني ابن سليمان، قال: سمعت علي بن عبد الله، يقول: سمعت سفيان، قال: كان أبو حنيفة له مروءة، وله صلاة في أول زمانه. ثم قال لنا سفيان: لنا بصلاته علم من قبل الأهل. ثم قال سفيان: اشترى أبي مملوكاً فأعتقه، وكان له صلاة من الليل، كان من المصلين يصلي الليل في دار، وكان يتتابه فيه ناس يصلون معه بالليل. وكان أبو حنيفة فيمن يجيء ويصلي.

٣٤ ب - من شر. صح هامش.

٣٥ ب: عن.

حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن عمر بن علي، ثنا السري بن مهران، ثنا الحمانى، ثنا سلم بن سالم، عن أبي الجؤيرية، قال: صحبت حماد بن أبي سليمان وعلقمة بن مرثد ومحارب بن دثار وعون بن عبد الله بن عتبة وأبا حنيفة. فما كان في القوم أحسن ليلاً من أبي حنيفة رحمه الله. صحبتته ستة أشهر، فما رأته ليلة واحدة وضع فيها جنبه.

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن ٣٦ أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، ثنا خلاد بن يحيى السلمى بمكة، قال: قال مسعر بن كدام: أتيت أبا حنيفة فوجدته قائماً يصلي فلم يلتفت إليّ. قال: فقمت مَلِيّاً فلم يلتفت إليّ. قال: فأخذت حصاة فوضعتها على ثوبه فمضيت فمكثت ما شاء الله. ثم أتيتها، فإذا الحصاة في موضعها لم تتحرك.

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عمر الرازي، ثنا أبو الحسين محمد ٣٧ بن أحمد بن الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد / بن نصر، ثنا عمي، ثنا محمد بن عبد السلام، حدثني الليث بن محمد بن الليث المرّوزي، ثنا أحمد بن محمد المرّوزي، قال: سمعت محمد بن يزيد النيسابوري، يقول: سمعت حفص بن عبد الرحمن، يقول: صليت خلف أبي حنيفة، فلما فرغ من صلاته جلس في المحراب، فقام رجل، فقال: يا أبا حنيفة! أتستحل أن تصلي في هذا المحراب وفيه تصاوير؟ فقال: والله، إني ألزم ٣٨ هذا المسجد منذ خمسين أو أربعين سنة، ما نظرت إليها. قال: ثم أمر بها فطمست.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن زنجي الكاتب، ثنا محمد بن أحمد بن صعصعة القاضي محمد بن محمد الصيّدلاني، ثنا أحمد بن عمرو الخصاف، ثنا أبو يوسف العطار سمعت أبا عاصم النبيل، يقول: كان أبو حنيفة بالكوفة يسمى الوتد لكثرة صلاته.

٣٦ ب - محمد بن . صح هامش .

٣٧ ب - محمد . صح هامش .

٣٨ م ب : للام . لعل الصواب ما أثبتناه من السياق .

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن أحمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد، ثنا علي بن علي، ثنا علي بن محمد القاضي، ثنا البخترى بن محمد، ثنا محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن، حدثني القاسم بن مَعْن أن أبا حنيفة رحمه الله قام بهذه الآية ﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ [القمر، ٤٥ / ٦٤] يرددها ويكي ويتضرع ليلة إلى الصباح.

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن موسى / الفقيه، ثنا عبد العزيز بن محمد الجليل بن أحمد^{٣٩}، ثنا أبو الحسن الوراق، ثنا أبو بكر أحمد بن أبي جعفر الإصبهاني، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت الحسن بن أيوب، قال: جاء إلى هُشَيْم بن بَشِير الواسطي، فقال: يا أبا سفينة! هل كان بينك وبين أبي حنيفة ما يقال؟ فقال: إي، لعمري كنت خرجت من واسط إلى مكة، فلما بلغت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قصدت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حاذيت المنبر إذا أنا بأبي حنيفة رحمه الله واقفاً عنده يصلي. فقممت طويلاً أسأله عن شيء فلم يفتل عن صلاته فلم يزل قائماً وراكعاً وساجداً وباكياً حتى ذهب هوى من الليل. فلما سلم من صلاته رفع يديه وتضرع ثم^{٤٠} قام قائماً فلم يزل كذلك حتى قام من كان نائماً في المسجد. ثم قصد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل بوجهه إلى القبر متولياً عن القبلة، وهو يقول: بحق محمد المصطفى والمقبورين معه في هذا الموضع^{٤١} أن تعتقني من النار.

[١٠٨و]

فلما عرف أنني رأيتُه رجع إلى موضع القبر والمنبر وكبر للصلاة فلم يزل قائماً وراكعاً حتى طلع الفجر. ثم رأيتُه بمكة جُلَّ عمله الطواف في عامة الليل وأكثر نهاره. فإذا فرغ من الطواف والصلاة، جلس عند باب بني معزوم، وأحذق الناس به يسألونه عن غوامض المسائل يَمُنَّة وَيَسْرَةَ، وهو يتدقق بالجواب كأنه الماء.

حدثنا عبيد الله^{٤٢}، ثنا حكيم بن أحمد إجازة / ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا أحمد بن محمد، حدثني محمد بن مقاتل، حدثني الثقة عندي أنه سمع جعفر بن محمد النَّجَّار في شهر رمضان أنه سمع القاسم، يقول: إن أبا حنيفة صلى صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة.

[١٠٨ظ]

٣٩ ب: عبد العزيز بن عبد الجليل بن أحمد بن محمد.

٤٠ ب - ثم. صح هامش.

٤١ ب - الموضع.

٤٢ ب: عبد الله.

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن خالد، ثنا علي بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن صالح بن مسلم سمعت غير واحد، يقولون: قرأ أبو حنيفة رحمه الله ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر، ١/٢٠١] فردد آية في ليلة حتى أصبح.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن علي^{٤٣}، ثنا محمد بن أحمد بن^{٤٤} الحسن، ثنا ابن المغلس، ثنا محمد بن سماعة وبشر بن الوليد وموسى بن سليمان الجوزجاني، قالوا: ثنا أبو يوسف، قال: أكثر فقهاء أهل الكوفة يصلون أكثر الصلوات في مسجد الجامع، وكانوا يصلون صلاة السحر في مسجد الجامع. وكان مسعر يظهر عداوة أبي حنيفة ويحب الوقعة فيه. قال: فانصرف ليلة، فمر بأبي حنيفة رحمه الله وهو ساجد فوضع على ثوبه حصيات من حيث لا يعلم وخرج. فكان أبو حنيفة، يقول: يجب على الفقيه أن يأخذ نفسه من علمه بشيء لا يراه الناس واجباً، وكان يقول: إذا خالط القلب النوم وجب الموضوع. فخرج مسعر، ثم رجع، وقد أذن لصلاة الفجر وهو على / حاله، يبكي ويدعو. ثم قام فركع ركعتي الفجر، وأبتهل حتى أقيمت الصلاة. فصلى الغداة على وضوء أول الليل، فلما أصبح أخذ مسعر بيد أصحابه وصار إليه، وقال: أنا تائب إلى الله عز وجل من ذكري لك، فاجعني في حل. فقال أبو حنيفة رحمه الله: كل من أعتابني من أهل الجهل فهو في حل. ومن كان من أهل العلم فهو في حرج حتى يتوب. فإن غيبة العلماء تبقى شيئاً في الخلق. وأما أنا فقد جعلتك في حل، فكيف يطلب الله إياك بما نهاك عنه في كتابه وسنة نبيه. قال: ^{٤٥} فكانا بعد ذلك متواخيين.

حدثنا سفيان بن محمد بن الحسن، ثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا أحمد بن نصر البخاري، قال: سمعت محمد بن خلف بن رجا، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن أبي معاذ، عن مسعر بن كدام، قال: أتيت أبا حنيفة في مسجده، فرأيت يصلي الغداة، ثم يجلس للناس في العلم إلى أن يصلي الظهر، ثم جلس إلى العصر، فإذا صلى العصر جلس إلى المغرب، فإذا صلى المغرب جلس إلى أن يصلي العشاء. قلت في نفسي: هذا الرجل في هذا الشغل متى يتفرغ للعبادة لآتعاهدنه الليلة.

٤٣ ب - محمد بن أحمد الجرجاني ثنا علي بن علي. صح هامش.

٤٤ ب: أبي.

٤٥ م - قال. صح هامش.

قال: فتعاهدته. فلما هذا الليل خرج إلى المسجد، فانتصب للصلاة إلى أن يطلع الفجر، فدخل منزله، ولبس ثيابه، وخرج إلى المسجد، وصلى الغداة. فجلس للناس إلى الظهر، ثم إلى العصر، ثم إلى المغرب، ثم إلى العشاء. / فقلت في نفسي: إن الرجل قد ينشط الليلة لآتعاهدته الليلة، فتعاهدته. فلما هذا الليل خرج إلى الصلاة، ففعل كفعله في يومه حتى إذا صلى العشاء. قلت في نفسي: إن الرجل ينشط الليلة والليلتين لآتعاهدته الليلة، ففعل كفعله في ليلتيه. فلما أصبح جلس كذلك. فقلت في نفسي: لآلزمته إلى أن يموت أو أموت. قال فلازمته في مسجده. قال ابن أبي معاذ: فبلغني أن مسعراً مات في مسجد أبي حنيفة رحمه الله في سجوده.

[١٠٩ظ]

حدثنا عبيد^{٤٦} الله، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن أحمد، ثنا ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، قال: قال النضر بن محمد، عن أبي حنيفة، قال: ما في القرآن سورة إلا أوترت بها.

حدثنا أبو محمد، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، قال: سمعت بشراً، يقول: ^{٤٧} سمعت النضر بن محمد، يقول: سمعت أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: ما أظن في القرآن آية إلا وقد أوترت بها.

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد الثوري، ثنا عمر بن أحمد، ثنا مكرم، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت زائدة، يقول: صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة، فخرج الناس ولم يعلم أنني في المسجد. وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا يراني أحد. قال: فقام فقراً وافتتح الصلاة حتى بلغ هذه الآية ﴿ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور، ٧٢ / ٢٥]. وأقمت في / المسجد، أنتظر فراغه فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر.

[١١٠و]

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن موسى الشروطي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد، ثنا علي بن محمد، قال: سمعت أبا بكر بن أبي جعفر، يقول: سمعت أحمد بن إبراهيم، يقول: قيل لأبي يوسف: كيف كانت عبادة أبي حنيفة بالليل والنهار؟ قال: كان نهاره فصياً ومدارسة العلم والقيام بحواج المسلمين. وأما ليله فقيام على أطراف أصابعه طوراً وطوراً باكياً في ركوعه وباكياً في سجوده. وقال: ما يأتي عليه يوم إلا

٤٦ ب: عبد الله.

٤٧ ب - سمعت بشراً يقول.

ويختم القرآن فيه، وربما كان يختمه في يوم وليلة. فإذا كان شهر رمضان كان له في كل يوم وليلة ختمتان؛ ختمة بالليل وختمة بالنهار. وإذا كان يوم الفطر لبس أحسن ثيابه، ويخرج إلى المصلى، ويجلس على المنبر، ويذكر الله تعالى إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة. فإذا أرقى الإمام المنبر ليخطب أقبل إليه مستمعاً لخطبته. فإذا فرغ الإمام، ونزل قام ورفع يديه إلى السماء باكيًا طويلاً. ثم ينصرف إلى منزله، ويُطعم قومًا من إخوانه، وينبسط إليهم ساعة. ثم لا يدرى ما وراء ذلك منه في ذلك اليوم.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا أبو بكر محمد بن سهل، ثنا أحمد بن يحيى الباهلي، قال: سمعت يحيى / بن نعيم، يقول: كان أبي صديقًا لأبي حنيفة، فكنت وربما أبيت عنده بالليل. فأراه يصلي الليل كله، وكنت أسمع وقع دموعه على الحصير كأنه المطر.

حدثنا أبو عبيد الله أن حكيم بن أحمد حدثه، قال: ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني عبد الله، قال: سمعت محمد بن مكي، يقول، سمعت النضر بن محمد، يقول: خلفت جارية لي عند أبي حنيفة رحمه الله وغبت. فلما قدمت من سفري قالت لي الجارية بالفارسية: چرا چون این مرد نباشی؟^{٤٨}

حدثني علي بن حمزة المقرئ الموافيتي، ثنا أبو القاسم الخرقى، ثنا هُشَيْمُ ثنا يزيد بن سالم مولى بني هاشم، حدثني يحيى بن فضيل، قال: كنت مع جماعة، فأقبل أبو حنيفة رحمه الله فقال بعض القوم: ما ترونه ما ينام الليل. قال: وسمع أبو حنيفة رحمه الله ذلك، فقال: أراني عند الناس خلاف ما عند الله، لا تَوَسَّدت فراشًا حتى ألقى الله تعالى. قال يحيى: فكان أبو حنيفة يقوم الليل حتى توفي أو قال حتى مات.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد الحنفي، ثنا خلف بن علي بن أحمد، ثنا عمي، ثنا أبي ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا محمد بن مكي، قال: سمعت أبا عاصم النبيل، يقول: كان أبو حنيفة رحمه الله يسمى الوتد لكثرة صلواته.

[١١١] / حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو بكر محمد بن علي بن العباس البزاز، ثنا بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة، إذ سمع الصبيان يصيحون: هذا أبو حنيفة الذي لا ينام الليل. فقال: أما ترى ما يقول هؤلاء؟ لله علي أن لا أضع جنبي لفراشي حتى ألقى الله عز وجل.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن هانئ، ثنا محمد بن يوسف من أهل بردعة عن قوم أنهم كانوا زوجوا ابنتاً لهم بالكوفة فبناتها زوجها. فوجهوا معها حاضنة، فأقامت بالكوفة سنة. فقيل لها حين قدمت: أي شيء أعجب ما رأيت بالكوفة وكانوا جيران أبي حنيفة رحمه الله؟ قالت: أعجب ما رأيته^{٤٩} أبا حنيفة يصلي الليل كله ويبكي والنهار كله يصوم.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني أحمد بن تميم، قال: سمعت حامد بن آدم، يقول: سمعت حفص بن عبد الرحمن، يقول: كنت شريك أبي حنيفة ثلاثين سنة، وكان يختم القرآن في ثلاثة أيام ولياليها. وكان يتصدق كل يوم بصدقة.

[١١١] ظ حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن / أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن هانئ، حدثني الحسين بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، حدثني علي بن يزيد الصدائي، قال: ختم أبو حنيفة رحمه الله في شهر رمضان^{٥٠} ستين ختمة؛ ختمة بالليل وختمة بالنهار.

حدثنا محمد بن الحسن محمد بن محمد البلخي بالأهواز، ثنا أبو بكر محمد بن الفضل إملاء، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الحافظ، ثنا أبو أسامة زيد بن يحيى بن زيد الفقيه، قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم البغدادي، يقول: سمعت علي بن يزيد الصدائي، يقول: كان لأبي حنيفة وردًا بالليل لا يفوته، يختم فيه القرآن. فربما ختمه في ركعة واحدة، وربما ختمه في جميع صلاته بالليل وهو عامة نهاره في الفتيا والمسائل. ولم تر عينا مثله في اجتهاده وورعه ودينه.

٤٩ م: رأيت.

٥٠ ب - في شهر رمضان.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد، ثنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا سلمة بن شبيب، قال: كان عبد الرزاق، يقول: كنت إذا رأيت أبا حنيفة رأيت أثر البكاء في عينيه وخديّه.

حدثنا محمد بن الحسن بن محمد البلخي، ثنا أبو بكر محمد بن الفضل المفسر إملاء، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الحافظ، ثنا أحمد بن عبيد الله بن مالك بن إسماعيل، ثنا محمد بن علي / بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت عمّاراً، يقول: رأى مسعر بن كدام رجلاً متعطراً يمشي وذلك بالليل، فظن أنه عروس يدخل منزله. فدخل المسجد وقام في مقامه وكبر وافتتح سورة البقرة. فقلت: يبلغ النصف فيركع، فجاوز النصف. فقلت: يختم ويركع، فجاوز حتى ختم القرآن كله في ركعة. فلما فرغ من صلاته خرج من المسجد يريد منزله فلحقته، فإذا هو أبو حنيفة رحمه الله.

[١١٢و]

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن عبد الوهاب، ثنا إبراهيم بن رستم، قال: سمعت خارجة بن مضعب، يقول: ختم القرآن في ركعة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان بن عفان وتميم الداري. ومن التابعين سعيد بن جبير. وممن بقي من التابعين أبو حنيفة - رحمه الله -.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن عبد العزيز، قال: سمعت نعيم بن بكّار يقول، ثنا يحيى بن زكريا الحمّاني، ثنا سلم بن سالم، عن أبي الجؤيريّة، قال: صحبت حماد بن أبي سليمان وعون بن عبد الله ومحارب بن دثار وآخرين^١ وصحبت أبا حنيفة رحمه الله. فما رأيت أحداً منهم أحسن ليلاً من أبي حنيفة. ولقد صحبتته ستة أشهر، فما رأيت وضع جنبه فيها.

/ باب في زهد أبي حنيفة رحمه الله وأمانته

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، حدثني عبد الله

[١١٢ظ]

بن عمر من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدثني يحيى بن خالد بن سهل - كان مولى للحسين بن قحطبة -، قال: استودع أبا حنيفة مائة ألف دينار، فلما مات قيل له: ذهب مالك. فركب من بغداد حتى أتى الكوفة، فأتى حمادًا، فقال: إني كنت استودعت أباك مائة ألف دينار، فقال: يا أبا عبد الله! دُونَكَ مالك، فخذ. فقال له: أنت أعظم أمانةً من أبيك، دعنا على الحال التي كانت عنده. فقال له حماد: لا. قال: ولم؟ قال: لأن أبي وثق بي وليس لي أحد أثق به. خذ يا أبا عبد الله مالك.

قال: وثنا محمد بن السهل، حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رُزْمَةَ، عن أبيه، ثنا النضر بن محمد، قال: ذهبوا إلى ابن أبي ليلى، فقالوا له: إن أبا حنيفة استعمل مال فلان ودفعه إلى ابنه يتجر به. قال: فوجه إليه، فدعاه، فقال له: ما فعل مال فلان؟ قال: هو عندي موضوع. قال: فإن الناس ذكروا أنك استعملته. قال: لم أفعل. قال: أنت عندي أصدق منهم. فقال له أبو حنيفة: وجه معي رسولاً منهم لينظر إليه. قال: فإني عليه. قال: لا حتى تفعل. فوجه معه رجلاً فأدخله / داره وجعل ذلك الودائع بين يديه حتى انتهى إلى تلك الوديعة، فإذا هي بعينها. قال: فرجع الرسول إلى ابن أبي ليلى، فقال: لقد رأيت عنده من الأموال ما لا يحتاج إلى ذلك المال، وإذ الوديعة بعينها. [١١٣و]

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني أحمد بن أبي بكر بن محمد، حدثني بعض مشيخة أهل بغداد، قال: وقع بين^{٥٢} أمير المؤمنين وبين^{٥٣} حُرَّتِه تشاجر في العدل بينها وبين سائر أزواجه وأمّهات أولاده. فحكما بينهما، ورضيا بقول أبي حنيفة رحمه الله. فبعث إليه وأحضر وأجلس إلى ستر وجاءت الأخرى وجلست. فقال له أمير المؤمنين: أليس قد أحل الله للرجل من النساء أربعاً، ومن الإماء ما ملكت أيما نهم؟ فقال أبو حنيفة: نعم. فقال أمير المؤمنين: تسمعين؟^{٥٤} قالت: نعم. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين! إنما أحل الله هذا لأهل العدل وأنت لا تعدل. فإن علمت أنك تعدل فشأنك، وإلا فتأدب بأدب الله تعالى، واتعظ بما وعظ به. إذ قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء، ٤ / ٣]. فسكت أمير المؤمنين، ونهض أبو حنيفة فخرج.

٥٢ ب: من.

٥٣ ب: من.

٥٤ م - تسمعين. صح هامش.

فلما صار إلى منزله تبعه الخادم، فقال له: مولاتي تقرئك السلام وتجزيك الخير، وقد شكرتك لما كان من لقائك به أمير المؤمنين. وبعث بهذه الثياب خلعة وبهذه البدره وهي خمسون ألفاً، فوضعها بين يديه. فقال للرسول: اقرأها سلامي، وأبلغها عني أني إنما حاججت وذبت عن ديني، لم أرد بذلك التقرب إليها / ولا إلى أمير المؤمنين. وأرد ما جئت به إليها. [١١٣ظ]

وقل بارك الله لك. قال: فما مد يده ولا نظر إلى شيء منه حتى حمل من بين يديه.

حدثنا أبو عبد الرحمن بن أبي بكر الفارسي، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله، قال: سمعت أبا سهل محمد بن سليمان، يقول: سمعت أبا محمد كثير بن أحمد الأديب الكوفي، يقول: سمعت محمد بن علي بن عفان العامري، يقول: سمعت الوليد بن حماد، يقول: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مرة فصارت ديانة.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، حدثنا أبو الحسن الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو عبيد الله بن محمد بن عمران، ثنا أبو الحسين^{٥٥} عبد الواحد بن محمد الخصبيني، حدثني أبو خازم القاضي، حدثني شعيب بن أيوب الصرّيفيني، قال: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول: قولنا هذا رأي، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا إسماعيل بن محمد، ثنا محمد بن صعصعة، ثنا محمد بن محمود، ثنا أحمد بن محمد، ثنا يعقوب، ثنا محمد بن شجاع، حدثني جار، قال: قال: أنت امرأة أبا حنيفة بثوب تعرضه عليه في السوق، فقال: بكم تبيعه؟ فقالت: بمائة درهم. فقال / لها: هو خير من ذلك، فقولي غير هذا القول. قالت: بمائتي درهم، قال: هو خير من ذلك، قالت: فبثلاثمائة درهم،^{٥٦} قال: هو خير من ذلك، قالت: فبأربعمائة درهم، قال: هو خير من ذلك، وأنا آخذه بأربعمائة درهم.

٥٥ ب + بن.

٥٦ ب: قبلت مائة درهم.

قال وثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن محمد بن المغلس، ثنا محمد بن سماعة، قال: سمعت أبا يوسف، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أجبتة في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه وذريته.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا الحسين بن الحكم الجبيري، ثنا علي بن حفص، قال: كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يجهز عليه. فبعث إليه دفعة متاعاً، وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباً، فإذا بعته فبيِّن. فباع حفص المتاع ونسي أن يبيِّن العيب ولم يعلم ممن باعه. فلما علم أبو حنيفة بذلك تصدق ثمن المتاع^{٥٧} كله.

حدثنا أبو محمد بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا حامد بن آدم، قال: كان أبو حفص شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يجهز عليه. فدفع إليه في دفعة متاعاً، وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباً فلتعلم المشتري بذلك. فباع حفص المتاع ونسي أن يخبر بالعيب. فلما قدم سأله أبو حنيفة رحمه الله فأعلمه أنه نسي، فتاركة الشركة وتصدق بحصته وهو ثلاثين ألفاً.

/ باب في امتناع أبي حنيفة رحمه الله عن القضاء والولايات

[١١٤ظ]

حدثنا أبو محمد عبد^{٥٨} الله بن أحمد بن محمد بن موسى الفقيه، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد، ثنا أبو الحسن الوراق، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة، ثنا عباس بن محمد بن وردان، قال: حدثت عن أبي جعفر المنصور أنه لما أتى بغداد، ونزل منزل المهدي في جانب الشرقي وبنى مسجد الرصافة أرسل إلى أبي حنيفة أتاه فعرض عليه القضاء. قال: نعم، فقعد في مجلس القضاء من مجلس الرصافة. فقعد يوماً أو يومين فلم يأته إنسان.

فلما كان في اليوم الثالث، أتاه رجل صفار ومعه رجل آخر، فقال الصفار: لي على هذا درهمٌ وأربعة دوانق، بعته تورَّ صُفْر. فقال له أبو حنيفة: ما تقول؟ قال: ليس له عليّ بشيء. فقال

٥٧ ب - المتاع.

٥٨ م ب: عبيد الله. الصواب ما أثبتناه؛ لأنه قد تكرر في الكتاب أن اسم الراوي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن موسى الفقيه.

للفصار: ألك بينة؟ قال: لا، استحلّفه. فقال له أبو حنيفة: قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قال: فلما رآه أبو حنيفة أنه تقدم على اليمين فقطع عليه، وكان على أبي حنيفة قميصًا فأخرج كُمّ الداخل فحل منه صُرّة فيها دراهم فأخرج درهمين، وقال للفصار: خذ هذين الدرهمين، فانظر إليهما ترضاهما من دينك الذي على هذا؟ قال: نعم. فأعطاه الدرهمين، وقال: قوما! فلما كان بعد يوم أو يومين اشتكى أبو حنيفة نحو من ستة أيام أو سبعة أيام ثم مات، فدفن في مقبرة الخيزران. فلم / يحفظ عن أبي حنيفة أنه قضى قضية غير هذه.

[١١٥]

حدثنا أبو محمد عبيد الله ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة ثنا محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ثنا محمد بن ياسين ثنا محمد بن سهل حدثني النضر قال: سمعت إسماعيل بن سالم البغدادي يقول: ضرب أبو حنيفة على القضاء فلم يقبل القضاء.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني أحمد بن محمد، ثنا محمد بن مقاتل، ثنا بعض أصحابنا عن علي بن علي الحميري أن أبا جعفر أمير المؤمنين كان أشخص أبا حنيفة - رحمه الله - من الكوفة إلى مدينة السلام وأراد أن يستقصيه. فاستعفى واعتذر إليه وطلب وتلطف. فأمره بالإقامة ببابه، لا يؤذن له بالرجوع إلى الكوفة حتى مات بها رحمه الله.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد بن محمد بن راشد الحنفي، ثنا أبو الحسن خلف بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن القرشي، ثنا أبي، ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا أبو جعفر أحمد بن عتيبة، قال: سمعت أبي يقول: أبو حنيفة صاحب الرأي هو النعمان بن ثابت من تيم الله، وكان خزازًا بالكوفة دعاه ابن هبيرة للقضاء فأبى. فضربه أيامًا كل يوم عشرة أسواط.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل المرّوزي، حدثني محمد بن^٩ مخلد، ثنا علي بن عيسى، حدثني يحيى بن نصر، قال: ضرب أبو حنيفة ليلي لهم الطراز أو يدخل في شيء من العمل / فأبى. فحبسه ابن هبيرة عامل العراق عند أبي عثمان حاجبه يضربه كل يوم عشرة أسواط على رأسه أيامًا، فأبى أن يلي. فحلف ابن هبيرة أن لا يدعه أو يلي لهم. فقدم سالم الأفتس وكان من أهل حران وكان أخو مروان من الرضاة ومولاه. فكلّم أبو حنيفة سالمًا ليستعفي له من ابن هبيرة فكلّمه، فقال له ابن هبيرة: فإني قد حلفت أن لا أعفيه حتى يلي لي. فقال أبو حنيفة: فأنا ألي له

[١١٥ظ]

وأُبرِّئِمينه، قد أمر بلبن كثير يضرب لبناء المدينة فليستعملني على أصحاب اللبن حتى أستوفيه منهم في يومي. فأدفعه إلى أستاذ اللبايين ففعل فعفا عنه.

حدثنا أبو القاسم الفضل بن عبيد الله، ثنا عبد الله بن جعفر بن فارس، ثنا هارون بن سليمان، قال: سمعت علي بن عبد الله بن جعفر بن نجیح، قال: سمعت سفيان وسئل هل كان أبو حنيفة ضُرب على القضاء؟ قال: لا، لكن كان يبيع الخزَّ فأراد ابن هُبيرة أن يكون على الطراز ويقوم المتاع فأبى. فقال: إن أبي فأجلده كل يوم عشرة أسواط. قال: فجلد فألحَّ عليه فيه رجل كان يكون مع مروان، يقال له (سالم الأَفطس)، فكلمه فيه فتركه.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، وحدثني محمد بن مَخْلَد، ثنا علي بن عيسى، ثنا علي بن عبد الله، قال: / سمعت أبا مقاتل السمرقندي، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول: القاضي كالغريق في البحر إلى متى يسيح وإن كان سائحًا، إلى متى يقضي القاضي وإن كان عالمًا.

[١١٦و]

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف بن أحمد إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله النيسابوري، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، وحدثني النضر بن محمد، حدثني علي بن عيسى، قال: سمعت عبد الله بن صالح بن مُسَلِّم العِجْلِيّ، قال: خرج رجل من المدينة فاستقبله رجل، فقال له: صف لي أبا حنيفة، فإني لا أزال أرى رجلاً يمدحه وآخر يقع فيه. فقال: نعم، فذكر الحديث. قال: وجبره سلطانه على أن يوجع ظهره وبطنه ويجعل مفاتيح خزائن الأموال بيده. فاختر عذابهم على عذاب الآخرة. قال علي بن عيسى: كنت أحكي هذا الحديث لخالد بن صُبَيْح، فكان يقول: يا ابن أخي! أعدّه عليّ.

قال وثنا محمد بن سهل، وحدثني النضر، قال سمعت إسماعيل بن سالم البغدادي، يقول: ضرب أبو حنيفة على القضاء فلم يقبل القضاء.

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمر، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو القاسم بن زنجي الكاتب، ثنا محمد بن صَعْصَعَة، ثنا محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عمرو الخصاف، ثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني عبد الله بن الحسين بن سماعة، حدثني بعض أصحابنا عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، قال: مررت مع أبي بالكُنَاسَة / في موضع فبكى. فقلت: يا أبة! ما يُبْكِيك؟ فقال: يا بُني! في هذا الموضع ضرب ابن هُبيرة أبي عشرة أيام في كل يوم عشرة أسواط على أن يَلِيَّ القضاء، فلم يفعل.

[١١٦ظ]

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا علي بن محمد القاضي، ثنا محمد بن إبراهيم الطيالسي، قال: سألت محمد بن مقاتل عن سفيان وأبي حنيفة رحمهما الله فقال: ليس من هرب مثل من ابتلي فصبر.

باب في علمه بفروع القضاء

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن موسى الفقيه الحنفي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو نصر أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن محمد، ثنا القاضي مكرم^٦، ثنا علي بن صالح، ثنا أبو عبد الله الهروي، عن محمد بن شجاع، عن الحسن بن أبي مالك، قال: دخل أبو حنيفة مع أبي يوسف على ابن أبي ليلى، فلما جلس وتقدم الخصوم إليه تقدم إليه رجلان، فادعى أحدهما على الآخر أنه قذف أمه بالزنا. فقال ابن أبي ليلى: ما تقول؟

فقال أبو حنيفة: لم تسأله عن دعواه وليس له يخاصم. إنما يذكر أنه رمى أمه بالزنا، وهل ثبتت وكالته عن أمه عندك؟

قال: لا.

قال: فسل عن أمه، أحيه هي أم ميتة؟

قال ميتة.

قال: فسله البينة بوفاتها. فأقام البينة عنده بوفاة أمه.

قال: فسله هل لأمه وارث غيره إخوة أو غير؟

فسأله قال: لا.

قال: فسله البينة. فأقام البينة فأراد ابن أبي ليلى أن يسأل المدعى عليه عن دعوى المدعي.

فقال أبو حنيفة: فسل المدعي عن أمه، أحره هي أم أمه؟ فسأله، فقال: حرة.

قال: فسله البينة، فأقام.

فقال أبو حنيفة: ارجع إلى صاحبك وسله مسلمة أو مُعاهدة؟ فسأله، فقال: مسلمة.

/ قال: فسله البينة. فأقام البينة أنها من آل فلان.

فقال أبو حنيفة: فتسأل الآن الرجل عما ادعاه المدعي، فأنكر. فقال المدعي: ألك بينة؟ قال: نعم.

قال: فسله عن إحضارهم مع الخصم.

ونَهَضَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: حَتَّى يَحْضُرَ الْبَيْتَةَ.
فَقَالَ: لَا، وَانصَرَفَ مِنْ وَقْتِهِ.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق،
ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، أخبرني أبو عبد الله محمد بن المنذر، قال: سمعت
محمد بن المنصور الجرجاني، يقول: سمعت فقيه جرجان، يقول: شهد أبو حنيفة عند ابن أبي
ليلى على بستان، فقال له ابن أبي ليلى: كم من نخلة فيها؟
قال: لا أدري.

قال: قم! فقام وفتن لما أراد.

فقال: أتأذن لي فأجلس؟

قال: نعم.

قال: أصلح الله القاضي منذ كم يصلي في مسجد الكوفة؟

قال: منذ ستين سنة.

قال: كم من أسطوانة فيها؟

قال: لا أدري.

فقال له: أنت يصلي في هذا المسجد منذ ستين سنة لا تدري كم من أسطوانة فيه، ثم
تأمرني بعدد النخيل في البساتين. إنما عليّ أن أعرف الحدود. قال: صدقت، فقبل شهادته.

وصيته أصحابه في أمر القضاء

حدثنا القاضي أبو يوسف رباح بن علي بن موسى الحنفي، ثنا أبو عبد الله محمد بن
سليمان الشَّعِيرِي الإصبهاني، ثنا أبو عمران موسى بن عمران الكِسَائِي، ثنا أبو عَرُوبَةَ الحَرَّانِي،
ثنا محمد بن الحارث البزَّار، قال: سمعت ابن أخي الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: سمعت
عمي الحسن بن زياد / يقول: خرج علينا أبو حنيفة في يوم مطير وهو في عشرة من أصحابه،
منهم: داود الطائي وزفر بن الهذيل وعافية ووكيع بن الجراح وحفص بن غياث والحسن بن
صالح بن حي ويعقوب بن إبراهيم، فقال:

[١١٧ظ]

أنتم مسارّ قلبي وجلاء أحزاني. وقد أسرّجت لكم الفقه وألجمته. فإذا شئتم فاركبوا، وتركتُ الناس يلتمسون ألفاظكم ويطنون أعقابكم. وكلكم يصلح للقضاء، بل عشرتكم يصلح أن يكونوا مؤدبي القضاء. كلا، فبالله العظيم وبحق ما وهب لكم من جلاله هذا العلم لما صنتموه عن ذل الاستيجار، يعني: ذل القضاء. فمن بُلي منكم به وقد علم من نفسه خربة، يعني ذلة سترها عن الناس لا يحل له رزقه ولا يجوز حكمه. وإن كان على سداد من كون الظاهر والباطن أحد أحل له رزقه وجاز حكمه ولزمه أن يجلس في جامع المصر في خمس صلوات يحكم فيما بين الناس حتى إذا صلى العشاء الآخرة نادى بأعلى صوته من له حاجة ثم دخل البيت. فإن مرض مرضاً لم يتهيأ له أن يجلس للناس بطل من رزقه بقدر مرضه. وكذلك الوالي إذا جار في حكمه لا يجوز الصلاة خلفه ولا يجوز إغزاؤه ولا إنفاله. هذه وصيتي لكم، فاقبلوها.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني أبو يوسف الجوني، ثنا أبو يحيى عبد / الحكيم بن ميسرة، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول لأصحابه وذلك أنهم قالوا: يا أبا حنيفة! إننا لسنا نعرف إلا ما في أيدينا والناس يتحدثون بالأحاديث والعجائب. قال: فتبسم عند ذلك، وقال: صدقتم، ثم قال: الزموا هذا العلم واحفظوه، فإنه يوشك أن يمهدوه في ثلاث سنين أو أربع سنين. فإذا حكمتم ما في أيديكم فأتوا المدينة فجاوروا بها، واعرفوا صواب ما في أيديكم بخطأ أهل المدينة.

باب في دعاء أبي حنيفة رحمه الله ومناجاته ربه عز وجل

حدثنا الفقيه أبو عبد الله بن أبي سعيد الشروطي، ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد، أخبرني^{٦١} أبو الطيب إسماعيل بن^{٦٢} محمد الميّداني ببخارى، ثنا أبو بكر أحمد بن حنبل بإسناد ذكره سقط عن كتابي، عن حفص بن غياث، قال: خرجت ليلة بعد^{٦٣} العشاء الآخرة، فإذا أنا بأبي حنيفة - رحمه الله - وعليه ثياب حسان، متعمم بعمامة

٦١ ب: أخري.

٦٢ ب - بن.

٦٣ ب: بكو.

حسنة وعليه طَيْلَسَانُ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ. فقلت في نفسي: ما خرج في هذه الساعة بهذا الذي إلا ليلقي سلطاناً، فَلَا تَبِعَنَّه وَلَا نَظْرُنَّ ما يعمل. قال: فتبعته وهو لا يعلم بمكاني فسار على هَيْئَةٍ حتى دخل المسجد. فقلت في نفسي: إنه يصلي ركعتي الاستخارة ويخرج. فقعدت على باب المسجد فتقدم وافتتح الصلاة وقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ سورة البقرة. فقلت في نفسي: يقرأ آيات. فما زال / حتى ختم السورة وابتدأ آل عمران، فلم يزل على حاله يقرأ وأنا على الباب أنام تارة وأنتبه أخرى حتى ختم القرآن في ركعتين، وقد قارب طلوع الفجر أو قد طلع. فقام ليخرج فتَحَيْتُ من الباب فدخل بيته وغير لباسه وخرج لصلاة الفجر. فقلت: هذا نشط ليله، فَلَا نَظْرُنَّ ما عمله. فرصدته ليالي كثيرة فكان هذا آدابه كل ليلة، فعلمت أنه وفق. فأتيته وعرفته بما رأيت، وقلت له: بالذي قَوَّك على ما أرى، ألا أخبرتني ما الذي قَوَّك. فقال:

[١١٨ظ]

إني دعوت الله عز وجل بأسمائه على حروف ألف ب ت ث، وهي ^{٦٤} قراءة واحدة من كتاب الله عز وجل، قوله ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح، ٤٨/٢٩] إلى آخر السورة، أولها «ميم» وآخرها «ص» على نسق الآية. من دعا الله بها استجيب له. فسألته أن يعلمينها وهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. فقال لي: ادع على نسق هذه الآية: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح، ٤٨/٢٩].

م: اللهم أنت مَنَّان، مجيب، مؤمن، مُهَيِّمِن، ملك، متكبر، مصوّر، مَلِيٍّ، معطي، مانع، مليك، مُتَعَالٍ، مسبِّح، ماجد، محي، مُمَيِّت، مُقْتَدِر، مُبِين. أسألك رضوانك والجنة.

ح: اللهم أنت حيّ، حَنَّان، حَمِيد، حَلِيم، حَكِيم، حَقّ، حَفِيظ، حَسِيب. أسألك رضوانك والجنة. / [١١٩و]

د: اللهم أنت دَيَّان، دائم، دافع. أسألك أن تدفع عني شر ما أحاذر من الدنيا والآخرة، وأسألك رضوانك والجنة.

ر: اللهم [أنت رحمن، رحيم، رب، رؤف، راحم، رازق، رزّاق، فارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب]. ^{٦٥} إني أسألك رضوانك والجنة.

٦٤ ب: وهو.

٦٥ م ب - أنت رحمن، رحيم، رب، رؤف، راحم، رازق، رزّاق، فارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. لكن أضفته من نسخة مخطوطة تحتوي هذا الدعاء. انظر: مكتبة كوبريلي، قسم أحمد باشا، الرقم: ١١٩، ورقة: ١٤-١٨. استعملت هذه النسخة في التحقيق ورمزتها بـ«ك».

س: أَللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، سَمِيعُ الدَّعَاءِ، فَلَا تَعْرُضْ عَنِّي وَسَلِّمْ عَلَيَّ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

و: أَللّهُمَّ أَنْتَ وَاحِدٌ، وَاجِدٌ، وَكَيْلٌ، وَدُّودٌ، وَارِثٌ، وَهَابٌ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

ل: أَللّهُمَّ أَنْتَ لَطِيفٌ بِالْعِبَادِ تَرْزُقُ مِنْ تَشَاءٍ بَغَيْرِ حِسَابٍ. فَارْزُقْنِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

ألف^{٦٦}: أَللّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ، فَوَفِّقْنِي^{٦٧} لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

هـ^{٦٨}: أَللّهُمَّ أَنْتَ هَادٍ فَاهِدِنِي بِهَدَاكَ وَأَخْرِجْنِي مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ. ذ: أَللّهُمَّ أَنْتَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذُو الْقُوَّةِ [الْمَتِينِ]،^{٦٩} ذُو الْبَطْشِ الشَّدِيدِ وَالْعَرْشِ الْمَجِيدِ، ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، ذُو الْمَنْنِ ذُو الطَّوْلِ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

ي: أَللّهُمَّ أَنْتَ الْمُكُونُ يَكُونُ مِنْكَ كُلُّ شَيْءٍ. وَمَا كَانَ فَهُوَ مِنْكَ، كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَكُونُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

ن: أَللّهُمَّ أَنْتَ نُورُ [السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]،^{٧٠} مَنْوَّرُ النُّورِ وَخَالِقُهُ، وَخَالِقُ / كُلِّ شَيْءٍ. [١١٩ظ]

ع: أَللّهُمَّ أَنْتَ عَلِيٌّ، عَظِيمٌ، عَزِيزٌ، عَدْلٌ، عَفْوٌ، فَاعْفُ عَنِّي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي. وَوَفِّقْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عَمْرِي لِطَاعَتِكَ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

ش: أَللّهُمَّ أَنْتَ شَاكِرٌ، شَاكُورٌ، شَاهِدٌ لَا تَغِيبُ، شَهِيدٌ تَشْهَدُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي [وَتَعْلَمُ ضَمِيرَ قَلْبِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِي].^{٧١} أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ.

٦٦ - م - ألف.

٦٧ م ب: فَعَوْنِي. التَّصْحِيحُ مِنْ نَسْخَةِ «ك».

٦٨ م - هـ.

٦٩ م ب - المَتِينِ.

٧٠ م ب - السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

٧١ م ب - وَتَعْلَمُ ضَمِيرَ قَلْبِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِي.

ك: اللّٰهُمَّ أَنْتَ كَافٍ، كَبِيرٌ، كَرِيمٌ، كَفِيلٌ تَكَلَّفْتَ بَرزِقَ الْعِبَادِ وَرَزَقَ كُلَّ دَابَّةٍ وَكَفَيْتَهُمْ. فَكُفِّنِي شَرَّ نَفْسِي وَ[شَر]٧٢ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

ف: أَللّٰهُمَّ أَنْتَ فَرْدٌ، فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ، فَتَّاحٌ بِالْخَيْرَاتِ، فَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

ب: اللّٰهُمَّ أَنْتَ بَرٌّ، بَارٌّ، بَارِيٌّ، بَدِيءٌ، بَاعِثٌ، بَاقٍ، بَدِيعٌ ابْتَدَعْتَ مَا شِئْتَ، وَكُلُّ شَيْءٍ دُونَكَ فَإِنَّ وَأَنْتَ الْبَاقِي بَعْدَهُمْ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

ت: أَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَوَّابٌ، تَرِيٌّ وَلَا تُرِيٌّ. وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، تَبَّ عَلَيَّ تَوْبَةٌ نَصُوحًا. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

ج: اللّٰهُمَّ أَنْتَ جَبَّارٌ، جَمِيلٌ جَوَادٌ، فَجُدْ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ عَنَا. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

غ: اللّٰهُمَّ أَنْتَ [غَفَّار]٧٣ غَفُورٌ، غَافِرٌ اسْتَغْنَيْتَ عَنِّي وَعَنِ الْعِبَادِ وَافْتَقَرْنَا إِلَيْكَ. أَسْأَلُكَ / رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ. [١٢٠و]

ض: اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَضِيءُ، بِكَ الضُّوْءُ، تُضَلُّ٧٤ مَا تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ، فَلَا تُضِلَّنِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

لا: اللّٰهُمَّ أَنْتَ لَاحِقُ الْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَالشَّرِّ بِالْخَيْرِ، فَلَا تُلْحِقْ خَيْرِي بِشَرِّي وَأَخْرِجْنِي مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَأَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

ث: اللّٰهُمَّ أَنْتَ ثَابِتٌ، فَثَبَّتْنِي فِي طَاعَتِكَ وَلَا تُخْرِجْنِي مِنْهَا وَثَبَّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَأَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

زاي: اللّٰهُمَّ أَنْتَ زَاجِرُ زَجْرَتِ الْبَحْرِ عَنِ الْبَرِّ وَزَجْرَتِ الشَّيَاطِينِ عَمَّنْ شِئْتَ، فَازْجُرْ عَنِّي شَّيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجَنِّ. أَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

خ: اللّٰهُمَّ أَنْتَ خَالِقٌ، خَبِيرٌ خَلَقْتَنِي، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَكَ، [بِيَدِكَ الْخَيْرِ]. فَاخْتَمِ بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ[.٧٦ وَأَسْأَلُكَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةَ.

٧٢ م ب - شر.

٧٣ م ب - غفّار.

٧٤ م: تضيء.

٧٥ ب - إذ.

٧٦ م ب - بيدك الخير. فاختم بالخير والسعادة والشهادة.

ط: اللهم أنت طاوٍ تطوي السموات والأرض كطي السجّل للكتاب. طوّقني بالعمل لطاعتك كما طوّقت الكرويين وحملة عرشك. أسألك رضوانك والجنة.

ظ: اللهم أنت الظاهر ظهرت فلا تُرى، وبطنت فلا تخفى، وأنت بالمنظر الأعلى، تُب عليّ توبةً نصوحًا. أسألك رضوانك والجنة.

ق: اللهم أنت قيوم، [قائم]،^{٧٧} قدير،^{٧٨} قريب، قديم، قاهر، قهار، مُنّ علينا بخير القضاء والقدر. / أسألك رضوانك والجنة.

[١٢٠ظ]

ص: اللهم أنت صمد، صادق تصدق علي بالجنة^{٧٩} وأعتقني من النار، أسألك رضوانك والجنة.

باب في مناجاة أبي حنيفة رحمه الله

حدثنا أبو بكر محمد بن علي القاضي، ثنا محمد بن أحمد الهروي، ثنا أبو القاسم يونس بن طاهر بن محمد بن يونس النضري ببلخ، ثنا أبو الحسن علي بن أحمد الفارسي عن بعض مشايخه أنه قال: هذه مناجاة أبي حنيفة النعمان بن ثابت:

اللهم إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي.

إلهي! كيف أنقلب بالخيبة من عندك محرومًا وظني بجودك أن تقلبني مرحومًا.

اللهم لم أسلط على حسن ظني قنوط الآيسين. فلا تبطلن صدق رجائي في الآملين.

اللهم عظم جرمي إذا كنت المبادر به، وكبر ذنبي إذا كنت المطالب فيه إلا أنني إذا ذكرت أليم عقابك تذكرت عظيم غفرانك. فأجد الحاصل بينهما عفوَ رضوانك.

إلهي! إن دعاني إلى النار ذنبي مخشى عقابك فقد ناداني إلى الجنة حسن ثوابك. وإن أوحشتني الخطايا من لطفك فقد أنسني / اليقين بكرم عطفك. وإن أيأسني الغفلة عن الاستعداد لللقاء فقد نبهتني المعرفة بكرم الآتك.

[١٢١و]

٧٧ م ب - قائم.

٧٨ م ب: قادر.

٧٩ ب: الجنة.

إلهي إن عَزَبَ لُبِّي عن تقوم ما يصلحني فما عَزَبَ يقيني عني. فما ينفعني إن انقرضتُ بغير ما أَحَبَبْتَ من السعي أيامي وأمضيتُ الخاليات من أعوامي. فقد جئتُك مَلْهُوفاً قد لبستُ عُدْمَ فاقَنتي، فأقامني مُقام الأذلاء بين يديك جنايتي.

إلهي! كَرُمْتَ فأكرمني إن كنتُ من أهل سؤالك وُجِدَ بمعروفك وألحِقني بأهل ثوابك. مَسَكْتَنِي لا يَجْبُرُها إلا عطاؤُك وأُمْنِي لا يعمُرُها إلا جَدواك. أصبحتُ على باب من أبواب مَنَحِكَ سائلاً وعن التعرض مسألة سِواك عادلاً. وليس من جميل امتنانك ردَّ سائل مَلْهُوف ومُضْطَرٍّ إلى ما عندك مألوف.

إلهي! أقمْتُ على سَطْوَةِ الخطاب مَبْلُواً بالاعتبار والأعمال. إني إن لم تُعْزِنِي بتخطيط الأوزار أَمِنَ أهل الشقاء خلقتني فأطيل بُكائي، أَمِنَ أهل السعادة خلقتني فأنشر رجائي. إن حرمتني رؤية محمد صلى الله عليه وسلم في دار المقام، وأعدمتني بطواف الوُصفاء / من الخُدَّام وصرفت وجه تأميلي بالخِيبة فغير ذلك مُنِيَّتِي منك يا ذا الفضل والإنعام. [١٢١ظ]

اللهم لا تَقْرَتِي في الأَصْفاد ولا تحرمني سَيْبِكَ من بين العباد ولا تَحُلْ بيني وبين الصالحين الأبرار. فلستُ أقطعُ رجائي منك ولا أَصْرَفَ وجه تأميلي عنك.

إلهي! لو لم تَهْدِنِي للإسلام ما اهتديتُ، ولو لم تعرّفني حلاوة معرفتك ما عرفت.

إلهي! لو لم تَرْزُقْنِي الإيمان ما آمنت، ولو لم تُطَلِّقْ لساني بدعائك ما دعوت. ولو لم تبين شديد عقابك ما استجرتُ.

يا إلهي! إن أفعَدَنِي التخلُّفُ عن السَبْقِ مع الأبرار فقد أقامَتني الثُّقَّةُ بك على مدارج الأُخيار.

إلهي! قلبٌ حشوتُه من محبتك في دار الدنيا كيف تطَّلِعَ عليه نارُ اللَّظِي.

إلهي! نفسٌ أعزَزَتْها بتأييد أمانك كيف تُدَلِّها بين أطباق نيرانك. لسانٌ كسوتُه من محامدك أنيقٌ ثوابها كيف تهوي إليه من النار مُشْتَعِلَاتُ التَّهابِها.

إلهي! كلُّ مُكْرُوبٍ إليك يَلْتَجِيْ وِوكل مَحْزُونٍ إليك يَرْتَجِي. سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوا. وسمع المُذْنِبُونَ بسعة رحمتك فطمعوا / حتى ازدحمتُ غِيَاثُ العُصاة من عبادك وكثُرَ منهم الضَّحِيجُ إليك بالدعاء في بلادك. وأنت المسؤول الذي لا تسوّدُ وجوه الأملين. [١٢٢و]

إلهي! إذا تَلَوْنَا مِنْ كِتَابِكَ شَدِيدَ الْعِقَابِ^{٨٠} أَشْفَقْنَا. وَإِذَا تَلَوْنَا مِنْهُ الْغُفُورَ الرَّحِيمَ فَرِحْنَا. فَنَحْنُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ لَا يُؤْمِنُنَا الْكِتَابُ مِنْ سَخَطِكَ وَلَا يُؤَسِّنُنَا مِنْ رَحْمَتِكَ. إِنْ قَصُرَ سَعِينَا عَنْ اسْتِحْقَاقِ نَظَرِكَ فَاقْضِ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ، وَادْفَعْ عَنَّا نِقَمَتَكَ.

إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ بَارًّا بِي أَيَّامَ حَيَاتِي، فَلَا تَقْطَعْ بَرَكَ عَنِّي أَيَّامَ وَفَاتِي. فَإِنْ عَفَوْتَ فَبِفَضْلِكَ، وَإِنْ عَذَّبْتَ فَبِعَدْلِكَ يَا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ وَلَا يُخْشَى إِلَّا عَذْلُهُ! فَمَنْ شَوَّاهِدَ نَعْمَاءَ الْكَرِيمِ اسْتِثْمَامُ نَعْمَائِهِ، وَمَنْ مَحَاسِنَ الْأَجْوَادِ اسْتِكْمَالُ آلَائِهِ. لَوْلَا مَا جَهَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا جَهَلْتُ مِنْ عَثْرَاتِي. وَلَوْلَا مَا ذَكَرْتُ مِنَ التَّفْرِيطِ مَا نَشَفْتُ عِبْرَاتِي. فَامْحُ مَثَبَاتِ الْعَثْرَاتِ لِمُرْسَلَاتِ الْعِبْرَاتِ. وَهَبْ كَثِيرَ السِّيَّاتِ بِقَلِيلِ الْحَسَنَاتِ.

إلهي! إِذَا ذَكَرْتُ رَحْمَتَكَ قَرَّتْ لَهَا عَيُونُ وَسَائِلِي، وَإِذَا ذَكَرْتُ سَخَطَكَ بَكَتْ لَهَا عَيُونُ مَسَائِلِي. أَدْعُوكَ دَعَاءَ مَنْ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَاشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَقَلَّتْ حِيلَتُهُ. أَدْعُوكَ دَعَاءَ الْغَرِيقِ الْغَرِيبِ الْمُضْطَّرِّ الَّذِي لَا يُجِيرُهُ سِوَاكَ، فَأَعْتَمِدُ عَلَيْكَ. أَدْعُوكَ دَعَاءَ / مَنْ لَمْ يُرِدْ سِوَاكَ بِدَعَائِهِ، وَأَرْجُوكَ رَجَاءَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ سِوَاكَ بِرَجَائِهِ.

[١٢٢ظ]

إلهي! إِنْ أَخْطَأْتُ طَرِيقَ النَّظَرِ لِنَفْسِي بِمَا فِيهِ كَرَامَتُهَا، فَقَدْ أَتَيْتُ طَرِيقَ الْفَرْعِ إِلَيْكَ بِمَا فِيهِ سَلَامَتُهَا.

إلهي! إِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَأْهِلٍ لِمَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ، فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَيَّ الْمُدْنِبِينَ بِفَضْلِ سَعَتِكَ. إِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ أَخَافَنِي فَإِنَّ ظَنِي بِكَ قَدْ أَجَارَنِي. عُدْ تَحَلُّمَكَ عَلَيَّ عَبْدٍ قَدْ غَمَّرَهُ جَهْلُهُ يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

إلهي! أَمَرْتُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمَأْمُورِينَ. وَأَمَرْتُ بِصِلَةِ السُّؤَالِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَسْئُولِينَ.

إلهي! سَتَرْتَ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا ذُنُوبًا أَنَا إِلَيْهِ سَتَرْتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَجُ، فَلَا تَفْضَحْنِي بِهَا عَلَيَّ رُؤُوسِ النَّاسِ.

إلهي! بَسَطَ جُودُكَ أَمَلِي فَاقْبَلْ عَمَلِي وَشَرِّفْنِي بِلِقَائِكَ قَبْلَ اقْتِرَابِ أَجْلِي.

إلهي! لَيْسَ اعْتِدَارِي إِلَيْكَ اعْتِدَارَ مَنْ يَشْقَى عَنْ قَبُولِ عُدْرِهِ. فَاقْبَلْ عُدْرِي يَا خَيْرَ مَنْ اعْتَدَرَ إِلَيْهِ الْمُسِيئُونَ وَلَا تَرُدَّنِي عَنْ حَاجَةٍ أَفْنَيْتُ عُمْرِي فِي طَلَبِهَا مِنْكَ.

إلهي! لو أردت إهانتني لم تهديني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. فمتعني بما أنت مؤملي.
إلهي! لو لا ما قارفنا من الذنوب ما خفنا / عقابك،^{٨١} ولو لا ما عرفنا من كرمك ما رجونا
ثوابك.

[١٢٣و]

إلهي! إذا شهد الإيمان لي بتوحيديك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فواضل
جودك وكثرة إحسانك إليّ يدلني على حسن نظرك فيّ، فكيف يشقي من حسن به منك النظر.
إلهي! أنت الذي تصرّمت دون بدء كرمك الحاجات وأنت الذي امتلأت ببعض جودك
أوعية الطلبات. فلک العلو الأعلى فوق كل حال، ولك الجلال، ولا مجد فوق كل جلالك.
وأنت منتهى مطلب الحاجات. وأنت الذي من عندك نيل الطلبات.

وأنت الذي لا تبيع نعمك بالأثمان. وأنت الذي لا تكدر عطاك بالامتنان، بل أنت الذي
لا ترغب في الجزاء ولا تندم على العطاء ولا تكافئ العبيد على السوء، بل مننتك أبداً ابتداءً.
وعطييتك تفضل وحكمك عدل وقضائك خيرة. تلقيت من عصاك بالحلم وأمهلت من قيد
نفسه بالظلم. تستنظر بالإنابة إلى الإنابة وتترك المعاجلة إلى التوبة كي لا يشقي عليك شقيهم
ولا يهلك على رأفتك هالكهم إلا على طول الأعدار.

إلهي! أشكوا قساوة قلبي عند موارد آي الوعيد، / وجمود عيني لدى صفات العذاب
الشديد. فلئن كان ذلك لشقاء أحاط بي لقد قذف بي ذلك إلى بون بعيد. وإن كان ذلك من
رين ذنب أحاط بقلبي إذا كان ذلك لهو الخسران المبين. فهذا مقام العائذ بك، وهذا محل
المعترف بك فلا تضيقن عليّ عفوك. وإن كنت مسيئاً فلا تقصرن عني فضلك وإن كنت على
مبارزتك جريئاً.

[ظ١٢٣]

إلهي! لو تمكّن الإيمان من قلبي بذكر ما أعددت من العقاب ليمثلي لبيك الدماء بعد
الدموع وليست الحديد بعد المسوح. ولكن الغالب على قلبي رين الذنوب وحجب البصائر
من كثرة الذنوب. فمن لي إذا ما عرضتني على ما تودعت عليه الصحائف من سوء عملي أم
من الذي يستنقذني مما يحيط بالعصاة عند انقطاع أجلي؟ أنا الذي بجهله عصاك، ولم تك مني
أهلاً لذلك. فكم ركبت على عينك من^{٨٢} ذنب على ذنب. وكم تورطت بخفران ما واثقتك عليه

٨١ ب - عقا. صح هامش.

٨٢ ب - عينك من. صح هامش.

مِنْ عَهْدٍ. وَكَمْ تَأْتَيْتَ بِي فَلَمْ أزدُ عِنْدَ حَرَكَاتِ الشَّهَوَاتِ إِلَّا تَمَرِّدًا. وَكَمْ سَتَرْتَ عَلَيَّ الْفَضَائِحَ
فَمَا أزدَدْتُ بِجَهْلِي إِلَّا تَبَلَدًا.

[١٢٤و] إلهي! أنا أكثر الذنوب وأقل لوعيدك تيقظاً من جرّمي / وأزيد في الباطل تهوراً. ما لا أقدر
على إحصاء ما سبق من جرّمي وأحاط بي مظلمته ما كسبت وأنا أوبخ نفسي طمعاً في رأفتك
التي بها فكأك رقاب الخاطئين.^{٨٣} وأرجوا عفوك الذي به صلاح أمر المُستشبتين. هذا مقام من
أغلق نفسه رهناً وأقامه للتوبيخ وهناً. فلئن لم تعطف عليها بإحسانك لأكونن من الخاسرين.
فلئن لم تقبل معذرتي على عظيم جنايتي لأحلن محل الخاسرين.

إلهي! إن يكن الندم توبةً فإني وعزتك من النادمين. إن يكن الاستغفار حظاً من الذنوب
فإني لك من المُستغفرين. إن يك ترك العُصيان إنابةً فإني إليك من المُنيبين. فلك مولاي العُتبي
حتى ترضى، فخذ لنفسك من نفسي الرضا، بل خذ لنفسي من نفسي ما يخلصها، وتؤمن نفسي
لنفسى ما يوصلحها. فإن نفسي هالكة إن لم ترحمها بأوبة ولم تعصمها. أنت مولانا الذي يعز
بك الصديقون ولا يئس من رحمتك المُستغفرون.

[١٢٤ظ] إلهي! أقبل إليّ بوجهك واستجب دعائي وأعطني سؤالي. واجعل جميع طاعتك لي
رضاً. وإن خالف ما هويت حتى أكون لك في جميع ما أمرتني سامعاً مطيعاً، وعن جميع ما
نهيتني عنه متتبعاً. وفي كل ما قضيت لي وعليّ راضياً، / وعلى ما أنعمت عليّ شاكراً، وفي كل
حالاتي لك ذاكراً من حال عافية وبلاء أو شدة أو رخاء أو سخط أو رضاء.

اللهم انظر إليّ في جميع حالاتي وجميع أموري نظرةً رحيمةً شريفةً، تُقوي بها على جميع
ما أمرتني به وتسدّني بها بجميع ما كلفتنى، وتزيدني بها بصراً ويقيناً في جميع ما عرفتنى من
الآتي عندي، وإنعامك عليّ وإحسانك إليّ وتفصّلك عليّ.

اللهم إن صدّدت عني بوجهك ومنعتني فضلك أو حظرت عليّ رزقك لم أجد السبيل إلى
شيء من أملي. فأنت ربي وأنا عبدك، وفي قبضتك ناصيتي ماضٍ في حكمك. لا أمر لي مع
أمرك ولا قوّة لي على الخروج من سلطانك. ولا أستطيع مُحاورة قدرتك ولا أستميل مرادك
ولا أبلغ رضاك ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وفضل رحمتك.

إلهي! أَصْبَحْتُ لَكَ عَبْدًا وَأُفِرُّ بِالرِّقِّ مُعْتَرِفًا، لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا أَصْرِفُ شَرًّا. أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَأَعْتَرِفُ لَضَعْفِ قُوَّتِي وَقِلَّةِ حِيلَتِي.

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، فَأَنْتَ صَادِقُ الْوَعْدِ الَّذِي لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَأَنَا عَبْدُكَ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ الضَّعِيفُ الْفَقِيرُ الْمَهِينُ.

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي نَاسِيًا لِذِكْرِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَنِي، وَلَا لِإِحْسَانِكَ تَارِكًا فِيمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. فَاجْعَلْ / ثَنَائِي عَلَيْكَ وَمِدْحَتِي إِيَّاكَ وَحَمْدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالَتِي حَتَّى لَا أَفْرَحَ بِمَا آتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَحْزَنُ عَلَى مَا مَنَعْتَنِي مِنْهَا. وَاسْتَعْمِلْ قَلْبِي وَبَدَنِي بِمَا تَقْبَلُهُ مِنِّي مِنْ طَاعَتِكَ حَتَّى لَا أُحِبُّ شَيْئًا مِنْ سَخَطِكَ وَلَا أَسْخَطُ شَيْئًا مِنْ رِضَاكَ أَبَدًا.

اللَّهُمَّ فَرِّغْ قَلْبِي لِمَحَبَّتِكَ وَذِكْرِكَ، وَأَنْعِشْهُ بِخَوْفِكَ وَالْوَجَلَ مِنْكَ أَيَّامَ حَيَاتِي، وَاجْعَلْ زَادِي تَقْوَاكَ، وَاجْعَلْنِي فِي مَرْضَاتِكَ، وَاجْعَلْ مَثْوَايَ جَنَّتِكَ. وَهَبْ لِي قُوَّةَ أَحْمِلُ بِهَا جَمِيعَ طَاعَتِكَ، وَأَعْمَلُ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ، وَاجْعَلْ فُؤَادِي إِلَيْكَ وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ، وَأُسْكِنْ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ. وَاجْعَلْ أُنْسِي بِأَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَلَا تَجْعَلْ لِكَافِرٍ عَلَيَّ مَنَّةً وَلَا عِنْدِي لَهُ يَدًا. وَاجْعَلْ سَكُونَ قَلْبِي وَأُنْسَ نَفْسِي وَاسْتِغَاثَتِي بِكَ وَبِخِيَارِ خَلْقِكَ. وَاجْعَلْ شَوْقِي إِلَيْكَ وَامْتِنُ عَلَيَّ بِالْعَمَلِ لَكَ. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ، بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِي وَتَوَلَّ كِفَايَتِي، وَانظُرْ لِي فِي كُلِّ أَمْرِي. وَأَعِثْنِي مِنَ النَّارِ، وَحَرِّمْنِي عَلَيْهَا، وَامْنَعْنِي بِعَفْوِكَ مِنْهَا، وَلَا تُحْرِقْ بِهَا جِلْدِي وَلَا تُعَذِّبْ بِهَا رُوحِي، وَلَا تُطْعِمْهَا لَحْمِي، وَلَا تَسْحَبْنِي فِيهَا عَلَى وَجْهِي، وَلَا تَغْلُ فِيهَا يَدَيَّ إِلَى عُنُقِي. وَاجْرِنِي بِكَرَمِكَ مِنْهَا فَقَدْ اسْتَوْجَبْتُ حُلُولَهَا لَمَّا رَكَبْتُ مِنْ مَعَاصِيكَ الَّتِي نَهَيْتَنِي عَنْهَا، وَضَعَيْتُ مِنْ فَرَائِضِكَ الَّتِي أَمَرْتَنِي بِهَا.

اللَّهُمَّ أَحْدِثْ لِي تَوْبَةً نَصُوحًا تُذِقْنِي مِنْ حَلَاوَتِهَا، وَتُوصِلْ إِلَى / قَلْبِي بَرْدَ رَأْفَتِهَا حَتَّى أَكُونَ فِي الدُّنْيَا غَرِيبًا وَلَكَ عَبْدًا كَثِيرًا وَعَيْنِي مُضِيَّةً حَتَّى يَكُونَ فِي الْهُدَى هَمِّي، وَإِلَى لِقَائِكَ شَوْقِي. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْقَطِعِينَ إِلَيْكَ، الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، الْمُرِيدِينَ طَاعَتِكَ، الْمُسْتَأْنِسِينَ بِذِكْرِكَ وَمَحَبَّتِكَ. وَاجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ خَيْرِ قِسْمَتِهِ لِأَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَوْفَرَ الْحِظِّ وَالنَّصِيبِ. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُرِيدِينَ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَجْهَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ لَمَعْرُوفِكَ تَعَرَّضْنَا، وَبِفَنَائِكَ أَنْخَنَا، وَإِيَّاكَ اعْتَمَدْنَا، وَإِلَيْكَ أَيْدِينَا بَسَطْنَا، وَإِلَيْكَ رَغَبْنَا وَغِيَاثُنَا. أَسْأَلُكَ سَوْأَلَ مَنْ عَظُمَ جُرْمُهُ وَكَثُرَ ذَنْبُهُ وَأَسَاءَ إِلَى نَفْسِهِ.

اللَّهُمَّ مَنْ أَنْزَلَ حَاجَتَهُ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ^{٨٤} أَوْ طَلَبَهَا إِلَيْهِ أَوْ وَثَّقَ فِيهَا بغيرِكَ فَإِنِّي لَا أُنْزِلُ حَاجَتِي إِلَّا بِكَ، وَلَا أَطْلُبُهَا إِلَّا إِلَيْكَ. فَاقْضِ لِي يَا رَبِّ حَاجَتِي، فَإِنَّكَ مُنْتَهَى الْحَوَائِجِ، وَبِيَدِكَ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا شَهِدَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَاغْفِرْ لِي مَا آتَيْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْعَارِ وَأَعْتَقْنِي مِنَ النَّارِ. وَاجْعَلْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْأَبْرَارِ وَالْحَقِيقِيِّينَ بِالْأَخْيَارِ. وَاغْفِرْ لِي عُكُوفِي عَلَى الذَّنْبِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

آخر المناجاة

حدثنا الحاكم أبو محمد عبد^{٨٥} الله بن أحمد الشروطي، ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن محمد، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن إسماعيل / الحاكم، ثنا أبو الحسن الوراق [١٢٦و] ثنا محمد بن مسلم، قال: سمعت علي بن سلمة اللبقي، يقول: سمعت أبا المعدل، يقول: كنت أطوف بالبيت ليلة فإذا أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في الحجر قائماً بإزاء الميزاب رافعاً يديه يدعوا ويتضرع ويبكي. فلما حاذيته سمعته، يقول: تُرَاكَ تُعَدِّبُنِي، وَأَنْتَ أَمَلِي، وَأَنَا أَعْرِفُكَ أَنْكَ إِلَهِي. تُرَاكَ تَجْمَعُنِي غَدَاً مَعَ أَعْدَائِكَ فِي النَّارِ وَمَعْرِفَتِكَ فِي قَلْبِي. سَيِّدِي أَنْتَ الْكَرِيمُ، وَالْكَرِيمُ لَا يُعَامِلُ عَبْدَهُ إِلَّا حَسَبَ أَمَلِهِ. وَأَمَلِي مِنْكَ أَنْ تَرَحِّمَنِي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

باب في اتباع أبي حنيفة القرآن وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر الفقيه، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن سعيد عن وهب، عن أبي مزارح بلغة، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا أَعْيَاهُ الْأَمْرُ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ، لَا يَدْرِي أَيَّ الْأَمْرَيْنِ أَعْدَلُ أَخَذَ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ، يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل، ١٦ / ٩٠].

٨٤ ب - الناس.

٨٥ م ب: عبيد الله. الصواب ما أثبتناه، لأنه قد تكرر في مواضع من الكتاب أن اسم هذا الراوي أبو محمد عبد الله بن أحمد الشروطي الحنفي.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد رحمه الله بالبصرة، ثنا أبو الحسن خلف بن علي، ثنا أبي ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا أبو العباس القاضي، ثنا أبو نَشِيط، ثنا نُعَيْم بن حماد، قال: سمعت / ابن المبارك، يقول: قال أبو حنيفة رحمه الله: ما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا. وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال.

[١٢٦ظ]

حدثنا أبو محمد ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا علي بن الحسين ومحمد بن سعيد، قالوا: ثنا وهب بن زَمْعَةَ^{٨٦}، عن النضر بن محمد، أنه كان عنده فقال: ما أدري ما يقول هؤلاء الصبيان. حدثني أبو حنيفة الفقيه الورع العفيف الذي كان يعز عليه أن يتكلم إلا بشيء يوافق الأثر.

حدثنا الشيخ العدل أبو الربيع سليمان بن نقيد، ثنا خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا أحمد بن محمد الشامي، ثنا صالح بن محمد العامري، ثنا محمد بن أحمد بن الزُرْقَان، ثنا علي بن مَعْبَد عن عبيد الله بن عمر، عن الأعمش، قال: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول في كذا وكذا؟ فقال: هو كذا وكذا. قلت له: من أين قلت؟ قال: أنت حدثتنا عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حدثتنا عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حدثتنا^{٨٧} عن أبي وائل، عن عبد الله^{٨٨}، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حدثتنا عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حدثتنا عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم^{٨٩}. وأنت حدثتنا عن أبي إياس، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير كان له أجر فاعله»^{٩٠}.

وأنت حدثتنا عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إنني كنت أصلي في داري / فدخل علي قوم فأعجبني ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك أجران، لك أجر السر وأجر العلانية»^{٩١}.

[١٢٧و]

- ٨٦ م ب: دامعة. الصواب ما أثبتناه؛ لأن محمد بن سعيد وعلي بن الحسن يرويان دائماً في الكتاب عن وهب بن زَمْعَةَ.
- ٨٧ ب - عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت حدثتنا. صح هامش.
- ٨٨ ب: عن أبي عبد الله.
- ٨٩ ب - وأنت حدثتنا عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٩٠ صحيح مسلم، ٣/١٥٠٦ (١٨٩٣)؛ سنن أبي داود، ٧/٤٤٧ (٥١٦٩)؛ سنن الترمذي، ٤/٣٣٨ (٢٦٧١).
- ٩١ سنن ابن ماجه، ٥/٣٠٥ (٤٢٢٦)؛ مسند البزار، ١٦/١٤٢ (٩٢٣٧).

وأنت حدثتنا عن الحكم عن أبي مجلز، عن حذيفة، قال: صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب.^{٩٢}

حدثتني عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة، قال: المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم كانوا يستخفونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم أعلنوه.^{٩٣}

وأنت حدثتنا عن سعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أحد أصبر من الله على أذى يسمعه أنه يشرك به ويجعل له ولدًا فيعافيههم ويدفع عنهم ويرزقهم.»^{٩٤}

وأنت حدثتنا عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد إلا وله صيت في السماء. فإذا كان صيته في السماء حسناً وضع له في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئاً وضع في الأرض.»^{٩٥}

وأنت حدثتنا عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه الجوع قال: «لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا وكلوا يبارك لكم.»^{٩٦}

وأنت حدثتنا عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كاد الحسد يغلب القدر، وكاد الفقر يكون كفرةً. وإن الرجل ليزن الذنب فيحرم به نصيبه من الرزق.»^{٩٧}

قال الأعمش: فقلت: حسبك ما حدثتك به في مائة يوم تريد أن تسرده علي في ساعة؟ ما ظننت أنك تحفظ كل ذلك [و] ما أر[ى] أنني حدثت كثيراً من الناس ما حدثتكم، وما / ظننت أنك تستعمل هذه الآثار. ثم قال الأعمش: يا معشر الفقهاء! أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، فأما أنت أيها الرجل، فإنك أخذت بكلي الطرفين.

[١٢٧ظ]

- ٩٢ مسند البزار، ٧/ ٣٦٠ (٢٩٥٨).
- ٩٣ صحيح البخاري، ٩/ ٥٨ (٧١١٣).
- ٩٤ صحيح البخاري، ٩/ ١١٥ (٧٣٧٨)؛ صحيح مسلم، ٤/ ٢١٦٠ (٢٨٠٤)؛ مسند أحمد بن حنبل، ٣١/ ٢٩٢ (١٩٢٥٧).
- ٩٥ المعجم الأوسط للطبراني، ٥/ ٢٥٧ (٥٢٤٨).
- ٩٦ سنن ابن ماجه، ٤/ ٤١٨ (٣٢٨٦)؛ سنن أبي داود، ٥/ ٥٨٨ (٣٧٦٤).
- ٩٧ المصنف لابن أبي شيبة، ١٣/ ٥٤٣ (رقم: ٢٧١٢٧)؛ المعجم الأوسط للطبراني، ٤/ ٢٢٨ (رقم: ٤٠٤٤).

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن^{٩٨} أحمد بن إسحاق النيسابوري، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد، وحدثني أحمد بن محمد، سمعت محمد بن عبد العزيز، يقول: سمعت نعيم بن عمرو، يقول: سمعت أبا حنيفة رحمه الله، يقول: عجباً للناس يقولون إنني أفتي بالرأي، ما أفتي إلا بالأثر.

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد، وحدثني أحمد بن محمد، حدثني محمد بن عبد العزيز، حدثني أبي، ثنا النضر بن محمد، قال: ما رأيت رجلاً أَلَزَمَ لأثرٍ من أبي حنيفة رضي الله عنه. قدم علينا يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وسعيد بن أبي عروبة، فقال أبو حنيفة رحمه الله: انظروا، هل تجدون عند هؤلاء شيئاً نسمعه.

حدثنا عبيد^{٩٩} الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد، ثنا محمد، وحدثني سعيد بن معاذ، قال: سمعت أبا سليمان، يقول: سمعت محمد بن الحسن، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: كنا نكلّم أبا حنيفة في باب من أبواب العلم، فإذا قال بقول واتفق عليه أصحابه أو قال اتفقنا عليه درت على مشايخ الكوفة، هل أجد في تقويته حديثاً أو أثراً. فربما وجدت الحديث أو الحديثين / والثلاثة فأتيته بها، فمنها ما يقبلها ومنها ما يرد، فيقول: ليس هذا بصحيح أو ليس بالمعروف، وهو موافق لقوله. فأقول وما علمك بذلك؟ فيقول: أنا عالم بعلم أهل الكوفة.

[١٢٨و]

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد [ثنا محمد بن ياسين]^{١٠٠}، ثنا محمد بن سهل، وحدثني أحمد بن محمد، قال: سمعت محمد بن عبد العزيز، يقول: سمعت خالد بن صبيح، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: ما رأيت رجلاً أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. فقال أبو يوسف: كنا نختلف في المسألة فنأتي أبا حنيفة، فكأنما يخرج من كُفِّه فيدفعه إلينا.

حدثنا أبو الفضل عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عبد الله الرازي، ثنا أبو الحسن^{١٠١} علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو

٩٨ ب - محمد بن، صح.

٩٩ م ب : عبد الله. الصواب ما أثبتناه.

١٠٠ م ب: ثنا محمد بن أحمد ثنا محمد بن سهل. يبدو أن ما بين المعقوفين سقط من الإسناد. لأن محمد بن أحمد يروي دائماً عن محمد بن ياسين، وهو يروي عن محمد بن سهل.

١٠١ م ب: أبو الحسين. الصواب ما أثبتناه. قد جاء في مواضع من الكتاب أن الراوي الذي يروي عن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عمر الرازي هو أبو الحسن علي بن محمد الرازي، لا أبو الحسين علي بن محمد الرازي.

الحسن علي بن علي، ثنا أبو عبد الله محمد بن عمران، ثنا مكرم بن أحمد، ثنا علي بن الحسين بن حبان، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، سئل يحيى بن معين عن الرجل يجد الحديث بخطه ولا يحفظه، فقال يحيى: كان أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: لا تحدث إلا بما تعرف وتحفظ.

حدثنا أبو الفضل عبد العزيز بن محمد الرازي، ثنا أبو الحسن علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا محمد بن محمد الخزاعي، ثنا علي بن موسى، ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل^{١٠٢}، حدثني ابن أبي رزمة، ثنا نعيم بن عمرو القديدي^{١٠٣}، قال: سمعت أبا حنيفة /، يقول: عجباً للناس! يقولون: إني أقول بالرأي ما أفتي إلا بالأثر.

[١٢٨ظ]

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن الفقيه، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، ثنا ابن سماعة، عن أبي يوسف، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: إذا جاء الحديث عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به. وإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقوالهم. فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن توبة، قال: سمعت محمد بن عباس الصائغ، يقول: سمعت النضر بن محمد، يقول: سألت أبا حنيفة عن هذه المسائل، فقال: من من شيء قلته إلا على أصل صحيح من كتاب أو سنة. فإن لم أسأل عن التفسير، فما ذنبي.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن موسى بن أبي بكر^{١٠٤} الحنفي، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أبو بكر بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، سمعت أبا عصمة، يقول: كان أبو حنيفة يأخذ بالحديث المشهو ويجعله أصلاً، ويجعل ما يجد عليه أهل الكوفة أصلاً. ويجعل أقاويل إبراهيم أصلاً، وكذلك ما يجد عن أصحاب / عبد الله مثل؛ علقمة والأسود

[١٢٩و]

١٠٢ م: يعقوب بن إسحاق بن إسرائيل. الصواب ما أثبتناه. لرواية يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن أبي رزمة. انظر: فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ص ٦٥.

١٠٣ م: ب: الفريري. لكن الصواب ما أثبتناه من فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ص ١٨٩.

١٠٤ م - بن أبي بكر. صح هامش.

ومن شبههما من أصحاب عبد الله. فإذا جاء الحديث الشاذ، قال: قرأ حديث شاذ، وكان يقبل منه، وبعد قوله هذا حجة.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، وحدثني أحمد بن عيسى سمعت بشرًا، يقول: كان أصحاب الرأي ثلاثة؛ مالك بن أنس وربيعه الرأي وعثمان البتي. فأما أبو حنيفة رحمه الله فكان صاحب حديث، وكان لا يقول إلا بالكتاب والسنة أو الحديث. وهؤلاء يقولون بأرائهم. انظروا إلى كلامهم وقياسهم.

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الرازي بها، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن الفقيه، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن محمد بن المغلس، قال: سمعت يحيى بن آدم، يقول: إن للحديث ناسخًا ومنسوخًا. وكان النعمان جمع حديث أهل بلده كله، فنظر إلى آخر^{١٠٥} ما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي ينص عليه، فأخذ به ولم يعد إلى غيره. وكان بذلك فقيهاً في دينه وورعه.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، وحدثني أحمد بن محمد عن / محمد بن عبد العزيز، عن ابن وهب، أخبرني يونس، قال: نظرت في علم أبي حنيفة - رحمه الله - فرأيت علم أبي حنيفة علم العامة.

[١٢٩ظ]

حدثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن سعيد وعلي بن الحسن، قالوا: ثنا وهب بن زَمْعَةَ، عن ابن مزاحم أن أبا حنيفة كثيراً كان يتلو هذه الآية: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ الآية، [الزمر، ٣٩/١٧-١٨].

قال: ١٠٦ وثنا محمد بن سهل، وحدثني محمد بن سعيد وعلي بن الحسن، ثنا وهب بن زَمْعَةَ، أخبرني ابن مزاحم، قال: قال سهل: لولا أن أبا حنيفة يأخذ بالثقة ما استطاع أن يمضي في الفقه، يعني: إذا أعياه الأمر بالثقة.

١٠٥ ب: آخر. صح هامش.

١٠٦ ب: قال. صح هامش.

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا علي بن محمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد، قال: سمعت يحيى الحماني، يقول: سمعت ابن المبارك، يقول: لولا أبو حنيفة رحمه الله ما علمنا معاني كثيرة من الحديث مما كان يشرحه ويبينه ويقول ما أريد به.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسين الرازي، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أبو العباس، ثنا ابن كاسب، قال: سمعت عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: كنا عند ابن جريج فنأتي أبا حنيفة، فنقول له: إن الرأي لا يكون حجة، فعليك بالأثر. فقال: / أي: مسألة [١٣٠] شئت فإني أرجو أن أخرجها لك من الأثر. قال: فقال لأبي حنيفة: ما تقول في محرم كسر سن ثعلب؟ فأجابه أبو حنيفة، فقال: الجواب ما قلت.

باب في كراهية أبي حنيفة للكلام

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل حدثني النضر بن محمد، حدثني بشر بن يحيى، أخبرني سهل بن مزاحم، قال: كنا عند أبي حنيفة رحمه الله فأظهر له رجل من أهل بلخ بدعة،^{١٠٨} فنظر إليه أبو حنيفة، فقال: أما إني لولا إني تركت الكلام لكلمتكم.

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني النضر بن محمد، قال: سمعت بشراً، يقول: كان أبو حنيفة إذا أراد أن يتكلم بكلام دقيق جلس في خلوة معه مسعر بن كدام وعمر بن ذر وذو يقرأ القرآن بالأحان، فقرأ آيات من كتاب الله وتناظروا فيها.

قول أبي حنيفة في السنة

حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد الرازي، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه، ثنا أبو العباس الحمال، ثنا عبد السلام، حدثني الحماني، قال: كان مسعر يفضل أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أبو حنيفة وعمر بن ذر ويوسف بن ميمون.

١٠٧ ب: ابن.

١٠٨ ب: يدعه.

حدثنا الحسين بن أحمد، ثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، ثنا / أبي، ثنا أصرم بن حوشب، ثنا عبد الرحمن بن عبد ربه اليشكري، قال: سمعت أبا حنيفة، قال: قدمت المدينة، فأتيت أبا جعفر محمد بن علي، فقلت: أصلحك الله، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: رحم الله أبا بكر وعمر. قال: قلت: إنهم يقولون عندنا إنك تتبرأ منهما. قال: معاذ الله! كذبوا، ورب الكعبة أليس تعلم أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب. وهل تدري من هي جدتها: خديجة، سيدة نساء أهل الجنة. وجدُّها: رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين. وأمُّها: فاطمة، سيدة نساء العالمين. وأخوبها: الحسين والحسن، سيدا شباب أهل الجنة. وأبوها: علي بن أبي طالب، ذو الشرف والمنقبة في الإسلام. فلو لم يكن أهل لم يزوجها إياه. قلت: فلو كتبت إليهم بذلك. قال: لا يطيعون الكتاب.

[١٣٠ظ]

حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف، ثنا عبد الله بن عدي، ثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري، ثنا محمد بن مقاتل، ثنا حكام بن سلم، قال: قال رجل لأبي حنيفة رحمه الله: أن العرزمي يذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت سافرت مع غير محرم، فقال أبو حنيفة: وما يدري العرزمي ما هذا الحديث. إن عائشة كانت أم المؤمنين، وكانت من كل المسلمين ذات محرم.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد العدل، ثنا أبو الحسن / خلف بن علي، ثنا أبي ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا علي بن محمد بن هارون الهاشمي، ثنا أبو طلحة أحمد بن أبي سليمان، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، قال: كان لأبي حنيفة جارٌّ، وكان يقول: إن عثمان بن عفان مات يهوديًا. فصار إليه أبو حنيفة بأصحابه، فلما نظر إليه أكرمه، وقال: فبم جئت يا أبا حنيفة؟ قال: جئت في حاجة. قال: هي مقضية. قال: فلان الحجام يخطب إليك ابنتك. قال: فعظم ذلك على الرجل، فقال أبو حنيفة: أنت لا ترضى لابنتك فلان الحجام وهو مسلم، ترضى ابنت رسول الله أن تكون تحت يهودي! قال: فقال: يا أبا حنيفة، أنا تائب إلى الله، فرجع عن قوله.

[١٣١و]

سمعت أبا عصمة نوح بن نصر الأخرسي، يقول: سمعت بشر بن فارس الناطفي، يقول: سمعت أبا إسحاق المستملي، يقول: سمعت فارس بن محمد، يقول: سمعت محمد بن الفضيل، يقول: سمعت أبا مطيع، يقول: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: ما مسحت حتى صحَّ عندي كالشمس، يعني: المسح على الخفين.

حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله [بن أحمد]^{١٠٩} بن محمد الحنفي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو نصر أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن محمد السَّيرِجَانِي، ثنا أبو [بكر] مكرم^{١١٠}، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا علي بن محمد بن العباس، عن محمد بن منصور الرازي، عن جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، قال: سئل أبو حنيفة / عن النَّبِيذِ، فقال: قليله حلالٌ وكثيره حرامٌ، وشربه سُخْفٌ وتركه مروءة.

[١٣١ظ]

باب في قول أبي حنيفة رحمه الله في الأصول

حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، ثنا أبو بكر الطَّلْحِيّ، ثنا عبد الله بن يحيى بن معاوية، ثنا عثمان بن عبيد الله الطَّلْحِيّ،^{١١١} ثنا إسماعيل بن محمد الطَّلْحِيّ، ثنا سعيد بن سَلَامٍ البصري، قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله، يقول: لقيت عطاء بمكة، فسألته عن شيء، فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فارقوا دينهم وكانوا شِيَعًا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يَسُبُّ السلفَ ويؤمن بالقدر ولا يكفِّرُ أحدًا بذنب. قال: فقال عطاء: عرفت، فالزَّم.

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد بن الحسن، ثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا مكرم، ثنا أحمد بن عطية، ثنا الحسن الربيع، قال: كان^{١١٢} قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، يحدثني عن أبي حنيفة، أنه كان يبعث بالبضائع معي إلى بغداد، فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة ويجمع الأرباح عنه من سنة إلى سنة. فيشتري بها^{١١٣} حوائج الأشياخ المُحدِّثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم، فيقول: أنفقوا في حوائجكم ولا يحمدوا إلا الله عز وجل. فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً ولكن من فضل / الله عز وجل فيكم. وهذه أرباح بضائعكم، فإنه هو والله ما يجريه لكم على يدي ما يرى، فما في رزق الله عز وجل لغيره.

[١٣٢و]

حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد الوراق، ثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله الحسن الطَّبْرِيّ قدم علينا إصبهان، ثنا أبو عمرو أحمد بن موسى بن محمد بن أبي نصر، ثنا

١٠٩ م - بن أحمد. قد تكرر في الكتاب أن اسمه: عبد الله بن أحمد بن محمد الفقيه الحنفي.

١١٠ م ب: أبو مكرم. وهو خطأ. انظر الهامش الرابع عشر.

١١١ ب - ثنا عبد الله بن يحيى بن معاوية ثنا عثمان بن عبيد الله الطَّلْحِيّ. صح هامش.

١١٢ ب - كان.

١١٣ م - الأمتعة ويحملها إلى الكوفة ويجمع الأرباح عنه من سنة إلى سنة فيشتري بها. صح هامش.

القاضي علي بن محمد بن كاس النَّخعي، ثنا حَمْدان بن علي العامري، ثنا عَبَّاد بن يعقوب، ثنا إسماعيل بن زياد، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: ما رأيت أحدًا أحضرَ جوابًا من زيد بن علي -رضي الله عنهما-، سأله قدرى أراد الله أن يعصي. قال: ويحك! أيعصي عَنوَةً.

حدثنا حمزة بن يوسف، ثنا عبد الله بن عدي، ثنا أحمد بن حفص، ثنا حفص بن طَرْخان الأَسْتَراباذي، ثنا غَسَّان بن الْمُفَضَّل، ثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأبي حنيفة: إن جَارًا لي رَوَى عنك أنك تقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. قال: ما قلت هذا، ومن قال هذا فهو مُبتَدِع. قال: ^{١١٤} فذكرت لمحمد بن الحسن صاحب الرأي قولَ حماد بن زيد، فقال: صدق حماد بن زيد. إن أبا حنيفة رحمه الله كان يكره أن يقول ذلك.

حدثنا حمزة بن يوسف، ثنا عبد الله بن عدي، ثنا ابن حماد، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: سمعت أبي، يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله كان من أهل الشام / فقال: يا أبا حنيفة! ما تقول في رجل لزمه غريمه، فحلف له بالطلاق ليعطيه حقه غدًا إلا أن تحبسه قدر الله. فلما كان من الغد حبس في شرب الخمر والزنا، فقال: لا يطلق امرأته.

[١٣٢ظ]

حدثنا حمزة بن يوسف، ثنا عبد الله، ثنا محمد بن عمرو بن العلاء، ثنا سُوَيْد بن ^{١١٥} سعيد، ثنا رَوَّاد بن الجَّرَّاح أبو عصام، عن العَرَزَمي، قال: كنت عند قتادة، فدخل أبو حنيفة، فقال: يا دعامة! أمؤمن أنت؟ قال: مؤمن بالله.

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الشُّروطي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا محمد بن أحمد الضُّبَيْعي، ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الشُّروطي، قال: سمعت أبا يحيى البزاز، ثنا حفص بن عبد الرحمن، عن أبي يوسف، قال: لما بلغ الخوارج أن أبا حنيفة يُثبِت معرفة الرب ولا يكفر أحدًا بذنبه، وَفَدَّ إليه أربعون رجلًا فَأَتَوْا حلقته وَسَلُّوا سيوفهم، وقالوا: يا أبا حنيفة! إن هذا آخرُ يومك من الدنيا وأوَّلُ يومك من الآخرة. وقد آتيناك بمسألتين، هما من أشدَّ مسألتنا. فَإِنْ خرجتَ منهما وإلا ففيهما نفسك.

فقال أبو حنيفة رحمه الله: أتريدون أن تنصفوني؟

قالوا: نعم.

١١٤ ب - قال. صح هامش.

١١٥ ب - بن.

قال: اغمّدوا سيوفكم فقد هالني بريقها.

[١٣٣و]

قالوا: كيف نغمّدها ونحن نرجو أن نخضبها من دمك. /

قال: ١١٦ تكلموا.

قالوا: ما تقول في جنازتين بباب المسجد؛ أحدهما رجل شرب الخمر حتى سكر، ثم مات سكراناً، والأخرى امرأة زنت حتى حملت، فلما استيقنت بالحبل، شربت دواءً فأسقطت ولدها، ثم ماتت في نفاسها. ما تقول فيهما؟

فقال أبو حنيفة رحمه الله: من اليهود كانا؟

قالوا: لا.

قال: فمن النصارى كانا؟ ١١٧

قالوا: لا.

قال: فمن المجوس كانا؟

قالوا: لا.

قال: فمن الأديان كانا؟

قالوا: ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

قال أبو حنيفة رحمه الله: والإقرار بما جاء من عند الله؟

قالوا: والإقرار ١١٨ بما جاء من عند الله.

قال: فأخبروني عن جملة هذا الكلام، أهو من الكفر أو هو من الإيمان؟

قالوا: من الإيمان.

قال: فأخبروني هو من الإيمان نصفه أو ثلثه أو رُبْعُه؟

قالوا: إن الإيمان لا يكون نصفاً ولا ثلثاً ولا ربعاً، بل هو الإيمان كله.

قال: كله؟

١١٦ م ب: قالوا. لعل الصواب ما أثبتناه.

١١٧ ب - كانا. صح هامش.

١١٨ ب - من عند الله؟ قالوا والإقرار. صح هامش.

قالوا: ١١٩ بلى.

قال: فما تسألوني عنهما فقد شهدتم أنهما مؤمنين.

فقال رجل منهم: دعنا يا أبا حنيفة من هذا، أخبرنا أمن أهل الجنة أو من أهل النار؟

قال أبو حنيفة: أقول كما قال نوح في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: ﴿وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ * [الشعراء، ٦٢/٢١١-٣١١]. وأقول كما قال إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرماً منهما: / ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم، ٤١/٦٣]. وأقول كما قال عيسى عليه السلام في قوم كانوا أعظم جرماً ١٢٠ منهما: ﴿إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة، ٥/٨١١]. وأقول كما أنزل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ [هود، ١١/١٣].

[١٣٣ظ]

قالوا: فرجت عنا يا أبا حنيفة فرج الله عنك، ونستغفر الله ونتوب إليه من جميع ما كنا عليه. وصاروا معه كلهم.

حدثنا أبو بكر محمد بن علي القاضي الجرجاني، ثنا أحمد بن محمد الهروي، ثنا أبو بكر محمد بن الفضل الرؤاس، ثنا محمد بن علي الحسين، ثنا أبو نصر محمد بن سلام الفقيه، ثنا موسى بن نصر الرازي، حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن البيطار البلخي قاضي خوارزم، قال: قصد جهنم بن صفوان أبو محرز أبا حنيفة رحمه الله تعالى للكلام، فقال له أبو حنيفة: الكلام معك عار، والخوض فيما أتيت فيه نار.

فقال له: يا أبا حنيفة! كيف حكمت علي بما حكمت ولم يسمع كلامي ولم تلقني قبل هذا؟ فقال أبو حنيفة: بلغني عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة.

فقال: يا أبا حنيفة! أتحكمني بالغيب؟

فقال: إذا اشتهر عنك وظهر للخاصة والعامة جاز لي أن أحقق ذلك عليك.

١١٩ م ب: قال. لعل الصواب ما أثبتناه.

١٢٠ ب - جرماً. صح هامش.

١٢١ ب - بن.

فقال: يا أبا حنيفة! لا أسألك عن / شيء إنما أسألك عن الإيمان. فلا تُجِبْنِي عن شيء إلا [١٣٤و] عن الإيمان.

فقال له: أو لم تعرف الإيمان إلى هذه الساعة حتى تسألني عنه؟

فقال جهم: ولكن شككت في فرع منه.

فقال أبو حنيفة: الشك في الإيمان كفر.

فقال جهم: يا أبا حنيفة! لا يحل لك ألا تبين لي من أي وجه يلحقني الكفر.

فقال أبو حنيفة رحمه الله: سل!

فقال جهم: أخبرني عن عرف الله بقلبه أنه واحد لا شريك له ولا ند له وعرفه بصفاته وأنه ليس كمثله شيء، ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه، أمؤمن مات أو كافرًا؟

قال: بل كافر من أهل النار حتى يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقلبه.

فقال جهم: وكيف لا يكون مؤمنًا وقد عرفه بصفاته؟

فقال أبو حنيفة: إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به. وإن كنت لا تؤمن به ولا تجعله حجة كلمتك بما تكلم به من خالف ملة الإسلام.

فقال جهم: بل أو من بالقرآن وأجعله حجة.

فقال أبو حنيفة رحمه الله: وجدنا الله عز وجل جعل الإيمان في كتابه بالقلب واللسان، فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ إلى قوله ﴿فَأَنبَاهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة، ٥/٨٣-٨٥]. فأوجب لهم الجنة بالمعرفة والقول وجعلهم

مؤمنين بالقلب واللسان. / وقال الله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ إلى قوله ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ [البقرة، ٢/١٣٦-١٣٧]. وقال عز وجل: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح، ٤٨/٢٦]. وقال عز وجل: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج، ٢٢/٢٤]. وقال عز وجل: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر، ٣٥/١٠].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.»^{١٢٢} فلم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح بالمعرفة دون القول.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال برة من الإيمان.»^{١٢٣} ولم يقل يخرج من النار من عرف الله وكان في قلبه كذا وكذا. ولو كانت المعرفة لا يحتاج إلى القول لكان من عرف الله بقلبه وأنكره بلسانه مؤمناً وكان إبليس مؤمناً، لأنه عارفٌ بربه عز وجل، فعرف أنه خالقه ومُحييه ومُميتُه وباعثه ومُغويُه. فقال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر، ٣٩/١٥]، وقال: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر، ٣٦/١٥]. وقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف، ١٢/٧]. وكانت الكفار مؤمنين بمعرفتهم بربهم عز وجل. وقال الله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ [النمل، ٢٧/١٤]. فلم يجعلهم مؤمنين مع استيقانهم بأن الله واحد مع جحدهم بلسانهم. وقال عز وجل: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل، ٨٣/١٦]. فلم تنفعهم معرفتهم مع إنكارهم. وقال عز وجل: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة، ١٤٦/٢]. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعهم / المعرفة مع كتمانهم أمره وجحودهم به. [١٣٥]

فقال له جهنم: قد أوقعت في خَلْدِي شيئاً، فسأرجع إليك. فقام من عنده ولم يعد إليه. حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، وحدثني النضر بن محمد، حدثني علي بن عيسى، قال: سمعت عبد الله بن صالح بن مُسلم العَجَلِيّ، يقول: خرج رجل من المدينة فاستقبله رجل، فقال له: صِفْ لي أبا حنيفة، فإني لا أزال أرى رجلاً يمدحه وآخر يقع فيه. فقال: نعم، أصفه لك: كان أبو حنيفة لا يكفّر أحداً بذنوبه وكان يبذل النصيحة لكل من أفناه ولكل من أتاه مُحبّاً له أو مُبغضاً. وكان من أعظم الناس أمانةً. وذكر ما مضى من الحديث.

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني حامد بن آدم، ثنا إسحاق بن علي السمرقندي والفضل بن موسى وإسماعيل بن حماد، قالوا: قدم سبعون رجلاً من فقهاء القدرية فتكلموا في مسجد الكوفة بكلام القدرية، فبلغ ذلك أبا حنيفة، فقال: لقد قدموا الكوفة ببرٍ كاسد. فانطلق رجل

١٢٢ مسند أحمد بن حنبل، ٤٠٤/٢٥ (١٦٠٢٢)؛ المعجم الكبير للطبراني، ٦١/٥ (رقم: ٤٥٨٢).

١٢٣ صحيح البخاري، ١/١٧ (٤٤)؛ صحيح مسلم، ١/١٨٢ (١٩٣).

من أصحابه إليهم، فأخبرهم ذلك، فاجتمعوا مائة وبعثوا إليه رسولاً أنا قد اجتمعنا وأنا نريد أن نخاصمك، ولا شك أنا نخاصمك. قال: فبعث إليهم أن هذه أيام العشر وأيام حقها ما تعلموا فامضوا. فإذا مضت هذه الأيام فارجعوا حتى أجادلكم / وإن كنت أكره الجدل. قالوا: ندخل فنسلم، فأذن لهم فدخلوا وسلموا ثم جلسوا. فقالوا يا أبا حنيفة! إنه بلغنا أنك قلت إنهم قدموا ببر كاسد.

[١٣٥ظ]

قال: قلت.

قالوا: فإننا لا نخرج حتى نخاصمك.

قال: فما تخاصمونني؟

قالوا: في القدر.

قال: أما علمتم أن الناس في القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظراً ازداد تحيراً.

قالوا: في القضاء والقدر.

قال: فتكلموا على اسم الله تعالى.

قالوا: يا أبا حنيفة! هل يستطيع أحد من المخلوقين أن يتجر في مال الله ما لم يقضه الله؟

قال: لا، لأن القضاء على وجهين: أمر منه؛ أمر وحي، والآخر قدرة. فاما القدر: فإنه يقضي عليهم وقدر لهم الكفر ولم يأمر به، بل نهى عنه. والأمر أمر الكينونة، إذا أمر شيئاً كان، وهو غير أمر وحي.

قالوا: فأخبرنا عن أمر الله، أموافق لإرادته أم مخالفة لها؟

[قال:] أمره من إرادته، وليس إرادته من أمره، والعمل بالإرادة سوي الإرادة. وتصديق ذلك قول إبراهيم لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصفات، ٣٧/ ١٠٢]، ولم يقل صبراً من غير مشيئة. وكل ذلك من أمر الله تعالى ولم يكن في إرادة الله ذبحه.

قالوا: فأخبرنا عن اليهود والنصارى الذين قالوا على الله ما قالوا قالت اليهود: ﴿عَزَّيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة، ٩/ ٣٠] [أ]فقضى على نفسه أن يُشتم؟

قال: إن الله لا يقضي / على نفسه، وإنما يقضي على عباده. ولو كان يقضي على نفسه لَجرت القُدرة. [١٣٦و]

قالوا: فأخبرنا عن الله، [إذا] ١٢٥ أراد الله [من عبده] ١٢٦ أن يكفر وكفر، أحسن الله أم أساء؟ فقال: أساء إلى الكفار لما ألزمهم من الكفر؛ لأنه يعذبهم عليه. ولا يقال أحسن إلى من عذبه عليها، ما ذلك عدل. إنما يقع الإساءة والملامة على أمر ونهي. وذلك قوله ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ [القصص، ٢٨ / ٤١]، أي إلى الكفر.

قالوا: فأخبرنا عن الكفر، أم مخلوق أم غير مخلوق؟ قال: مخلوق.

قالوا: كيف هو مخلوق وهو صنع العباد؟

قال: هو صنع العباد، والله خلق ذلك الصنع. وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران، ٣ / ١٤٥] وقوله: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس، ٣٦ / ١٢]. فالكفر والإيمان وأعمال العباد وأرزاقهم وأيامهم مما أحصاه الخالق قبل أن يخلقهم.

قالوا: يا أبا حنيفة! إنه ليس لك بد، إذا قلت: بأن العباد لا يستطيعون أن يجاوزوا خلاف ما علم الله، فإنه يدخل عليك أن تقول إنه لم يكن فيه بد من أن يخلق الخلق حتى يكون ما علم. قال: إنه لو لم يكن في علم الله أن يخلقهم لعلم ذلك أيضًا. وإنما يقال: ليس بد من أن يحتاج إلى غيره.

قالوا: يا أبا حنيفة! أمؤمن أنت؟

قال: مؤمن، مستكمل الإيمان.

قالوا: ١٢٧ مستكمل الإيمان؟

قال: مستكمل الإيمان.

قالوا: فأنت مؤمن عند الله؟

١٢٤ ب- إن. صح هامش.

١٢٥ م ب- إذا. أضفناه من الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر، ص ٣١٦.

١٢٦ م ب- من عبده. أضفناه من الانتقاء، ص ٣١٦.

١٢٧ م ب: قال. لعل الصواب ما أثبتناه من السياق.

قال: تسألوني عن علمي وعزيمته علمي^{١٢٨} / أم تسألوني عن علم الله وعزيمته علم الله؟^[١٣٦ظ]

قالوا: نسألك عن علمك ولا نسألك عن علم الله.

قال: فأنا بعلمي الذي أعلم عند الله مؤمن، ولا أعزم على الله في علمه.

قالوا: فما تقول فيمن جحد حرفاً^{١٢٩} من كتاب الله؟

قال: كافر.

قالوا: فإن الله يقول: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف، ١٨ / ٢٩].

قال: هذا هي باب الوعيد.

قالوا: وإن كان في باب الوعيد،^{١٣٠} فإن قال: لا أؤمن ولا أكفر؟

قال: بها خصمتم أنفسكم، ألا ترون إن لم أؤمن وأنا مجبور في إرادة الله على الإيمان.

قالوا: يا أبا حنيفة! إلى متى تُضلل الناس؟

قال: ويحكم! إنما يُضلل الناس من يستطيع أن يهديهم في حال يضلوا فيها ولا يهديهم.

ولكن هل لكم شيء موصول من طاعة الخلق يستطيعون أو لا يستطيعون فيه على انفصال منه

في حال الاتصال لك؟ فإن قلت لزمكم ما هو موصول لكم؟

قالوا: والله ما ندري ما نقول.

قال: أليس قد زعمتم أن إليكم أن تعلموا وإليكم أن لا تعلموا، وإليكم أن تجلسوا وإليكم

أن لا تجلسوا، وإليكم أن تقولوا وإليكم أن لا تقولوا. فكيف تزعمون أنكم لا تعملون. فقاموا

من عنده مخصومين، يقولون: نخصم كل أحد ولا نخصمك يا أبا حنيفة.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا

محمد بن سهل، وحدثني أبو عبد الله محمد بن هانئ، حدثني علي بن / عيسى، ثنا رجا بن

محمد، ثنا علي بن حرملة وحماد بن أبي حنيفة، قالوا: قدم صاحب غيلان بن مثنبه من الشام إلى

الكوفة يريد أن ينازع أبا حنيفة في القدر. فكلّمه المتكلمون من أهل الكوفة، فأنصف منهم ولم

١٢٨ م - عزيمته علمي. صح هامش.

١٢٩ ب - حرفاً. صح هامش.

١٣٠ م ب + قال. الساق يقتضي عدمه.

يَفْلُجُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَكَلَّمْنَا أَبَا حَنِيفَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَأَبَى، وَقَالَ: تَرَكْتُ الْكَلَامَ وَالْمَنَازَعَةَ. فَقُلْنَا: لَا بَدَّ، فَإِنْ هَذَا يَنْصَرِفُ بِالظَّفْرِ. فَمَا زَلْنَا بِهِ حَتَّى قَالُوا: اجْمَعُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي دَارِ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ دَارُ الْخَزَارِيِّينَ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلَ الْكُوفَةِ، فَاجْتَمَعَ فِي الدَّارِ الْمَنَازِعِينَ، وَفِي الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ^{١٣١} وَالْفُقَهَاءِ، فَاجْتَمَعُوا حَتَّى امْتَلَأَتْ السُّطُوحُ وَصَحْنَتِ الدَّارُ، وَبَسَطُوا لَهَا فِي وَسْطِ الدَّارِ وَاجْتَمَعْنَا. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَلْ مَا بَدَا لَكَ.

فقال له صاحب غيلان: ما أراد الله لفرعون؟

فقال أبو حنيفة: أراد له الكفر.

فقال: ما أراد إبليس لفرعون؟

قال: أراد له الكفر.

قال: وما^{١٣٢} أراد فرعون لنفسه؟

قال: أراد لنفسه الكفر.

قال: فما أراد موسى لفرعون؟

قال: أراد له الإيمان.

قال: أليس يخالف إرادة الله إرادة موسى؟ إرادة موسى لفرعون الإيمان، وإرادة الله لفرعون الكفر. فوافق إرادة إبليس إرادة الله.

فقال أبو حنيفة: إن الله تعالى أراد لفرعون الكفر، وأراد لإبليس أن يريد له الكفر. وأراد لفرعون أن يريد لنفسه الكفر، وأراد لموسى أن يريد له الإيمان بإرادة الله تعالى.

قال علي / بن عيسى: وأخبرني خاقان البلخي نحوه إلا أنه قال: هذه إرادة واحدة.

[١٣٧ظ]

قال: قد أجبتك.

قال: فسئله عن مسلة.

١٣١ م ب - الكوفة فاجتمع في الدار المنازعين وفي الدار من أهل الكلام. صح هامش.

١٣٢ ب - وما. صح هامش.

فقال أبو حنيفة: حدثني عن كتاب الله، أليس تقرأه من أوله إلى ١٣٣ آخره في أم الكتاب؟
قال نعم. قال الله تعالى ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف، ٤٣/٤].
قال: أليس تقرأ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [تبت، ١١١/١-٢]
إلى آخرها.

قال: بلى.

قال: فكان ١٣٤ أبو لهب يستطيع أن يؤمن ويكون رجلاً صالحاً يدخل الجنة وتبطل هذه
السورة في أم الكتاب.
قال: فوقف.

فقال له أبو حنيفة: قل، فإن قلت يستطيع فقد جهلت الله حيث لم يعلم أن أبا لهب يؤمن
وتبطل هذه السورة، وهذا خبر أخبر الله. فكان يستطيع أن يكذبه حين أخبره، فهذا من أعظم
الكفر.

ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: أخبرني عنك، أمؤمن أنت؟
فقال: نعم.

قال: من أين تعلم أنك مؤمن؟

قال: من قبل ١٣٥ المسلمين.

قال: أليس المؤمنون في هذا خصماً؟ فهل يكون للخصم شهادة؟

قال: من قبل أبوي، إنهما أخبراني أن هذا هو الإيمان.

قال: هما أيضاً في ذلك خصماً، لأنهما يدعيان ما تدعيان.

قال: فمن قبل كتاب الله.

قال: فهل رأيت خبراً يوحى إلى النبي بما أخبرك به المؤمنون وهم خصماً مثلك،
والخصوم ليست لهم شهادة. قال فلجلج الرجل.
وقال في آخر ما يجد بداً: أَلْهَمَنِي اللَّهُ.

/ قال أبو حنيفة: صدقت، فهل ألهم للكفار مثل الذي ألهمك؟

[١٣٨و]

١٣٣ ب - أوله إلى . صح همش.

١٣٤ ب : كان.

١٣٥ ب: فعل.

قال الرجل: أبقاك الله للمسلمين وأستغفر الله وأتوب إليه من قولي الذي كنت عليه، فما توبتي؟

قال: توبتك أن ترجع إلى الشام فتدعو أولئك الذين أضللتهم إلى الهدى. فانطلق إلى الشام تائبًا مما كان عليه، فلم يزل ينازعهم حتى رجع منهم بشر كثير.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن مخلد، ثنا حماد بن آدم، أخبرني إسحاق بن علي قاضي سمرقند، قال: خرجنا حجاجًا ومعنا رجل ممن يرى القدر، فقلنا له: بمن ترضى؟ قال بأبي حنيفة. فانتبهنا إلى أبي حنيفة رحمه الله والناس عنده وفي يده صحيفة يكتبها إلى بعض إخوانه. فقمنا بين يديه، فقلنا: قوم من أهل سمرقند، وهذا يرى رأي القدر وقد رضي بك، فإن رأيت أن تكلمه فلعل الله عز وجل يهديه. قال: فظننا أنه يضع الصحيفة ويتفرغ. قال: فرمى أبو حنيفة بكلمة فأجاب الرجل فأسرع، ثم رماه بأخرى فانتظر ساعة. ثم رماه بالثالثة، فبقي الرجل مرة يحك رأسه ومرة يعبث بجسده فأعتهبه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه مما كتبت فيه. فجزاك الله يا أبا حنيفة عن المسلمين خيرًا، كنت على شفير النار فأنقذني الله على يدك. ثم دعا وانصرف.

/ قوله في الأحكام والفتاوى

[١٣٨ظ]

حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد، ثنا أبو نصر الخفاف، ثنا أبو علي، ثنا أبو بكر القاضي الحَبَّال، ثنا أبو سعيد إسماعيل بن محمد الجرجاني، ثنا عبد الله بن كأس ببغداد، ثنا جعفر بن أحمد زنجويه عن يحيى بن ^{١٣٦} اليمان، قال: كنت مع أبي حنيفة بمكة، فأتاه أعرابي، فقال: يا شيخ! إنني أرى الناس يأتوك كما يأتون هذه البنية. وإن لي ابنًا؛ إن أنا زوجته طلق، وإن شريته أعتق. فما أصنع به؟ قال: اشتر أمة فزوجه إياها؛ فإن طلقها رجعت إلى ملكك، وإن أعتق أعتق ما لا يملك. فقال يحيى: لقد أسرع الجواب يا أبا حنيفة! فقال: لا، والله ما أجيب بشيء إلا سيسألني الله عنه.

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد الثوري والحسين بن أحمد، قالوا: ثنا محمد بن أحمد بن عثمان، ثنا مكرم، ثنا أحمد بن عطية، حدثني عباد بن يعقوب ومحمد بن علي بن علي خلف، قالوا: ثنا الحسين بن الأشقر، قال: كان بالكوفة رجل من الطالبين من خيارهم، فمر بأبي حنيفة، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد ابن أبي ليلى. قال: ١٣٧ فإذا رجعت فأحب أن أراك. وكانوا يتبركون بدعائه. فمضى إلى ابن أبي ليلى ثلاثة أيام. فلما رجع مر بأبي حنيفة فدعا وسلم عليه، فقال له أبو حنيفة: ما جاء بك ثلاثة أيام إلى ابن أبي ليلى؟ فقال: شيء كتّمته من الناس وأمّلت أن يكون / لي عنده فرج. فقال أبو حنيفة: قل ما هو؟ قال: إني رجل مؤسر وليس لي من الدنيا إلا ابن، كلما زوّجته امرأة طلقها، وإن شريته له جارية أعتقها. قال: فما قال لك؟ قال: قال لي ما عندي في هذا شيء. فقال أبو حنيفة: أعتدّ عندي حتى أخرجك من ذلك. فقرب إليه ما حضر عنده، فتغذى عنده. ثم قال له: ادخل أنت وابنك إلى السوق، فأبي جارية أعجبته ونالت يدك إلى ثمنها، فاشتريها لنفسك، لا تشتريها له، ثم زوّجها منه. فإن طلقها رجعت إليك، وإن أعتقها لم يجز عتقه. وإن ولدت ثبت نسبه لك. قال: وهذا جائز؟ قال: نعم، هو كما قلت لك. فمر الرجل إلى ابن أبي ليلى، فأخبره بما قال أبو حنيفة، فقال: هو كما قال لك.

[١٣٩و]

حدثنا أبو محمد عبد ١٣٨ الله بن أحمد بن محمد الشروطي، ثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو القاسم، قال: سمعت أبا نصر أحمد بن الحسن بن عبد الله، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله السّيرجاني، ثنا القاضي مكرم ١٣٩، ثنا أحمد بن المغلس، ثنا محمد بن كُناسة عن عبد الحميد، قال: بلغ مالكا خروج أبي حنيفة وقياسه واجتهاده بالرأي، فحلف إن لقيته أقتله. فاتفق اجتماعهما في مسجد الحرام، فرأى مالك حلقة أبي حنيفة، فدخل فيها. فقال رجل لأبي حنيفة: إن لي ابناً، إن زوّجته امرأة طلقها، وإن اشتريته له جارية أعتقها. فقال: اشتري لنفسك جارية / وزوّجها منه، فإن أعتقها أعتق ما لا يملك، وإن طلقها رجعت إلى ملكك. فقال مالك: من هذا؟ قالوا: هذا أبو حنيفة. فدخل وقبّله وكفر عن يمينه. وقالوا: هذا رأي قياس، وصواب.

[١٣٩ظ]

١٣٧ ب - قال. صح هامش.

١٣٨ م ب: عبيد الله. الصواب ما أثبتناه، لأنه قد تكرر في مواضع من الكتاب أن اسم هذا الراوي أبو محمد عبد الله بن أحمد الشروطي الحنفي.

١٣٩ م ب: القاضي ابن مكرم. وهو خطأ. انظر الهامش الرابع عشر.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد الحنفي، ثنا أبو الحسن خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا سعيد بن جعفر عن يحيى بن بكير،^{١٤٠} قال: سمعت الليث بن سعد، يقول: كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، وكنت أحب أن أراه. فكنت يوماً في المسجد، فرأيت شيخاً من أهل خراسان قد أتاه، فقال: يا أبا حنيفة! الله، الله في أمري! إني رجل من أهل خراسان، كثير المال، ولي ابن بالمحمود، اشتري له الجارية بالمال العظيم فيعتقها. وأزوجه المرأة بالمال الكثير فيطلقها. فقال له أبو حنيفة: اذهب به معك إلى سوق التحاسين، فإذا وقفت جارية على عينه فابتعها لنفسك، ثم زوجها إياه. فإن طلقها عادت إليك مملوكة، وإن أعتقها لم يجز عتقها. قال الليث: فوالله، ما أعجبني صوابه، كما أعجبني سرعة جوابه.

حدثنا أبو محمد عبد^{١٤١} الله بن أحمد الشروطي، ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو نصر [أحمد بن]^{١٤٢} الحسن بن عبد الله، ثنا أحمد بن محمد بن أحمد السيرجاني، ثنا مكرم بن أحمد عن ابن عطية، عن أبي عبيد محمد بن المبارك / ، قال: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لرجل اختلط، ثم ضاعت منهما درهمان وبقي درهم، لا يعلم لمن هو. قال: هو على ثلاثة أسهم؛ لصاحب الدرهمين سهمان، ولصاحب الدرهم سهم. فلقيت ابن شبرمة فسألته، فقال: هل سألت أحداً؟ فأخبر به بما قال أبو حنيفة، فقال: أخطأ أبو حنيفة، ولكن الدرهم من الدرهمين الضائعين يعلم يقيناً أنه من الدرهمين، والدرهم الباقي والدرهم الضائع بينهما نصفان. فاستحسن قولك، فليقت أبا حنيفة، فأخبرته بما قال ابن شبرمة. ولو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم. فقال: قل له: إن الثلاث لما اختلطت وجيئت الشركة بينهما فصار لصاحب الدرهم ثلث كل درهم ولصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم. فأبي درهم ذهب بحصته؟

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد، ثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد، ثنا أبو نصر [أحمد بن]^{١٤٣} الحسن بن عبد الله، ثنا أحمد بن محمد، ثنا القاضي مكرم، ثنا أحمد بن محمد بن

- ١٤٠ ب: بكر.
- ١٤١ م: ب: عبيد الله. الصواب ما أثبتناه؛ لأنه قد تكرر في مواضع من الكتاب أن اسم هذا الراوي أبو محمد عبد الله بن أحمد الشروطي الحنفي.
- ١٤٢ ب: أبو نصر الحسن بن عبد الله. الصواب ما أثبتناه؛ لأن الراوي الذي يروي في الكتاب عن أحمد بن محمد السيرجاني، هو أبو نصر أحمد بن الحسن بن عبد الله.
- ١٤٣ م: ب: أبو نصر الحسن بن عبد الله. الصواب ما أثبتناه؛ لأن الراوي الذي يروي في الكتاب عن أحمد بن محمد

المُغَلِّس، ثنا ضَرَار بن صُرْدٍ، ثنا شريك، ثنا أبو الأَحْوَص وَمِنْدَلُ وَحَبَّان، قالوا: كنا في جنازة ومعنا سفيان الثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة رحمه الله. وكانت الجنازة لكَهْل من كُهُول بني هاشم، توفي ابن له. فخرجت أمه خلف الجنازة وكانت هاشمية وجزعت فصاح أبوه وسألها أن ترجع فلم / ترجع. فحلف بالطلاق لَتَرْجِعَنَّ وحلفت المرأة بعناق كل مملوك لها أن لا ترجع حتى يصلي. فمشى الناس وسألوا ابن شبرمة وابن أبي ليلى فلم يجيبا. فذهب أبوه إلى أبي حنيفة، وقال: يا نعمان! أغثنا. فسأل أبو حنيفة عن حالهما فأخبراه، فقال: هذا أمر سهل، ضع الجنازة وصل عليها، ثم امر المرأة أن ترجع إلى منزلها وقد برت يمينكما. فقال ابن شبرمة: عجزت النساء أن يلدن مثلك شريفاً، ما عليك في العلم كلفة.

[١٤٠ظ]

قال: وثنا مكرم، ثنا ابن أخي جُنادة عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، قال: قال رجل لأبي حنيفة: إني حلفت أن لا أكلم امرأتي ولا تكلمني، وحلفت بصدقة ما تملك أن تكلمني أو أكلمها. فقال: سألت عنها أحداً؟ قال: نعم، سفيان الثوري، فقال: من كَلَّم صاحبه حنث. فقال أبو حنيفة: كَلَّمها ولا حنث عليكما. فذهب إلى سفيان، فأخبره، فجاء مُغضباً، فقال: تبيح الفروج. قال: وما ذلك؟ قال: أعيدوا على أبي عبد الله السؤال، فأعاده فأعاد أبو حنيفة رحمه الله بمثل ما أفتى. فقال: من أين قلت؟ قال: لَمَّا شافهته المرأة باليمين بعد ما حلف الرجل كانت المرأة مُكَلِّمة له، وسقطت اليمين عنها. فقال له سفيان: إنه ليكشف لك يا أبا حنيفة من العلم ما كنا عنه غافلين.

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن أحمد بن عثمان، ثنا مكرم بن أحمد، ثنا أحمد بن عطية، ثنا الفضل / بن غانم، قال: كان أبو يوسف مريضاً شديد المرض. فعاده أبو حنيفة مراراً، فصار إليه آخر مرة فراه ثقيلاً فاسترجع، ثم قال: لقد كنت أؤمِّلك بعدي للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتنَّ معك علم كثير. ثم رزق العافية وخرج من العلة، فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه، فارتفعت نفسه، وانصرفت وجوه الناس إليه. فعقد لنفسه مجلساً في الفقه وقصر في لزوم مجلس أبي حنيفة. فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه وأنه بلغه كلامك^{١٤٤} فيه فقصر.

[١٤١و]

السيرجاني، هو أبو نصر أحمد بن الحسن بن عبد الله.

١٤٤ ب - أنه عقد لنفسه وأنه بلغه كلامك. صح هامش.

فدعا رجلاً كان له عنده قدر، فقال: مُرَّ إلى مجلس يعقوب، فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قَصَّار ثوباً ليقصره بدرهم. فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال القَصَّار: ما لك عندي شيء، وأنكره؟ ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفَع إليه الثوب مقصوراً، أله أجر؟ فإن قال: له أجر، فقل: أخطأت. وإن قال: لا أجر له، فقل: أخطأت.^{١٤٥}

فصار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: له أجره، فقال: أخطأت. ثم نظر ساعة، فقال: لا أجر له، فقال: أخطأت. فقام أبو يوسف من ساعته وأتى أبا حنيفة، فقال: ما جاء بك إلا^{١٤٦} مسألة القصار؟ قال: أجل. قال: سبحان الله، من قعد يفتي الناس وعقد مجلساً / يتكلم في دين الله وهذا قدره، لا يحسن حيث في مسألة من الإجازات. قال: يا أبا حنيفة! علِّمني، فقال: إن كان قصره قبل أن يغضبه فله الأجر، لأنه قصره لصاحبه، وإن قصره بعد ما غضبه فلا أجر له؛ لأنه إنما قصره لنفسه. ثم قال: من ظن أن يستغني عن التعلم فليترك على نفسه.

[١٤١ظ]

حدثنا أبو عبد الله المُكْتَب، ثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا عمر بن يعلى بن مَمْلَك، ثنا محمد بن عيسى بن السَّكَن، ثنا وهب بن مُبَّه، ثنا خالد بن عبد الله الطَّحَّان، قال: رأيت شيخاً بواسط والناس يسلمون عليه ويدعونه بمولى أبي حنيفة، قال: فسألته عن ذلك، فقال: ماتت أمي وأنا حامل في بطنها، فكرهوا أن أموت في بطنها. فاستفتوا أبا حنيفة، فقال: يشق عن بطنها ويخرج عن بطنها ويخرج. قال: فشق عن بطنها وأخرجت وأنا شيخ كما ترى، سميت مولى أبي حنيفة.

حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السَّهْمِي، ثنا عبد الله بن عَدِي، قال: سمعت ابن حماد، يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، يقول: بلغني عن أبي حنيفة أنه أتاه رجل، فقال: إني حلفت بطلاق امرأتي، إني لستُ من الغوغاء. فقال له أبو حنيفة: اقعد! فقعد. فقال: أخبرني أنت في دار مشترك بين السكان؟ قال: نعم. قال: فربما رجعت إلى منزلك فوجدت أهل الدار يتخاصمون رجالهم ونساءهم، فتجد امرأتك / وتقع أنت معهم في الخصومة. قال: نعم. قال: قم! فأنت رأس الغوغاء.

[١٤٢و]

حدثنا أبو القاسم بن أبي يعقوب القَزَّاز، ثنا عبد الله بن عَدِي، ثنا عبد الصمد بن عبيد الله بن عبد الصمد، ثنا أحمد بن أبي الحَوَّاري، ثنا عبد الله بن حجر الجُوري مولى لقريش،

١٤٥ ب - وإن قال لا أجر له، فقل أخطأت. صح هامش.

١٤٦ م ب: لا. الصواب ما أثبتناه من أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، ص ٢٩.

ثنا موسى بن أعين، قال: سألت أبا حنيفة، يعني: عن قتال الموحدين، قال: قاتل مع العادل ولا تقاتل مع الجابر.

حدثنا أبو عبد الله المُكْتَب، ثنا أبو حفص، ثنا مكرم، ثنا أحمد بن عطية، ثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيْرٍ، قال: سمعت وكيعًا، يقول: كان لنا جار من خيار الناس وكان من الحُقَاط للحديث فوقع بينه وبين امرأته شيء وكان بها معجبًا. فقال لها: أنت طالق، إن سألتني الطلاق الليلة، إن لم أطلقك الليلة [فأنت طالق] ^{١٤٧} ثلاثًا. فقالت المرأة: عبيدها أحرار وكل مالها صدقة إن لم أسألك الطلاق الليلة. فجاء هو والمرأة في الليل، فقالت المرأة: بليت بكذا وكذا، وقال الرجل: بليت بكذا وكذا. فقلت: ما عندي في هذا شيء ولكن سيروا إلى الشيخ، أعني: أبا حنيفة رحمه الله، فإني أرجو أن يكون لكما عنده فرج. وكان الرجل يكثر الوقعة في أبي حنيفة بلغه ذلك عنه، فقال: أستحيي منه. قلت: امض بنا إليه / فأبى. قال: فمضيت إلى ابن أبي ليلى وسفيان، فقالا: ما عندنا في هذا شيء.

[١٤٢ظ]

فمضينا إلى أبي حنيفة فدخلنا عليه وقصصنا عليه القصة وأخبرته أنا مضينا إلى سفيان وابن أبي ليلى فعزب الجواب عنهما، فقال: إني والله، ما أجد الغرض إلا جوابك وإن كنت لي عدوًا. فسأل الرجل كيف حلف، وسأل المرأة كيف حلفت. فقال: وأنتما نادمان تريدان الخلاص من الله في أيما نكح ولا تختاران الفرقة؟ فقالت: نعم، وقال الرجل: نعم. قال: فقال لها: سَلِيه أن يطلقك. فقالت للرجل: طلقني. وقال للرجل: قل لها: أنت طالق إن شئت. فقال لها ذلك، فقال للمرأة: قول لي لا أشاء. فقال: بررتما وخرجتما من طلبة الله عز وجل لكما. وقال للرجل: تَبَّ إلى الله عز وجل من الوقعة في كل من يحمل شيئًا من العلم أو كما قال وكيع. فكان الرجل بعد ذلك يدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة. وأخبرني أن المرأة كانت تدعو له كلما صلَّت.

حدثنا أبو الحسين علي بن حمزة المقرئ بالبصرة، ثنا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي، أخبرني أبو علي بن علي الدمشقي، ثنا أحمد بن هلال، ثنا وريزة بن محمد، ثنا أحمد بن الأزهر، عن أبيه، قال: قال المنصور للفضل: اخرج إلى أبي حنيفة، فقل له: إذا أمرني أمير المؤمنين / بقتل رجل، هل أقتله؟ قال: فخرج إليه، قال أبو حنيفة: فورد عليّ شيء علمت أنه حيلة. فذكرت شيئًا، كان يُعلمنا حماد بن أبي سليمان، كان يقول: إذا سئلت عن الشيء فلم

[١٤٣و]

يحضركم عنه جوابًا، فرُدُّوا المسألة على السائل. قال: فقلت له: إن أمير المؤمنين يامرُك بالحق أو الباطل؟ قال: بالحق. قال: فإذا أمرُك بالحق فافعله. قال: فرجع الفضل إلى المنصور، فقال: يا أمير المؤمنين! قد قال لي: إذا أمرُك بشيء، فافعله. قال: كيف قال لك؟ قلت له، فأعاد عليه القول. فقال: سخر بك يا أبا العباس.

حدثنا الحسن بن عبيد الله التاجر بالأهواز، ثنا محمد بن الربيع أبو الحارث الجعفي، ثنا سليمان بن الأشعث، عن أبيه وكان من أصحاب أبي يوسف، قال: مرَّ ابن أبي ليلى بامرأة مجنونة تُدعى بلقب فدعاها رجل بذلك اللقب، فقالت له: يا بن الزانيين. فأخذها ابن أبي ليلى القاضي فضربها حدَّين قائمةً في المسجد. فبلغ ذلك النعمان بن ثابت فخطَّاه من ست مواضع، فقال: ضربها الحدَّ لمن لم يطلبه، وضربها حدين وليس عليها إلا حد واحد. فإذا خف وبرأ، ضربها الحدَّ الآخر. وضربها قائمة والنساء لا يُضربن قيامًا، وضربها في المسجد، والمسجد لا يقام فيه الحد. قال سليمان: نسيت السادسة.

/ حدثنا سفيان بن محمد المؤدِّب، ثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا مكرم، ثنا أحمد بن عطية، حدثني أحمد بن يونس، قال: سمعت وكيعًا يقول: رأيت أبا حنيفة وسفيان^{١٤٨} ومِسْعَر ومالك بن مِعْوَل وجعفر بن زياد الأحمَر والحسن بن صالح اجتمعوا في وليمة كانت بالكوفة، جمع فيها الأشراف والموالي، وقد زوج رجل ابنتيه^{١٤٩} من ابني رجل. فلما اجتمع الناس خرج عليهم الولي، فقال لهم: أُصِبْنَا بمصيبة عظيمة. قيل له: ما هي؟ فقال: يجب أن نكتمها، فقال له أبو حنيفة: ما هي؟ قال: غَلِطْنَا فزَفَّتْ إلى كل واحد غير امرأته. فقال: أصابها؟ قال: نعم، فقال سفيان: ما بأس هذه، قد حكم فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. كان معاوية وجه إليه فيهما، فقال للذي أرسل معه إليه: أرى أن على كل واحد من الرجلين العُقْر بما أصاب من المرأة ويرجع كل واحدة من المرأتين إلى زوجها، ولا شيء عليهم عن ذلك. والناس سكوت يسمعون من سفيان ويستحسنون قوله.

وأبو حنيفة رحمه الله في القوم وهو ساكت. فالتفت مِسْعَر إليه، فقال: قل فيهما يا أبا حنيفة! فقال سفيان: وما عسى أن يقول غير هذا. فقال أبو حنيفة: عليّ بالفتين، فأحضرنا.

١٤٨ - وسفيان. صح هامش.

١٤٩ ب: ابنتي.

فقال لواحد منهما: تحب أن تكون عندك امرأتك؟

فقال: نعم.

قال: فما اسم امرأتك التي عند أخيك؟

قال: فلانة بنت فلان.

قال: قل / هي طالق مني.

فقال الفتى: هي طالق مني.

قال للآخر: ما اسم امرأتك التي عند أخيك؟

فقال: فلانة بنت فلان.

قال: قل هي طالق مني.

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله خطب خطبة النكاح ودفع إلى كل واحد منهما المرأة التي قد مسّها. ثم قال أبو حنيفة: جددوا عرسًا آخر، فعجب الناس من فتيا أبي حنيفة، فقام مسعر فقبل فم أبي حنيفة، وقال: تلومني على حبه؟ وسفيان ساكت، لا يقول شيئًا. قال أبو حفص: وفي الحديث زيادة بيان لم يذكره فيها.

وفيما حدثنا عن الطحاوي، قال في فتيا سفيان: وترجع كل واحدة منهما إلى صاحبه، يعني: زوجها إن شاء بعد أن تستبريها بثلاثة قروء. وفي فتيا أبي حنيفة: ولكل واحد من المرأتين صدّاقان؛ فنصف صدّاق بالدخول بالشبهة، وصدّاق بالنكاح المجدد، ونصف صدّاق بالطلاق قبل الدخول من زوجها الأول.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن^{١٥٠} نقيد بالبصرة، ثنا خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا شعبة بن جعفر، ثنا علي بن أحمد بن نوح، عن سويد بن سعيد، عن علي بن علي بن مُسَهَّرٍ، قال: كنا عند أبي حنيفة، فأتاه عبد الله بن المبارك، فقال: ما تقول في رجل كان يطبخ قدرًا فوق فيها طائر فمات؟ فقال / أبو حنيفة لإصحابه: ما تقولون فيها؟ فرووا عن ابن عباس أنه يُهْرَق المَرَق ويغسل اللحم ويأكل. فقال أبو حنيفة: هكذا تقولون إلا أن في ذلك شريطة؛ إن كان وقع فيها في حال غليانها ألقى اللحم وأهريق الماء. وإن كان وقع في حال سكونها غسل اللحم وأهريق المَرَق وأكل. فقال له ابن المبارك: من أين قلت هذا؟ قال: لأنه

[١٤٤و]

[١٤٤ظ]

إذا وقع فيها في حال غليانها، فقد وصل من اللحم إلى حيث وصل منه الخَل والتَّوَابِل. وإن وقع فيها في حال سكوتها فإنما لطبخ اللحم ولم يداخله.

حدثنا محمد بن الحسن بن محمد، ثنا أبو بكر محمد بن الفضل إملاء، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحسين الحافظ، ثنا أبو الفضل محمد بن حَمُوَيْه، يقول: سمعت أبي يقول، ثنا سعدان بن سعيد الخُلَمِيّ، يقول: كان أبو حنيفة طبيب هذه الأمة؛ لأن الجهل هو الداء الذي لا غاية بعده، والعلم هو الدواء^{١٥١} الذي لا غاية بعده. وكان يفسر هذا العلم تفسيرًا شافيًا يشفي فيه من الجهل.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسين^{١٥٢} محمد بن أحمد، ثنا أبو سهل محمد بن عبد الصمد بن عبد الله، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن محمد الحِمَّاني، ثنا أبو نعيم، قال: سمعت أبا يوسف، يقول: سئل أبو حنيفة بعد / صلاة الصبح عن مسائل، فأجاب فيها. فقيل له: أليس كانوا يكرهون الكلام في مثل هذا الوقت إلا بخير؟ قال: فقال أبو حنيفة: وأي خير أكبر من أن يقول هذا حلال وهذا حرام؟ أي يكرهه الله فيحترز الخلق من معاصي الله. إن الجراب إذا فرغ من الزاد جاع صاحبه.

[١٤٥]

علمه بالشروط

أخبرنا أبو محمد بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا أبو بكر محمد بن سهل، حدثني أحمد بن عيسى، قال: قيل لبشر بن يحيى: ما الإفراط في أبي حنيفة؟ قال: ما جاء عن سهل بن خالد بمكة. قيل: وما كان؟ قال أحمد بن خاقان: كنت بمكة وسليمان بن حرب وسهل بن خالد ونحن في المسجد الحرام، قال: فتكلمنا، قال: فقال سهل: لم يعرف الناس الشروط حتى جاء أبو حنيفة. فقال سليمان بن حرب: يا هولاء! من يعزرنى من هذا، يزعم أن ابن سيرين وفلان وفلان لم يحسنوا أن يكتبوا كتاب الشروط حتى جاء أبو حنيفة. قال: فقال له: ويحك! هذا إفراط، ولكن دعه ولا تشنع

١٥١ م ب: الداء. الصواب ما أثبتناه من السياق.

١٥٢ ب + بن.

عليه. قال بشر: ولو كنت أنا لقلت إنه بين في كتاب الشروط ما لم يبين غيره / ولم أفرط فيه. [١٤٥ظ]

والأفرط في جميع الأشياء لا خير فيه، ولكن النعمة محسودة.

حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، ثنا علي بن عيسى، ثنا يحيى بن نصر القرشي أن ابن هُبَيْرَةَ أراد أن يكتب كتاباً بينه وبين الخوارج شبيهاً بالموادعة أو الصلح. فقال لابن أبي ليلى وابن شبرمة: اكتباه لي، واستأجلاه شهراً. فكتب الكتاب فلم يرض ابن هُبَيْرَةَ، فقيل له: إن بالكوفة رجلاً فطناً في هذه الأمور. قال: فبعث إليه، فلما صار إليه دفع إليه الكتاب الذي كتبه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وعنده الناس. قال: فقرأه، فقال أبو حنيفة: كله خطأ إلا ما ذكر فيه من أسماء الله. فقال له ابن شبرمة: فتكتبه أنت. قال: نعم، إن شئت. قال: فإني قد شئت. قال: فمتى تريد أن أكتبه؟ قال الآن. فقال أبو حنيفة: ادع كاتباً. قال: فدعا كاتباً فأملأ عليه، فقال له ابن شبرمة وكذلك ابن أبي ليلى: عن كتابنا تختدي؟ قال: فرمى بالكتاب عليهما وأملى على الكتاب كتاباً حسناً رضي به القوم. فكان ذلك أول يوم فضل فيه أبو حنيفة على ابن أبي ليلى وابن شبرمة.

باب في فطنة أبي حنيفة واستنباطه رحمه الله

[١٤٦و] / حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد، ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن محمد، ثنا أبو نصر [أحمد بن] ١٥٣ الحسن بن عبد الله، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله السيرجاني، ثنا القاضي مكرم، ١٥٤ ثنا أحمد بن محمد بن المغلس، ثنا أحمد بن يونس، عن زائدة، قال: قال رجل لأبي حنيفة: ما تقول في رجل قال: لا أرجو الجنة ولا أخاف النار، وأكل الميتة، وأشهد بما لم أره، ولا أخاف الله، وأصلي بلا ركوع ولا سجود، وأبغض الحق وأحب الفتنة؟ فقال: يا فلان! سألني عن هذه المسائل، فلك بها علم؟ فقال الرجل: لا، ولكن لم أجد شيئاً أشنع من هذا، فسألتك عنه. فقال أبو حنيفة لإصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: شر رجل من هذه صفته كافر. فتبسم أبو حنيفة - رحمه الله - وقال لإصحابه: هو والله من أولياء الله حقاً. ثم قال

١٥٣ م ب: أبو نصر الحسن بن عبد الله. الصواب ما أثبتناه؛ لأن الراوي الذي يروي في الكتاب عن أحمد بن محمد السيرجاني، هو أبو نصر أحمد بن الحسن بن عبد الله.

١٥٤ ب - ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله السيرجاني ثنا القاضي مكرم.

لرجل: إن أنا أخبرتك أنك من أولياء الله حقًا، يكفني شر لسانك؟ قال: نعم. قال: أما قوله: «لأ أرجو الجنة ولا أخاف النار» فإنه يرجو ربَّ الجنة ويخاف ربَّ النار. وأما قوله: «لا يخاف الله» أي لا يخاف ظلمه وجوره، قال الله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت، ١٤ / ٦٤]. وقوله: «يأكل الميتة» فإنه يأكل السك. وقوله: «يصلي بلا ركوع ولا سجود» قد جعل أكثر عمله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يداوم على الصلاة على الجنائز ويصلي على كل مسلم ومسلمة، ويدعو الله للأحياء والأموات. وقوله: «يشهد بما لم ير» فهو شهادة الحق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وقوله: «بيغض الحق» فهو يحب البقاء أبدًا ويبغض الموت. وقال الله تعالى: ﴿وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق، ١٩ / ٥٠]. وأما الفتنة: فالقلوب مَجْبُولَةٌ على حب المال والولد، وتلك الفتنة العظيمة على قلوب المؤمنين.

[١٤٦ظ]

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا الحاكم أبو سعيد أحمد بن محمد بن إسماعيل، ثنا أبو الحسن علي بن محمد الوراق، ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الطَّلَقَانِي، قال: سمعت أبا عبد الله البلخي، يقول: سمعت جَبَّان، يقول: كان أبو حنيفة لا يفزع إليه أحد في أمر الدنيا والآخرة إلا وجد عنده في ذلك بابًا حسنًا. قال: وكان مرة في طريق مكة ومعه جماعة من أصحابه، فاشترى لحمًا وشوَّه. فلما فرغوا وضع الشواء بين أيديهم وجاؤوا بِرَكْوَةِ الخَلِّ واشتهوا أن يأكلوا الشواء بالخلِّ. فضاقت صدورهم، إذ لم يجدوا للخل موضعًا. فقال لهم أبو حنيفة: ما أعجزكم لو حفرتم في الأرض حفرة وأدخلتم بعض السفرة فيها ثم صببتم الخل؟ ففعلوا فجعلوا يصبغون منها ويعجبون من فطنته.

حدثنا أبو محمد بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن مَخْلَد، ثنا علي بن عيسى، ثنا الثقة، قال: قدم بعض الحجاج الكوفة فدفن هَمِيَانًا له في أصل شجرة خروع مع دنانير كثيرة. قال: ثم رجع إليه بعد أيام، فإذا الهَمِيَان قد استخرج، فأتى بعض المساجد. فقال له بعض أهل / المسجد: ما قصَّتكَ؟ قال: دفنت هَمِيَانًا لي فرجعت وقد ذهب به. فقال له استهزاء منه: صرُّ إلي أبي حنيفة. فذهب الرجل إلى أبي حنيفة فأخبره، فقال لمن عنده: مروا بنا في حاجته.

[١٤٧و]

قال: فأتى الموضع الذي دفن فيه هَمِيَانه، فأعلمه أنه دفن في أصل شجرة خروع. قال: فجاء أبو حنيفة إلى أول^{١٥٠} مسجد قريب من ذلك الخروع، فقال: أعندكم مريض؟ قالوا: نعم،

فلان. فعاده، فقال له: هل وُصف لك شيء؟ قال: نعم، وُصف لي خروج ورطب، فأتيت به. فقال له أبو حنيفة: من أتاك به؟ فقال فلان. فدعاه حتى أتى به فخلى به. فقال له أبو حنيفة: رُدَّ الهميان الذي أخذته من تحت الشجرة.^{١٥٦} قال: فإني قد أنفقت منه شيئاً. قال: فقال أبو حنيفة: رد البقية، فردها.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد، ثنا محمد بن سهل، وحدثني محمد بن توبة، قال: سمعت حَمْدُويَه بن خالد، يقول حدثني توبة بن سعد، قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة، فسأله عن مسألة من المنازعة، قال: فقال لي: يا توبة! أجبهُ. فسأله الرجل: بم تعرف ربك؟ قلت: بلحيتي هذه، وقلت بيدي هكذا. قال: فانصرف الرجل وجاء بأستاذه فسأل أبا حنيفة عن مسألة، فقال: يا توبة! أجبهُ. فسألني الرجل، فقلت: أعد عليّ مسألتك ورفعت يدي إلى رأسي فمسحت. قال: ففطن أبو حنيفة، فقال للرجل: إليّ، فأجابه فذهب. فقال أبو حنيفة: قولك للسائل «أعد عليّ» ورفعت يدك إلى رأسك كان من العي. ثم قال: يا توبة! كيف خلصتك.

[١٤٧ظ]

حدثنا/ عبید الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد، [ثنا محمد بن أحمد]^{١٥٧} بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد، يعني: ابن سهل، وحدثني أحمد بن محمد، قال: سمعت ابن مقاتل، يقول: بلغني أن يوسف بن عمر بعث ليلة إلى أبي حنيفة، فدعاه، فمضى أبو حنيفة فاغتم لذلك غمًا شديدًا. وذلك أنه كان أسرع إقدامًا من الحجاج بن يوسف، كان الحجاج يدع الرجل ويتكلم معه ويحتج عليه. وكان هذا يسرع في العقوبة ولا يدعه والكلام.^{١٥٨} قال: فقال أبو حنيفة: فبيننا أنا أمشي مع الرسول إذا أنا موقع حافر دابة فالتفت، فإذا بابن أبي ليلى، فقلت: قاضيهم لم يدع إلا الخير. قال: فلما لحقني سلم، فقلت له: فيم دُعينا؟ فقال: ما أدري. قال: فمضينا حتى دخلنا عليه فسلمنا فرد السلام. قال: فقال لي: يا أبا حنيفة! ما تقول في امرأة تزوجت في عدتها؟ قال: فقلت: قال فيها عمر بن الخطاب: «يفرق بينهما ويجعل الصداق في بيت المال ولا يجتمعان أبدًا.» قال: فسكت. ثم قال لي: ما تقول فيها أبو تراب؟ قلت: قال فيها

١٥٦ ب- الشجرة.

١٥٧ م ب: حكيم بن أحمد بن إسحاق. قد سقط ما بين المعقوفين من الإسناد؛ لأن حكيم بن أحمد يروي دائماً عن محمد بن أحمد بن إسحاق.

١٥٨ ب: الكلام.

علي بن أبي طالب: «يفرق بينهما ولها المهر بما استحل من فرجها، ثم إذا انقضت عدتها فهو خاطب.» قال: بأي القولين تأخذ؟ قال: قلت: عمر بن الخطاب عندي أفضل من علي، وأخذ في هذا بقول علي. قال: فقال عمر: وأنا أرى ذلك، قم! قال ابن مقاتل: وإنما قال أبو حنيفة هذا قيداً، فقال: عمر أفضل من علي خوفاً أن يحتج عليه. إذا قال: أنا أختار قول علي بأنك فضلت علياً على عمر، فمن فطنته وخصافته يتكلم بذلك. قال: وكان علي لا يذكر في ذلك الزمان / باسمه، من كان يسميه كان يعاقب على ذلك. فكان العلامة فيما بين المشايخ أن يقولوا: قال الشيخ فيها كذا وكذا.

[١٤٨و]

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الواسطي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو بكر الحسن بن عبد الرحمن، ثنا أحمد بن محمد، ثنا مكرم، ثنا ابن المغلس، ثنا مليح وسفيان بن وكيع، عن وكيع، قال: كنا عند أبي حنيفة رحمه الله فأتت امرأة، فقالت: مات أخي، وخلف ستمائة ديناراً، فأعطوني منها ديناراً واحداً. قال: من قسم فريضتكم؟ قالت: داود الطائي. قال: هو حقي. ليس خلف أخوك ابنتين وأماً وزوجة واثنان عشر أخاً وأختاً واحدة؟ قالت: بلى. قال: فإن للبنات الثلثين^{١٥٩} أربعمئة دينار، وللأم السدس مائة دينار، وللزوجة الثمن خمس وسبعون، وللإخوة أربع وعشرون ديناراً، لكل واحد ديناران ولك دينار.

حدثنا أبو محمد بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، أخبرني أبو عبد الله محمد بن المنذر، قال: سمعت محمد بن المنصور الجرجاني، يقول: سمعت فقيه جرجان، يقول: شهد أبو حنيفة عند ابن أبي ليلى على بستان، فقال له ابن أبي ليلى: كم من نخلة فيها؟ قال: لا أدري. قال قم! فقام ففطن لما أراد، فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ قال: نعم. قال: أصلح الله القاضي منذ كم يصلي في مسجد الكوفة منذ ستين سنة. قال: كم من أسطوانة؟ قال: لا أدري. فقال: أنت تصلي في المسجد منذ ستين سنة لا تدري كم من أسطوانة فيه / تأمرني بعد النخيل. إنما علي أن أعرف في الحدود. وقال: صدقت فقبل شهادته.

[ظ١٤٨]

حدثنا عبيد الله، ثنا أبو يوسف، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا محمد، ثنا محمد بن سهل، وثنا محمد بن توبة، عن يحيى بن نصر، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: احتجت إلى

ما في البادية، فجاء أعرابي ومعه قربة ماء، فقلت: بكم تبيع هذا الماء؟ قال: بخمسة دراهم، فماكسته وماكسني فلم ينقض من الخمسة. فأخذت ماء القربة، ودفعت إليه الخمسة. ثم قلت: يا أعرابي! ما رأيك في السويق؟ فقال: هات، فأمرت فصب في جفنة فوضع بين يديه، فجعل يأكل حتى أتاه عليه [عطش].^{١٦٠} قال: شربه من ماء، فقلت: بخمسة، فلم يزل يماكسني وأماكسه حتى بعث منه قدحًا بخمسة دراهم. فاسترددت الخمسة وبقي الماء عليّ.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الشروطي، ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد، ثنا أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن محمد، [ثنا]^{١٦١} القاضي مكرم،^{١٦٢} ثنا ابن المغلس، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، قال: قال رجل لأبي حنيفة: قد دفنت شيئًا ولا أدري أين دفنته من البيت. فقال: وأنا أحرر أن لا أدري به. قال: فبكى الرجل، فقال أبو حنيفة: قوموا بنا! فقام معه نفر من أصحابه، فأتا بهم الرجل إلى منزله، فقال: أين تكون من الدار؟ وأين تضع؟ فما شك، فأدخلهم في بيت في الدار، فقال لأصحابه: لو كان هذا البيت / لكم، ولكم شيء تريدون أن تدفنوا، كيف كنتم تصنعون؟ فقال أحدهم: كنت أدفنه ههنا. وقال الآخر: ههنا لموضع آخر حتى قالوا خمسة أقاويل. فحفر منها موضعين، فوجد في الثالث. فقال له: أشكر الله الذي رده عليك.

[١٤٩و]

حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الفقيه الحنفي،^{١٦٣} ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن ياسين، ثنا أبو بكر، ثنا أبو يحيى، ثنا محمد بن سهل، قال: سمعت أبا عصمة سعد بن معاذ، قال: كان أبو حنيفة يأخذ الحديث المعروف المشهور، فجعله أصلاً، وجعل أقاويل إبراهيم أصلاً. قال: ودخل رجل، فقال:

رجل مات وخلق رجلاً
ابن عم ابن أخي عم أبيه
أله الثلث أم الربع
فأخبرونا باجتماع القول فيه.

فأجابه أبو حنيفة:

فله المال جميعاً كله
باجتماع القول، لا مريّة فيه.

١٦٠ م ب - عطش. أضفناه لصحة المعنى. انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي، ص ١٤٢.

١٦١ م ب: أحمد بن محمد القاضي ابن مكرم. وهو خطأ؛ لأن أحمد بن محمد يروي دائماً في الكتاب عن مكرم.

١٦٢ م ب: القاضي ابن مكرم. وهو خطأ. انظر الهامش الرابع عشر.

١٦٣ م ب - الحنفي. صح هامش.

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني أحمد بن محمد، ثنا سهل بن هشام، أخبرني غير واحد عن عبد الرحمن بن محمد المحاري، قال: كان رافضياً بالكوفة في زمان أبي حنيفة وكان له بَغْلان، سماهما باسم أبي بكر وعمر، يضربهما ضرباً وجيعاً. فبينما هو يضرب أحدهما إذ رمحته فكسرت رجله. قال / حماد: فقيل لأبي حنيفة ذلك، فقال: انظروا، فإن البغلة التي سماها عمر هي التي رمحته. فنظروا فإذا هي تلك البغلة. وقال أبو حامد: وذلك لفطنته.

[١٤٩ظ]

حدثنا عبيد الله ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد، ثنا محمد بن سهل، ثنا أحمد بن محمد، حدثني أبو عبد الرحمن^{١٦٤} عبد الله بن سليمان القرشي، ثنا الثقة من أصحابنا، وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى واللفظ لفظ عبد الله بن سليمان ومعناه واحد^{١٦٥} أن أبا جعفر بلغه أن أبا حنيفة يقع فيه فدعا بالمسيب وهو على شرطته، فقال: اختلف إليه وأره من نفسك المحبة، فعسى تعلق منه تسقطه. واختلف إليه نحو سنة وأخاه وأظهر له فرط مودة حتى أنس به. فقال له: يا أبا حنيفة! إن هذا الرجل ليأمرني بسفك الدماء وقطع الأيدي والضرب الشديد، فما تأمرني في طاعته؟ قال: ففطن له وكان فطناً فقال له: يا ابن أخي! بحق يأمرك أو يباطل؟ قال: بالحق. قال: اتبع الحق وانفذ الحق. وخرج المسيب فما عاد إليه.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا أبو بكر محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا علي بن أبي علي، قال: كنت عند الحسن بن علي قاضي مرو، فذكر من فطنة أبي حنيفة - رحمه الله - فقال بعض الناس: لقد بلغني أن رجلاً بالكوفة من أصحابه رجل مشهور عند الناس يضع الناس عنده ودائعهم وأمتعتهم. قال: فقدم رجل من بعض الكوفة، فسأل من يؤدعه. فدل عليه فأودعه مالا عظيماً وخرج إلى مكة. فلما قضى نسكته وانصرف وصار إلى / مودعه ليتقاضاه. فجحد فذهب يلح عليه مما رآه إلا شراً. فاستشار رجلاً في أمره فأمره بالكف عن الرجل وأمره بالمصير إلى أبي حنيفة، ويذكر له قصته. قال: فانطلق الرجل إلى أبي حنيفة فخلى به وأعلمه. فقال له أبو حنيفة: هل سمع هذا منك أحد؟ قال: لا، إلا الذي استشرته، فأشار بك. فقال: لا يأس عليك، كُفَّ عن الرجل ولا تعلم بذلك أحداً.

[١٥٠و]

١٦٤ ب - أبو عبد الرحمن. صح هامش.

١٦٥ م - ثنا الثقة من أصحابنا وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، واللفظ لفظ عبد الله بن سليمان ومعناه واحد. صح هامش.

فلَمَّا كان بالعشي جلس أبو حنيفة في مجلسه مفكرًا، فكلما سئل عن شيء تنفس، ثم قال: أرسل هؤلاء إليّ لأنظر لهم رجلاً يبعثونه على القضاء في بعض الكور. ثم حدث أصحابه ثم خلى بصاحب الوديعة، فقال له: أترغب في القضاء أسميك؟ فكان الرجل امتنع بعض الامتناع، فقال أبو حنيفة: رجوت أنك تصلح. فانصرف الرجل من عنده فعاد إليه صاحب الوديعة، فقال له أبو حنيفة: اذهب الآن فآلقه ولا تخبره بأنك لقيتني. فصار إليه، فقال له: يا أيها الرجل! ازدُد عليّ مالي وإلا شكوتك إليّ أبي حنيفة وأعلمته.^{١٦٦} فقال له: ادخل، فدخل بيته، فإذا الوديعة بعينها فحملها، ثم رجع الرجل إلى أبي حنيفة، فقال: جزاك الله خيرًا. ودعا له، فقال أبو حنيفة: استر عليه ولا تعلم بذلك أحدًا. اخرج في حفظ الله وكلائته. قال: فلَمَّا رجع الرجل إلى أبي حنيفة نظر إليه، فقال: ما هذا؟ إني نظرت في أمرك فرفعت قدرك عن القضاء.

[١٥٠ظ] حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد، ثنا / محمد بن سهل، ثنا محمد بن عبد الله الصفار، قال: بلغني أن أبا حنيفة كان بينه وبين عيس بن موسى أخًا وصداقة، فكان يزوره بالليل. فجاءه ذات ليلة فأعرض عنه أبو حنيفة لما بلغه أنه يتكلم في القدر، فقال: ما لك يا أبا حنيفة؟ أتلومني على شيء قدّر عليّ؟ ففطن له، فقال: كيف لا ألومك وقد قدّر عليّ ملامتك.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الشروطي، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، قال: سمعت أحمد بن الحسن ببغداد، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، ثنا القاضي مكرم،^{١٦٧} ثنا يحيى بن عبد السلام، ثنا محمد بن سهل، عن محمد بن كامل، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، قال: كنا جلوسًا عند أبي حنيفة، فسأله أعرابي، فقال: في الصلوة واو أو واوان؟ فقال: واوان. قال الأعرابي: بارك الله فيك، كما بارك في لا ولا. قال: فتحير القوم الذين في المجلس. فلما فرغ عن المجلس سألوها فيه، فقال: عزّ على^{١٦٨} الدين إذا لم تعرفوا، أنتم العلماء والفقهاء والقضاة. سألتني أعرابي فأجبتة فلم تعرفوا. سألتني في الصلوة واو أو واوان، هو في التحيات لله والصلوات والطيبات أو والصلوات والطيبات. فقلت: والصلوات والطيبات. فقال: بارك الله عليك، كما بُورك على شجرة زَيْتُونَة لا شرقية ولا غربية. فتعجبوا لذلك. والحمد لله حق حمده.

١٦٦ ب: أعلمته.

١٦٧ م ب: القاضي بن مكرم. وهو خطأ. انظر الهامش الرابع عشر.

١٦٨ ب - علي. صح هامش.

/ باب في قول الأئمة والأعلام فيه رحمه الله منهم مالك بن أنس رحمه الله

حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، ثنا أبو محمد بن حيّان فيما قرأت عليه، ثنا أبو العباس الجمال، ثنا أحمد بن سُرَيْج، قال: سمعت الشافعي، يقول: سئل مالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة - رحمه الله - وناظرته؟ قال: نعم، رأيت رجلاً لو نظر إلى هذه السارية وهي من الحجارة، فقال: أنها ذهب، لقام بحجتها.

قول محمد بن إدريس فيه رحمه الله

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد الثوري، ثنا عمر بن أحمد بن عثمان، قال: قرأت على إبراهيم بن محمد بن أحمد البخاري قدم علينا، حدثك عباس بن عزيز القطان، ثنا حرملة بن يحيى، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يقول: كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه، وقال: الناس عيال على هؤلاء الخمسة. من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، وذكره.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد، ثنا خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا أحمد بن الحسن بن محمد، ثنا مسافر بن أحمد، قال: قال الشافعي: الناس عيال على ثلاثة: على أبي حنيفة / في الكلام، وعلى مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر.

قول سفيان الثوري فيه

حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد، ثنا ابن شاهين، ثنا مكرم^{١٦٩}، ثنا أحمد بن عطية، ثنا يحيى الحماني، قال: سمعت ابن المبارك، يقول: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله! ما أبعد أبو حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يَغتاب عدواً له قط. قال: هو، والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب به.

حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا الحسن بن شيبان الزاهد بسجستان، ثنا أبو العباس محمد بن الحسين بن محمد بن سلمة، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى، ثنا أبو عبد الله الجصاص الرازي، قال: سمعت سهل بن إبراهيم بن هشام، قال: سمعت عبد الباقي: قال الثوري: من وقع في أبي حنيفة فاتهموه.

١٦٩ م ب: ابن مكرم. وهو خطأ. انظر الهامش الرابع عشر.

حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن عبد الله، ثنا أحمد بن محمد السَّيْرَجَانِي، ثنا القاضي مكرم، ثنا عبد الوهاب عن الربيع بن حسان الخراساني، عن يحيى بن عبد الغفار، عن عبيد الله بن موسى، قال: سمعت سفيان الثوري، يقول: أبو حنيفة وعاء الغوامض.

قول سفيان بن عيينة فيه

[١٥٢و] حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو بكر محمد بن عمر البغدادي، / ثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد بن داود، عن سليمان العطار، ثنا إسحاق بن بهلول، سمعت سفيان بن عيينة، يقول: ما مقلت عيني بمثل أبي حنيفة رحمه الله.

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد الثوري، ثنا عمر بن أحمد،^{١٧٠} ثنا أحمد بن نصر البخاري، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان، يقول: سمعت علي بن سلمة، يقول: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: رحم الله أبا حنيفة، كان من المصلين، أعني: أنه كثير الصلاة.

قول أحمد بن حنبل فيه

حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد، قال: سمعت الشريف أبا الحسن الحسيني، يقول: سمعت أبا الحسن علي بن الحسن العسكري، يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل، يقول: سمعت أبي، يقول: إذا اجتمع أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في مسألة فما أحبُّ خلافتهم. لأن أبا حنيفة أبصر الناس بالقياس، وأبو يوسف أبصر الناس بالحديث، ومحمد أبصر الناس باللسان.

حدثنا أبو محمد عبيد الله، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا أبو بكر محمد بن سهل، ثنا محمد بن نَهْشَل، قال: قال أحمد حنبل: إذا أحببت أن تعرف قولهم، ومن أين قالوا، فالتمس قولهم في قول التابعين: عطاء وإبراهيم والشعبي ومجاهد.

/ قول عبد الله بن المبارك فيه

حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة الحراني، قال: سمعت سلمة بن شبيب^{١٧١}، يقول: سمعت عبد الرزاق، يقول: سمعت ابن المبارك، يقول: إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه، فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه.

حدثنا أبو عبد الله الثوري، ثنا أبو حفص، ثنا مكرم، ثنا أحمد بن يحيى، قال: سمعت ابن المبارك، يقول: سمعت ابن شبرمة، يقول: إن كان يجوز لإحد أن يتكلم في دين الله برأيه فأبو حنيفة إذا قال: استحسنْتُ.

سمعت أبا عصمة نوح بن نصر الأخرسيكي، يقول: سمعت أبا سهل أحمد بن محمد بن المكي بن عجيف بن نصير الأثماطي، يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل، يقول: سمعت أبا علي الحسن بن أبي الحسن المعروف بجيهان الفرغاني، يقول: سمعت بشر بن يحيى، يقول المروي الفقيه، يقول: قدم عبد الله بن المبارك بغداد، فقال: دلوني على قبر أبي حنيفة رحمه الله، فدلوه. فقال يا أبا حنيفة! مات إبراهيم النخعي وترك خلفاً، ومات حماد بن أبي سليمان وترك خلفاً، ومت أنت يا أبا حنيفة، ولم تترك على وجه الأرض خلفاً. ثم بكى بكاءً شديداً، ثم قال: لو علمت أن أبا حنيفة يسمع في قبره لقرأت على قبره لفضله ودينه وورعه.

حدثنا أبو محمد عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، ثنا علي / بن عيسى، ثنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: رحم الله أبا حنيفة، غلب أصحاب الحديث بالورع.

حدثنا عبد^{١٧٣} العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، أخبرني عمي، ثنا أحمد بن عطية، ثنا محمد بن مقاتل القاضي، قال: سمعت ابن المبارك، يقول: غلب أبو حنيفة الناس بالفقه والحفظ والصيانة والورع.

١٧١ ب - قال سمعت سلمة بن شبيب.

١٧٢ ب: قال.

١٧٣ ب - عبد. صح هامش.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف حكيم إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن عبد الله بن داود الصفار، وحدثني محمد بن عبدك البخاري، يقول: سمعت عمر بن سهل البلخي، يقول: سمعت علي بن حبيب البلخي، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: دخلت الكوفة، فسألت عن أفقه أهلها، فقالوا: أبو حنيفة. وسألت عن أروع أهلها، فقالوا: أبو حنيفة. وسألت عن أزهد أهلها، فقالوا: أبو حنيفة رحمه الله. قال وحدثنا محمد بن سهل، ثنا أبو حاتم أحمد بن محمد، قال: سمعت أبي، يقول: ذكر أبو حنيفة عند عبد الله، فقال: رحمه الله كان ورعاً.

قال: وثنا محمد بن سهل، ثنا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن ابن وهب، قال بلغني عن عبد الله أن أبا حنيفة، قال: وددنا أن نقوم كما نقعد، ومع هذا لم يدع جهده. قول مكّي بن إبراهيم فيه

[١٥٣ظ]

/ حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا أبو بكر محمد بن سهل العطار، قال: كنت عند مكّي بن إبراهيم الشيخ الصالح، فذكر عنده أبو حنيفة فوقه فيه رجلاً، فأطرق مكّي طويلاً، فقال له أصحابه حديثاً رحمك الله، فقال مكّي: كان أبو حنيفة تقياً نقياً زاهداً عالمًا راغباً في الآخرة، صدوق اللسان من حفاظ أهل زمانه.

قول أبي يوسف يعقوب فيه

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن محمد المغلس، ثنا محمد بن سماعة، قال: قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة خلف من مضى. وما خلف -والله- على وجه الأرض مثله.

حدثنا حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، ثنا عبد الله بن عدي، ثنا أحمد بن جشمرد، ثنا محمد بن صديق سمعت سعيد بن منصور، قال: سمعت عبد الرحمن بن زياد الرصافي، يقول: سمعت شعبة، يقول: أبو حنيفة غلب الناس بالرأي، كما غلبهم أبو مسلم بالسيف.

قول أبي مقاتل السمرقندي فيه

[١٥٤] / حدثنا عبيد الله، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن^{١٧٤} أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا سهل بن محمد، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي، يقول: أدركت المشايخ؛ سفيان وابن جريج ومالك، فما رأيت رجلاً أحب إلي الاعتماد عليه من أبي حنيفة. وما رأيت رجلاً أفضل منه ولا أروع منه.

قال: وثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن هانئ، ثنا علي بن عيسى عن عبد الله، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي، يقول: حججت سنة سبع وعشرة ومائة فلقيت المشيخة، فما رأيت رجلاً أروع ولا أعقل من أبي حنيفة.

قول إسحاق بن راهويه فيه

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، وحدثني يعقوب النبا، قال: سمعت حامد بن آدم، يقول: أشهد على إسحاق بن راهويه، أنه قال: أنا بري ممن يقع في أبي حنيفة، ولا أقع فيه. ثم بلغني بعد عنه. قال: وثنا محمد بن سهل، قال: سمعت يعقوب، يقول: قلت يوماً لإسحاق بن راهويه في منزل المقرئ: هذا الذي فيك من الفهم من أثر أبي حنيفة وأنت تقع فيه! فقال: معاذ الله أن أتناوله وهو عندي إمام يقتدى به.

قول الحسن بن صالح بن حي فيه

[١٥٤] / حدثنا أبو الفضل عبد العزيز بن محمد الرازي، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أبو العباس، ثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت الحسن بن صالح بن حي، يقول: كان أبو حنيفة شديد الورع، هائباً للحرام، تاركاً لكثير من الحلال مخافة الشبهة. وما رأيت فقيهاً قط أشد صيانة منه لنفسه ولعلمه. وكان جهازه كله إلى قبره.

قول مسعر بن كدام فيه

حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، ثنا ثابت بن محمد الزاهد، قال: سمعت مسعراً، يقول: طلبت العلم مع أبي حنيفة فغلبننا بحفظه وتلخيصه. وطلبنا معه الزهد فغلبننا بصبره. وطلبنا معه الكلام، فجاء فيه بما لا يخفى عليكم. قال مسعر: ودخلت المسجد الحرام فرأيت أبا حنيفة يصلي فأخذت حصاة فوضعتها على طرف رداءه ثم غبت. فرجعت، وإذا الحصاة على حالها.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر^{١٧٥} الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن المغلس، ثنا أبو غسان، قال: سمعت إسرائيل، يقول: لقد كان مسعراً، يقول: من جعل أبا حنيفة إماماً فيما بينه وبين الله رجوت له ألا يخاف ولا يكون / فرط في الاحتياط لنفسه.

[١٥٥]

قول داود الطائي فيه رحمه الله

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن المبارك، قال: سمعت دادو الطائي، يقول: كان مفتي الناس بالكوفة حماد بن أبي سليمان. فلما جاء موت حماد، أجمعوا أن يكون إسماعيل يجلس بدله ويصبر عليهم. فنظروا، فإذا الغالب عليه الشعر السمر وأيام الناس. فقال أبو بكر النهشلي: وكان من أصحاب حماد أو أبو بردة ومحمد بن جابر الحنفي وجماعة من أصحاب حماد. فقال أبو حصين وحبیب بن أبي ثابت: إن هذا الخزاز حسن المعرفة وإن كان خفياً فأجلسوه. فقالوا: وكان رجلاً موسراً سخياً ذكياً فجلس فصبر نفسه عليهم وأحسن مؤسساتهم وحباهم وأكرمه الحكام والأمرء إذا ارتفع شأنه، فاختلفت إليه الطبقة العليا. ثم جاء بعدهم: أبو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وأبو بكر الهذلي والوليد بن أبان، وكان

الذين يناصبونه ويتكلمون فيه: ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وشريك / وجماعة يخالفونه ويطلبون له^{١٧٦} الشين وجعل أمره يزداد علواً. وأكثر أصحابه حتى كانت حلقتة أعظم حلقة في المسجد، وكان أوسعهم في الجواب. وصبر عليهم واتسع على كل ضعيف منهم، وأهدى إلى كل موسر. فانصرفت وجوه الناس إليه حتى أكرمه الأمراء والحكام والأشراف وقام بالنوائب وحمل الكل وحمل أشياء أعجزت العرب وقوي على ذلك بالعلم الواسع والجدة واستعدت المقادير وكثر حساده. قال: وكان يقول: القاضي مثل السابح في البحر، كم يسبح وكم يرضي وإن كان عالمًا.

[١٥٥ظ]

قول حماد بن أبي سليمان فيه

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو علي، سمعت خالد بن الحارث، يقول: سمعت شعبة، يقول: سمعت حماد بن أبي سليمان، يقول: كان أبو حنيفة يجالسنا بالسمت والوقار والورع، فكنا نغذوه بالعلم حتى دقق السؤال فحفت عليه من ذلك. وكان والله، حسن الفهم جيد الحفظ حتى شنعوا عليه بما هو والله أعلم به منهم، وسيلقون غداً عند الله. فأنا أعلم أن العلم جليس / النعمان، كما أعلم أن النهار يجلو به ظلمة الليل.

[١٥٦وا]

قول المقرئ فيه

حدثنا أبو عبد الله سفيان بن محمد الثوري، ثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا محمد بن مخزوم، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، وكان إذا حدثنا عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: حدثنا شاهان شاه.

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عمر بن أحمد، ثنا عبد الله بن معمر البلخي، قال: سمعت عبد الصمد بن الفضل، يقول: سمعت المقرئ، يقول: تعلمنا الوضوء والصلاة من أبي حنيفة رحمه الله.

قول عبد الله بن عون فيه

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الرازي، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية، ثنا نصر بن علي، قال: قال رجل لابن عون: إن أبا حنيفة يقول في المسألة، ثم يرجع عنها غداً. قال: هذه صفة رجل ورع.

حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن إبراهيم من أصله، ثنا فقير بن موسى بن فقير، ثنا علي بن عبد الرحمن، ثنا علي بن معبد، ثنا عبد الله بن عمرو، قال: كنت عند الأعمش، فُسئِلَ عن مسألة فنظر في وجوه القوم، ثم قال لأبي حنيفة: أخبرنا يا نعمان! فأجابته، فقال: من أين قلت هذا؟ / قال: بحديث حدثتنا به أنت. فقال الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.

[١٥٦ظ]

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن هانئ، حدثني علي بن عيسى، ثنا خالد بن صبيح، قال: كان عتاب يقول: رحمه الله أبا حنيفة، كان يفرح عنا إذا أنزلت بنا العظام.

حدثنا أبو عبد الله المكتب، ثنا أبو حفص الواعظ، ثنا مكرم بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى الحماني، ثنا عاصم بن علي، قال: سمعت قيس بن الربيع، يقول: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاً فقيهاً محسوداً. وكان كثير الصلاة والبرِّ لكل من ألجأ إليه، كثير الاتصال على إخوانه. قال: سمعت قيساً، يقول: كان النعمان من عقلاء الرجال.

حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا الجوهري، [ثنا] ^{١٧٧} أبو نعيم، قال: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد بن محمد بن راشد الحنفي، ثنا أبو الحسن خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا محمد بن أحمد بن عمرو، ثنا أبو داود، قال: سمعت نصر بن علي، سمعت عبد الله بن داود، يقول: الناس في أبي حنيفة رجُلان؛ حاسد وجاهل. وأحسنهم عندي حالاً الجاهل.

١٧٧ م ب - ثنا. أضفناه من مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم، ص ٢٠؛ ومناقب أبي حنيفة للمكي، ص ٢٤١.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد، ثنا أبو الحسن خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الوراق، ثنا أبو داود سمعت الحسن بن علي، قال: سمعت يحيى بن آدم، يقول: غلب / أصحاب حمزة القراء، كما غلب أصحاب أبي حنيفة المفتين. [١٥٧]

حدثنا عبد الله بن أحمد الفقيه سمعت عبد العزيز بن محمد بن محمد، يقول: محمد بن إسماعيل، يقول: سمعت أبا نصر الترمذي، يقول: سمعت أبا القاسم الصفار، يقول: قول محمد بن الحسن مبني على معاملات الناس ومصالحهم. وقول أبي يوسف مبني على الآثار؛ لأنه خبير الآثار. وقول أبي حنيفة مبني على المعاني الدقيقة الغامضة.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا ابن الهيثم عن أبي تَمِيْلَةَ، ثنا علي بن الحُصَيْنِ، قال: حج عمي، فقال لي: إن أتيت أبا حنيفة فاحفظ فلأن يخر من السماء أحب إليّ من أن يكذب.

قال: وثنا^{١٧٨} محمد بن سهل، ثنا محمد بن عبد الله أبو يحيى عن النضر بن محمد، أن أبا لُبي قانوس، قال له: يا أبا محمد! ^{١٧٩} ما قولك في أبي حنيفة؟ قال النضر: يوم مات أبو حنيفة لم يعرف على وجه الأرض أروع منه ولا أكثر صدقة منه، ولم يخلف مثله.

قال: وحدثنا محمد بن سهل، ثنا عبد الله بن أبي حمزة، قال: لم يعرف في زمن أبي حنيفة أروع منه.

قال: وثنا أبو يحيى، عن عل بن عيسى، قال: كان أبو حنيفة صوامًا قوامًا، وما أراد بكلامه الدنيا.

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا علي بن الحسن / المُحَرِّمِي، ثنا أحمد بن عبد الكريم، حدثني الحسن بن المُثَنَّى بن معاذ العنزي، حدثني عمي عبيد الله بن معاذ، ثنا بشر بن المُفَضَّل، قال: ناظرت أبا حنيفة^{١٨٠} رحمه الله في المسجد الحرام، فما رأيت رجلاً أنصف منه. ما تبين له أن الحق في شيء من قولي إلا ترك قوله واتبع قولي.

١٧٨ ب: وحدثنا.

١٧٩ م: با محمد.

١٨٠ ب - أبا حنيفة. صح هامش.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، قال: سمعت علي [بن] ^{١٨١} خَشْرَمٍ، يقول: من عاب ^{١٨٢} أبا حنيفة فقد أزرى بعبد الله ووكيع وأجلة أهل الكوفة.

قال: سمعت أبا حاتم، يقول: تعدى أهل الحديث على أبي حنيفة - رحمه الله - ظلمًا منهم له. وكان ورعًا، وكان زاهدًا، وكان أنه في الفقه والبصر بالقياس.

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن عبد العزيز، قال: سمعت نعيم بن بكّار، يقول: سمعت أحمد بن حرب النيسابوري، يقول: أبو حنيفة رحمه الله في العلماء كالخليفة في الأمراء.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن أحمد، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا محمد بن محمد الخُزَاعِيّ، ثنا علي بن موسى، ثنا أبو محمد علي بن الحسن العَطَّار، ثنا أبو هاشم عن يحيى بن آدم، قال: حج أبو حنيفة خمسة وخمسين حجة.

وحدثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا محمد بن أحمد بن أيوب، ثنا أحمد بن زُهَيْرٍ، أخبرني بعض الكوفيين، قال: قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، قال: لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدًا.

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو الحسن الرازي، ثنا أبو سهل الفقيه، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن / المَغْلِس، ثنا أبو غَسَّانَ، قال: سمعت إسرائيل، يقول: نِعَمَ الرجل النعمان، ما كان أَحْفَظَهُ لكل حديث فيه فقهٌ وأشدّ فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه. وقد كان ضَبَطَ عن حمّاد بأحسن الضبط عنه وأكرمه الخلفاء والأمراء والوزراء. وكان إذا ناظره رجلٌ في شيء من الفقه أهمله نفسه.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رُزْمَةَ، يقول: كلُّ تكلم بالرأي: الأوزاعي ومالك وابن شبرمة وسفيان. فوَقَعَت مَلَامَةٌ هُوَ لَاءَ عَلَى أَبِي حَنِيْفَةَ حَسَدًا مِنْهُمْ لَهُ.

[١٥٨و]

١٨١ م - بن. أثبتناه من مسند أبي حنيفة للحارثي، ١/ ٢٦٩، ٣٦٨.

١٨٢ ب: غاب.

قال: وثنا محمد بن سهل، سمعت أبا داود، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: سمعت يحيى القطان، يقول: لا نكذب الله، ربما استحسنا من قول أبي حنيفة رحمه الله، فأخذنا به.

قال: وثنا محمد، قال: سمعت محمد بن هشام الطيالسي، يقول: كنت عند سلمة بن سليمان فروى عن أبي حنيفة، فقال بعض القوم: إني أكرهه. فقال: ومن كان مثل أبي حنيفة! كان عدلاً مرضياً.

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني أحمد بن الحسن، حدثني أحمد بن عبد الرحمن الصائغ، حدثني المغيرة بن عيسى عن ابن حمزة السُّكَّرِيِّ، قال: قال إبراهيم الصائغ: إذا قدمت الكوفة فأعرض حديثك على أبي حنيفة، فما قال لك: «خذ به»، فخذ. وما قال لك: «دع»، فدعه.

حدثنا عبید الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن مخلد، حدثني علي بن عيسى، حدثتنا كِنَانَةَ بلغني عن أبي يوسف، أنه قال: كنا وأبو حنيفة حي نُخْطَى، / فِصْرْنَا الْيَوْمَ لَا نُخْطَى. وذلك أنه ليس أحد يبصر ما قلنا في شيء جاز.

[١٥٨ظ]

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن عبد الوهاب، قال: سمعت إبراهيم بن رستم، يقول: سمعت خارجة، يقول: كان أبو حنيفة جِهْدَ العلماء.

باب في أخبار يشتمل على فقهه وسخاوته وشجاعته

حدثنا أبو نصر بن محمد بن سليمان البغدادي بإصبهان، ثنا أبو الحسن المُلْحَمِي، ثنا علي بن العباس المُقَانِعِي، ثنا أبو السائب سلمُ بن جُنَادَةَ، قال: سمعت أبي، يقول: قلت لهشيم بن بشير: أنت وطبقتك مثل يزيد بن هارون وغيرهم من أهل السنة لم تأخذون برأي أبي حنيفة؟ قال: ويحك! ما أصنع وما حيلتي، ما رأيت أفقه من أبي حنيفة ولا أسخى منه ولا أشجع منه. قلت: ما رأيت من فقهه؟ قال: قدم رجل من أهل الحجاز في مسألة، سأل الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة فلم يخرجوه منها. فسأل أبا حنيفة فأفتاه وأخرجه منها. قلت: ما كانت المسألة؟ قال: رجل حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إن يَطَأَ امرأته في شهر رمضان نهاراً ولم يلزمه كفارة. فقال له: يسافر بها ويطأها. قلت: هذا ما رأيت من فقهه. فما رأيت من سخائه؟

[١٥٩] قال: استغاث بي صديق لي قد تزوج في شري ثوب خزّ إلى أربعين دينارًا / فأتيت أبا حنيفة، فقلت: أريد ثوب خز، لا تريح عليّ فيه. فأخرج إلي ثوب خز فقال: زن درهمًا وخذ الثوب. فقلت: أتَهْزء بي، ثوب خز قيمته أربعين دينارًا؟ يقول: زن درهمًا وخُذْ الثوب. فقال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه». ^{١٨٣} هذا ثوبان اشتريتهما بثمانين دينارًا ودرهمًا واحدًا، فبعتُ أحدهما بثمانين دينارًا وبقي هذا بدرهم. فوزت درهمًا وأخذت الثوب. فقلت: هذا ما رأيت من سخائه. فما رأيت من شجاعته؟

فقال: صليتُ في مسجده ونحن خلقٌ كثيرٌ وفينا أبو حنيفة، فسقطت حية من السقف فتنافر الناس كلهم وبقي أبو حنيفة حتى تم تسبيحه. وكان له في كل يوم خمسمائة تسبيحة. فجلس حتى فرغ من تسبيحه وأخذ نعلَه فقتل به الحية وأخرجها بذنبها. فوزنت بعد ما ماتت، فإذا فيها ^{١٨٤} اثنا عشر رطلاً. فهذا ما رأيت من شجاعته، أفتلومني على حُبّه.

حدثنا أبو الربيع سليمان بن نقيد، ثنا أبو الحسن خلف بن علي، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن عبد ^{١٨٥} العزيز بعسكر أبي جعفر، ثنا محمد بن يحيى، قال: قلت لأبي: ما حملك على مُجالسة أبي حنيفة؟ فقال: يا بُني! إن قلت ذا، فما رأيت أفقه من أبي حنيفة ولا أشجع من أبي حنيفة ولا أسخى من أبي حنيفة رحمه الله. فقلت: فما الذي رأيت من فقهه؟ وذكر الحكاية إلا أنه، قال: «جاريته نهارًا في رمضان». وقال: فوزنّاها فإذا فيها خمسة وعشرون رطلاً. وذكر بقية الحكاية.

فقلت: ما الذي رأيت من سخاء أبي حنيفة؟ فقال: قدمه لي أخ، فقال: اشتر لي ثوب خزّ بأربعين دينارًا، فجئت إلى أبي حنيفة، فقلت: هذا أخي، يريد ثوب خزّ بأربعين دينارًا / وكان خزّازًا، فقال: يا غلام! هات الثوب. وذكر القصة.

[١٥٩ظ]

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، سمعت محمد بن الحسين الأبردهي سمعت أبا جعفر بباب هندوان ببلخ، قال: بلغني أن يزيد بن هارون، قال: دخلت الكوفة، فسألت عن أفقه أهلها، فقالوا: أبو حنيفة. وسألت عن أروع أهلها، فقالوا: أبو حنيفة. وسألت عن أسخى أهلها، فقالوا: أبو حنيفة.

١٨٣ ذكر ابن حبان أنه من قول أبي قلابة. انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ص ٢٣٣.

١٨٤ ب - فيها.

١٨٥ ب - عبد.

حدثنا أبو محمد عبيد الله بن أبي بكر، ثنا أبو يوسف حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا أبو بكر محمد بن سهل، حدثني محمد بن مخلد، وحدثني علي بن عيسى، ثنا يحيى بن نصر، قال: كان أبو حنيفة من أحسن الناس خلقًا وألينهم لِينًا وأسخاهم نفسًا على ما يملك.

قال: وثنا محمد بن سهل، ثنا بشر بن أحمد الخفاف، حدثني أحمد بن عبد الكريم، وسمعت أبا مطيع، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: كنت أختلف إلى أبي حنيفة فما أفارقه. فكنت عنده يومًا إما أضحى وإما فطر، فجاء خالي، فقال: ويحك! تكون ههنا وليس في منزلك منذ ثلاث شيء. قال: فقال: أبو حنيفة: قم ويحك من ههنا. قال: فكان يجري عليّ بعد ذلك.

حدثنا أبو محمد، ثنا أبو يوسف إجازة،^{١٨٦} ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا علي بن أبي علي الطيالسي، قال: سمعت الحسن بن علي قاضي مرو، يقول: بلغني أن^{١٨٧} أبا حنيفة مر بخياط قد تأمّنه فأصلح زرّ قميصه. فأعطاه درهمًا ثم اعتذر إليه.

قال: وثنا محمد بن سهل، سمعت / الحسن، يقول: بلغني عن أبي حنيفة أنه احتجم، فأعطى الحجاج دينارًا. [١٦٠]

قال: وثنا محمد بن سهل، وحدثني محمد بن مخلد، ثنا علي بن عيسى، ثنا علي بن عبد الله، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي، يقول: جاء ابنُ لحماد إلى أبي حنيفة، فقال: يا أبة! أعطني حق النيروز، فحل دينارًا، فناوله، وقال: اذهب به إلى المُعَلِّم. قال فجاء المعلم إليه، فقال: يا أبا حنيفة! يرحمك الله، إن هذا ليس حقي، إنما حقي درهم. فقال: إن استزدتنا زدناك وإلا فردّ عليّ ابني.

قال: وثنا محمد بن سهل، وحدثني أبو عثمان سعيد بن يعقوب الحَوَطي، قال: سمعت القاسم بن محمد الكوفي، يقول: بلغني عن أبي حنيفة أنه أسلم ابنه حمادًا إلى الكاتب، فتعلم (الحمد لله). قال: فوصل مُعَلِّمَه بخمسمائة درهم. قال: فقال المعلم: يا أبا حنيفة! قد أكثرت. فغضب أبو حنيفة من ذلك وحبس ابنه حمادًا، وقال لمُعَلِّمَه: ما هذا! إنه ليس للقرآن عندك قدر.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا علي بن الحسن الطيالسي، ثنا الحسن بن علي قاضي مرو، قال: بلغني أن أبا حنيفة بينا هو في المسجد سقطت حية في حجره فرمى بها ولم يكترب لها.

١٨٦ م - إجازة. صح هامش.

١٨٧ ب - أن. صح هامش.

قال: وثنا محمد بن سهل، حدثني عبد الله بن سليمان القرشي، قال: سمعت أبا محمد الهمداني، يقول: بلغني أن ابن هُبَيْرَةَ أتى برجل أراه شاهد زور، فقال: عليّ بالقاضي. فقال بعض من عنده: أصلح الله الأمير رأيت القاضي / وأبا حنيفة والحجاج بن أرطاة في المسجد، فقال: عليّ بهم. فلما جيء بهم، قال لهم: هذا رجل ارتكب ما ارتكب، فما تصنع به؟ وبدأ ابن أبي ليلى، فقال ابن أبي ليلى: يضرب أربعمائة سوط. فقال: للحجاج: فما تقول أنت؟ فقال: يحلق رأسه ولحيته. فقال لأبي حنيفة: فما تقول أنت؟ فقال: بلغنا أن شريحًا كان إذا أتى بمثل هذا نظر؛ فإن كان سوقيًا أطاف به في سوقه، وإن كان من العرب ففي حيه.

[١٦٠ظ]

قال: وكانت على أبي حنيفة رحمه الله عمامة قد استرخى كورها فوق على وجهه. فلما خرجوا، قال أبو حنيفة لابن أبي ليلى: ويحك! ما هذا الذي أفتيت فيه، لو ضرب ذلك الرجل فمات، كنت تلقي بين يدي الله. فقال: والله، ما أردت إلا أربعين سوطًا، فمن هيئته وجلالته وهمت. فأقبل على الحجاج: ما أنت وحلق الرأس؟ فمن أين لك حلق اللحية وما ديتها إن لم يثبت؟ فقال: يا أبا حنيفة! والله ما أردت إلا الرأس، فمن هيئته وجلالته وهمت. قال ابن أبي ليلى لأبي حنيفة: فأنت في قدرك وحرصك لم تجز أن ترفع كور عمامتك عن وجهك. فقال أبو حنيفة: إن لم يكن لي يد أن أسوي عمامتي، فقد كان لي قلب أعلم ما أقول به. فسكت ابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.

باب ما رأى أبو حنيفة رحمه الله في / منامه وما رُئي له

[١٦١و]

حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الموري بالري، ثنا أبو الحسن علي بن صالح القزويني، ثنا أبو عبد الله الأزرق، ثنا عبدك بن خالد، ثنا مهران، ثنا عيسى بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: رأيت وأنا شاب حدث فيما يرى النائم أنني نبشت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلني من ذلك فكتبت إلى البصرة إلى ابن سيرين، وابن سيرين حي. فقال: هذا رجل يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد، ثنا أبو نصر الخفاف، ثنا أبو علي عن القاضي أبي بكر الحبال،^{١٨٨} ثنا عثمان بن موسى التاهكي، ثنا أبو عوانة عمرو بن حماد، قال: سمعت الحِمَّاني،

١٨٨ م ب: أبو علي بن القاضي أبي بكر الحبال. السياق يقتضي عن القاضي، لأنه قد تقدم في الكتاب رواية أبي علي عن القاضي أبي بكر الحبال.

يقول: سمعت أبي يقول: رأيت في المنام كأنَّ نجومًا ثلاثة سقطن من السماء. فنظر في تلك السنة، فمات أبو حنيفة ثم مسعر ثم الثوري. قال: فسمعت أبا عوانة، وقال: العلماء نجوم الأرض.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحنفي، ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو عمر التَّوَّقَاتِي، ثنا الحصين بن عمر، ثنا إبراهيم بن محمد، قال: سمعت أبا العباس الجمال، يقول: سمعت سهيل بن إبراهيم، يقول: سمعت ابن أخي الفريابي / صاحب سفيان، يقول وهو مستقبل قبة مسجدنا: ورب هذه القبلة، ثلاثاً، ثم قال: وإلا لا يقبل الله مني نسكي إن لم أكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم. فوضع يده في يدي، فقلت له وإن يده لفي يدي: يا نبي الله! ما تقول في أبي حنيفة؟ فإن قائلاً يقول: كذا، وقائلاً يقول: كذا. قال: فقال لي مجيباً: أما إنني قد نظرت في بعض كتبه فما رأيت إلا جميلاً حسناً.

[١٦١ظ]

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو سعيد، ثنا أبو الحسن الوراق، قال: سمعت علي بن أحمد الرازي الحافظ في مجلس يحيى بن محمد بن يحيى، يقول: سمعت موسى بن نصر، يقول: أخبرت أن أيوب السخيتاني كان نائماً في سجوده بمكة، فغلبته عينه بالنوم ساعة طويلة، ثم انتبه. فإذا يرشح عرقاً شبه الواله رفع رأسه، وبكى حتى سمع نسيجه، فقيل له: يا أبا بكر! ما الذي أتاك في هذا الوقت؟ قال: رأيت فيما يرى النائم في سجودي كان آتٍ أتاني وبيده رمح فأومأ إلى عيني، وقال: أنت الذي كنت عند فلان وسماه. فسمعته يقع في أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فسكت ولم تنصره، ولم تردّ عليه كلامه. فقلت: أتوب ولا أعود. وأظهرت التوبة والاستغفار / فصرف عني ذلك، فهذا البكاء من ذلك. فبعد هذا الرؤيا كان بينه وبين أبي حنيفة صداقة وأخوة ودوام مكاتبة.

[١٦٢و]

حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن علي بن محمد الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا أبو القاسم إسماعيل بن^{١٨٩} محمد بن زنجي الكاتب، ثنا محمد بن أحمد بن صعصعة القاضي، ثنا محمد بن محمود الصَّيْدَلَانِيّ أبو جعفر، ثنا أحمد بن عمرو الخصاف، ثنا يعقوب بن إسحاق بن إسرافيل، ثنا محمد بن شجاع الثُّلَجِي، سمعت الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف، قال: رأى أبو حنيفة في نومه كأنه نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عظامه فجعل يجمعها ويؤلفها. قال: فهالته تلك الرؤيا

فخرج صديق له إلى البصرة، فقال له أبو حنيفة: إني رأيت رؤياً وأحب إن قدمت البصرة أن تلقى محمد بن سيرين فتسأله عنها وتستر من صاحبها. قال: فقدم البصرة، فلقي محمد بن سيرين فسأله عن الرؤيا، فقال له محمد: يا هذا! صاحب الرؤيا ببلدنا؟ قال: فقال: لا أدري، ما ذكر لي أين هو. فقال لي: هذا رجل يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُحييها.

[١٦٢ظ]

حدثنا أبو الفضل القلانسي، ثنا أبو / الحسن الرازي، ثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو جعفر الجرجاني، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا أحمد بن عطية والعباس بن بكار، قالوا: ثنا صالح بن محمد، قال: سمعت يوسف بن ياسين، سمعت أبا حنيفة، يقول: رأيت فيما يرى النائم كأنني نبشت قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضممت ما قدرت منه من التربة إلى صدري. قال: فهالني ذلك وخفتُه وكرهتُ أن يطلع عليّ أحد، وقلت: لا أتكلّم في شيء من العلم. فركبتُ إلى ابن سيرين فسألته في سرّ وخلوّة، فقال: ما ينبغي لأحد من أهل هذا الزمان يرى مثل هذه الرؤيا. فقلت: والله، رأيت هذه الرؤيا،^{١٩٠} فهل عليّ من توبة؟ فقال: إن صدقت رؤياك لتُحيين كثيراً من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم.

قال: وقال الشّعري: ثنا محمد بن أحمد بن حماد، حدثني القاسم البرتي، ثنا أبو علي أحمد بن محمد بن أبي رجاء، قال: سمعت أبي، يقول: رأيت محمد بن الحسن في المنام، فقلت: إلى ما صرت إليه؟ قال: غفر لي. قلت: ثم؟ قال: قيل لي: لم نجعل العلم فيك إلا ونحن نغفر لك. قال: قلت: فما فعل أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجة. قال: فقلت: فأبو حنيفة؟ قال: في أعلى عليين.

[١٦٣و]

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن محمد، ثنا عبد الصمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا علي / بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا محمد بن عبد السلام بيّاع الشطوي،^{١٩١} سمعت الحسين بن القاسم بن جعفر، يقول: سمعت السري بن طلحة، يقول: رأيت أبا حنيفة في النوم كأنه جالس في موضع من المواضع، فقلت له: ما يجلسك ههنا؟ قال: جئت من عند رب العزة، أنصفني من سفیان الثوري.

حدثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا أبو الحسن علي بن محمد، ثنا عبد الصمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن علي بن علي، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمي، ثنا علي بن الحسن المخرمي، ثنا محمد بن العباس الهروي، ثنا محمد بن عثمان الدارمي، ثنا عبد القدوس بن محمد بن

١٩٠ ب - فقلت والله رأيت هذه الرؤيا. صح هامش.

١٩١ لعل المقصود بالشطوي هنا هو ثياب منسوب إلى شطّا، بليدة بمصر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي، ٣/٣٨٨.

شُعَيْبُ بْنُ الْحَجَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: وَرَدْتُ عَلَيَّ مَسْأَلَةَ فُلَمٍ أَدْرُ مِنْ أَسْأَلٍ عَنْهَا. فَرَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّوْمِ فَأَخْبَرْتَهُ بِهَا فَاحْتَالَ لِي، فَقَالَ: هُوَ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَانْتَبَهْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَوْتُ بِشَيْءٍ فَكَتَبْتَهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ نَظَرْتُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ كَمَا قَالَ.

باب ما قيل في أبي حنيفة من الشعر

حدثنا أبو محمد عبيد الله، ثنا أبو يوسف إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، ثنا محمد بن مخلد، عن علي بن عيسى، ثنا علي بن عبد الله، / عن الثقة، عن شداد البلخي، قال: سمعت زفر بن الهذيل، يقول في أبي حنيفة رحمه الله:

[١٦٣ظ]

رأيت أبا حنيفة في كل يوم	يزيد نبالة ويزيد خيرا
وينطق بالصواب ويصطفيه	إذا ما قال أهل الجور جورا
كفانا فقد ^{١٩٢} حماد وكانت	مصيبتة لنا ذرا كبيرا
وكان أبو حنيفة حين يؤتى	ويطلب علمه بحرا غزيرا.

حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، ثنا حكيم بن أحمد إجازة، ثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن ياسين، ثنا محمد بن سهل، حدثني محمد بن عبد الله المسندي، قال: سمعت أبا سعيد الصغاني، فذكر عن بعض أصحابه قول الشاعر:

علم نعمان ومن تابعه	لاح في الناس كما لاح القمر
جدد نعمان علما دائرا	بقياس مستتير وأثر
لم يزل يوضحه حتى	لقد وضح المشكل منه فظهر
علمه مستشبع وصعب	وقد يعجز الإنسان عنه في النظر
/ فالذي يبصره يعجبه	والذي يعثره يعدو أو يفر
فإذا قيل لم جاوزته	قال ما لي بالمقاييس وطر.

[١٦٤و]

تم المناقب، والحمد لله حق حمده، على يد صاحبها العبد الفقير إلى رحمة ربه، عبد الجبار بن أبي الحسن بن أبي نصر بن أبي طاهر الحنفي، على مضي سبع ساعات من نهار، يوم الأحد الثاني من شعبان، من سنة ثلاث وستين وخمسمائة، بمدينة حلب بالمسجد الجامع بها.

والحمد لله حق حمده، والصلاة على محمد وآله وسلم وشرف وكرم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه^{١٩٣} أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، نفعنا الله به.

اللَّهُم يا ولي الإسلام وأهله! مَسْكُنَا بالإسلام حتى نلقاك به. ويا مقلب القلوب! ثبت قلوبنا على دينك وأمرك.^{١٩٤} يا الله يا الله! آمين يا رب العالمين.

صورة سماع على أصل الشيخ الحافظ الجياني: سمع جميع مناقب أبي حنيفة بجملته على الشيخ الإمام الأجل الزاهد الحافظ سراج الدين محي السنة سيد الحفاظ أبي بكر محمد بن علي بن ياسير الجياني الأنصاري، منع الله المسلمين به بقراءة الإمام الأديب سديد الدين أبي الحسن بن عمر بن عبد الرزاق الترمذي، ابنه النجيب ويوسف بن أبي بكر بن أبي نصر الرقي وفخر الدين إسماعيل بن عمر بن إسماعيل العارض، والفقير الحسن بن علي بن عبد الجبار الكلاعي وخادمهم^{١٩٥} كاتب الأسماء علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القصير. وسمع المجلس الثالث نجم الدين محمد بن محمد المبرك العارف. وصح سماعهم بعد ظهر يوم السبت لثمانية عشرة ليلة خلت من جماد الأولى، سنة أربع وخمسين وخمسمائة، بترمذ في خان دريائي سبكة النقاشين.

يقول عبد الجبار بن أبي الحسن بن أبي نصر بن أبي طاهر -غفر الله له-: صحت لي الرواية عن الشيخ الإمام الحافظ سراج الدين أبي بكر محمد بن علي بن ياسير الجياني، في شهور سنة تسع وخمسين وخمسمائة. والحمد لله حق حمده، والصلاة على محمد وآله وسلم. ومن أصله نقلت.^{١٩٦}

١٩٣ م: تباعه.

١٩٤ م- أمرك.

١٩٥ ب- خادمهم. صح هامش.

١٩٦ ب- ومن أصله نقلت.

Kaynakça

- Ahmed b. Hanbel. Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî. *el-Müsned*. thk. Şuayb Arnavut vd. 45 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1422/2001.
- Çeker, Huzeyfe. *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2018.
- Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk. *es-Sünen*. thk. Şuayb Arnavut – Muhammed Kamil Karabelli. 7 Cilt. Beyrut: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye, 1430/2009.
- el-Belhi, Hüseyin b. Muhammed b. Hüsrev. *Müsnedü'l-imami'l-a'zam Ebi Hanife*. thk. Latîfürrahman el-Behrâicî. 2 Cilt. Mekke: el-Mektebetü'l-İmdâdiyye, 1431/2010.
- el-Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik. *el-Müsned*. thk. Mahfûzurrahman Zeynullah vd. 18 Cilt. Medine: Mektebetü'l-Ulûm ve'l-Hikem, 1430/2009.
- el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm el-Cu'fî. *el-Câmiu's-sabîh*. nşr. Muhammed Züheyr b. Nâsır. 9 Cilt. Beyrut: Dâru Tavki'n-Necât.
- el-Hamevî, Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkût b. Abdillâh el-Bağdâdî er-Rûmî. *Mu'cemu'l-Buldân*. thk. Ferîd Abdülaziz el-Cündî. 7 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1410/1990.
- el-Hârisî, Abdullah b. Muhammed b. Yakub. *Müsnedü'l-imami'l-a'zam Ebi Hanife*. thk. Latîfürrahman el-Behrâicî. 2 Cilt. Mekke: el-Mektebetü'l-İmdâdiyye, 1431/2010.
- el-İsfahânî, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk. *Hilyetü'l-evliyâ ve tabakâtü'l-asfiyâ*. nşr. Dâru'l-Fikr. 10 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Hancı, 1416/1996.
- el-İsfahânî, *Müsnedü Ebî Hanife*. thk. Nazar Muhammed el-Feryâbî. Riyad: Mektebetü'l-Kevser, 1415/1994.
- el-Kureşî, Ebu'l-Bekâ Muhammed b. Ahmed. *ez-Ziyâü'l-manevî şerhu Mukaddimeti'l-Gaznevî*. thk. Ebu'l-Kümeyt Muhammed Mustafa el-Hatîb. 3 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1442/2020.
- el-Kureşî, Ebû Muhammed Muhyiddîn Abdülkâdir b. Muhammed b. Muhammed el-Mısrî. *el-Cevâbirü'l-mudıyye fî tabakâti'l-Hanefiyye*. thk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv. 5 Cilt. Cize: Hicr li't-Tıbbâ ve'n-Neşr, 1413/1993.
- el-Meclisî, Muhammed Bâkır b. Muhammed Takî b. Maksûd Alî. *Bihârü'l-envâri'l-câmi'a li-düreri abbâri'l-e'immeti'l-ethâr*. nşr: İhyâü'l-Kütübi'l-İslâmiye. 110 Cilt. Kum: İntişârât-i Nûr-i Vahiy, 1430/2009.
- el-Mekki, Ebu'l-Müeyyid el-Muvaffak b. Ahmed b. Muhammed el-Hârizmî. *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Bezzâzî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe*'si ile birlikte). nşr.? 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-Arabi, 1401/1981.
- İbn Abdülber en-Nemerî, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr. *el-İntikâ' fî fezzâilî's-selâseti'l-eimmeti'l-fukabâ Mâlik, Ebî Hanife ve's-Şâfiî*. thk. Abdülfettah Ebu Gudde. Halep: Mektebü'l-Matbûâtî'l-İslâmiyye, 1415/1995.

- et-Tirmizi, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre (Yezîd). *es-Sünen*. thk. Beşşâr Avvâd Maruf. 6 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1419/1998.
- İbn Ebû Şeybe, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî. *el-Musannef*. thk. Muhammed Avvâme. 26 Cilt. Cidde: Dâru'l-Kible – Müessesetü Ulûmi'l-Kurân, 1427/2006.
- İbn Ebi'l-Avvâm, Ebu'l-Kasım Abdullah b. Muhammed b. Ahmed es-Sa'di. *Fedâilü Ebî Hanîfe ve abbâruh ve menâkıbuh*. thk. Latîfürrahman el-Behrâicî. Mekke: el-Mektebetü'l-İmdâdiyye, 1431/2010.
- İbn Hibban, Ebû Hâtîm Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî. *Ravzatü'l-ukalâ ve nüzbetü'l-fuzalâ*. thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd . Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1397/1977.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî. *es-Sünen*. Şuayb Arnavut vd. 5 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Risâleti'l-Âlemiyye, 1430/2009.
- İbn Neccâr, Ebû Abdillâh Muhibbüddîn Muhammed b. Mahmûd b. el-Hasen b. Hibetillâh el-Bağdâdî. *Zeylu Târîhi Bağdâd*. 5 Cilt. thk. Mustafa Abdulkadir Ata. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Basım, 1425/2004.
- İbn Nukta, Ebû Bekr Muînüddîn (Muhibbüddîn) Muhammed b. Abdilganî b. Ebî Bekr b. Şücâ el-Bağdâdî. *et-Takyîd li-marifeti ruvâti's-sünen ve'l-mesânîd*. thk. Kemal Yusuf el-Hût. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1408/1988.
- Müslim b. el-Haccâc, Ebû'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. *el-Câmiu's-sabîh*. thk. Muhammed Fuad Abdalbaki. 5 Cilt. Kâhire: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî. 1374-75/1955-56.
- es-Saymerî, Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Alî b. Muhammed. *Abbâru Ebî Hanîfe ve ashâbih*. thk. Ebu'l-Vefâ el-Afgânî. Dâru Âlemi'l-Kütüb, 2. Basım, 1405/1985.
- es-Saymerî, *Menâkıbu'l-İmâm Ebî Hanîfe*. Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 1342, 1a-91a.
- et-Taberânî, Ebû'l-Kâsım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb. *el-Mu'cemu'l-ıvsat*. thk. Tarık b. İvazullah – Muhsin el-Hüseyni. 10 Cilt. Kâhire: Dâru'l-Harameyn, 1415/1995.
- et-Taberânî, *el-Mu'cemu'l-kebîr*. thk. Hamdi b. Abdulmecîd. 25 Cilt. Kâhire: Mektebetü İbn Teymiyye, 2. Basım, 1414/1994.
- ez-Zehabî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ*. thk. Şuayb Arnavut vd. 25 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1405/1985.
- ez-Zehabî, *Târîhu İslam*. thk. Beşşâr Avvâd Marûf. 15 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1424/2003.

A Critical Edition and Analysis of *Manāqib Abī Hanīfah* by Abu al-Hasan ad-Dīnavarī

Res. Assist. Şaban Kütük

There are a number of hagiographical works on the eponymous of the Hanafi school, especially on Abu Hanīfah. These works provide rich information for us about his life and his intellectual thinking. The Hanafi scholars from the early period compiled many works in this field such as *Manāqib Abī Hanīfah* by Abu Hafs al-Saghīr, *Manāqib Abī Hanīfah* by Abu Yahyā al-Naysābūrī, *Kashf al-Āthār* by Sabadhmunī, *Akbbāru Abī Hanīfah* by Saymarī etc. One of such works is *Manāqib Abī Hanīfah* by Abu al-Hasan al-Dīnavarī.

His whole name is Abu al-Hasan Ali ibn Mohammad ibn Nasr ibn Ali al-Labbān al-Dīnavarī. There is no certain date about the birth of al-Dīnavarī. However, it can be said that he was born at the end of the fourth century AH, taking into consideration that he came to Baghdad before 400/1009 and his teacher Qāsim ibn Ja'far died at 414/1023. He generally dwelled in Ghaznah and travelled to a lot of cities such as Khorasan, Ahwaz and Baghdad for ilm al-hadith. He was deemed to be competent and trustworthy in ilm al-hadith. al-Dīnavarī was among the teachers of the renowned Khatīb al-Baghādī who was the author of *Tārīkh al-Baghdād*. He died at 469/1076.

There is no information in sources that he compiled a book. Yet, there is an extant work attributed to al-Dīnavarī. This work is about Abū Hanīfah; his life, his virtues etc. This work is entitled in the first page of the manuscript *Kitāb Manāqib Imam al-A'immah Abī Hanīfah al-Nu'mān ibn Thābit wa Fadāilih wa Vefātih wa Akbbār Ashābih*. The work has about 250 traditions and almost all of them have chains. The book is dedicated to only *Abu Hanīfah*, contrary to his contemporary Saymarī's *Akbbāru Abī Hanīfah*.

No information is known in *Manāqib* regarding the reason of the compilation of the book. Yet, some sources mentioned a story in which al-Dīnavarī was imprisoned due to what he related a passage blaming Abū Hanīfah from *Hilyat al-Awliyāh* by Abū Nu‘aym al-Iṣfahānī. al-Dīnavarī may have written his book to break the negative perception towards him as a result of this ominous incident. He may have wanted to show in the book that he had no hostility against Abū Hanīfah. In addition to that, his dedication of the book to only Abū Hanīfah may indicate that he did not aim to compile a book for the biographies of Hanafī scholars, but just to somehow make amends for the unfortunate incident that happened to him.

Manāqib begins with an introduction including information about Abū Hanīfah’s birth and his ancestry. After this introduction, there is a total of 25 chapters containing different topics related to Abū Hanīfah and under each chapter, traditions related to that subject are given with chains.

The only source that al-Dīnavarī mentions directly in his work is the book of Ibn Abu al-Avvām (d. 335/946) named *Fazāil Abī Hanīfah*. He only quoted from this work in one place in relation to the lineage of Abū Hanīfah. Even though *Fazāil Abī Hanīfah* is much more voluminous than *Manāqib*, when we compare the related titles of the two works, they are very similar to each other. It is possible that al-Dīnavarī was based on this work to title *Manāqib*’s sections.

Although al-Dīnavarī’s *Manāqib* was a work equivalent to his contemporary Saymarī’s *Akbbāru Abī Hanīfah*, it was not as influential and famous as it. As far as I determined, no citation was made from *Manāqib* in the works written in the following period. However, *Akbbāru Abī Hanīfah* was used as a source work and many of its manuscripts have survived today. It can be said that due to non-affiliation of al-Dīnavarī to a Hanafī circle or chain, Hanafīs were not interested in the book. Moreover, the unfortunate incident that happened to al-Dīnavarī may cause Hanafīs to cop an attitude toward him and neglect his book.

This study consists of three parts. The first one is about al-al-Dīnavarī’s life and his works. The second part is dedicated to an analysis of the book. The last part is the critical edition of *Manāqib* Abī Hanīfah based on two manuscripts.

Keywords: *Manāqib*, Abu Hanīfah, al-Dīnavarī, the Hanafī school, hagiography.